

EVALUATIONSBERICHT

MASSNAHMENKOMBINATION KOMPAKT-STUFENMODELL

Zeitraum: 03.05.2023 – 02.05.2025

Alexandra Geisler, Jonas Gelbrich

JULI 2025

IMPRESSUM

Geisler, A., Gelbrich, J. (2025).

Evaluationsbericht

Maßnahmenkombination KOMPAKT-Stufenmodell

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15839108>

DOI 10.5281/zenodo.15839108

PHOTOGRAPHE FRONT COVER

Foto von [Manthan Gajjar](#) auf [Unsplash](#)

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung der Maßnahmenkombination KOMPAKT-Stufenmodell.....	5
Beschreibung des Evaluationsvorhabens	8
Evaluationsziele	8
Theoretische Grundlagen der Evaluation	9
Evaluationsdesign: Partizipativer Ansatz, Methodenmix, Wirkungsmodell	10
Methodisches Vorgehen	10
Theoretische Rahmung der Evaluation	13
Qualitative Erhebung – Leitfadengestützte Interviews Maßnahmeteilnehmende	16
Maßnahme allgemein	17
Reaktion.....	18
Lernen.....	22
Verhalten.....	26
Ergebnisse	32
Auswertung der statistischen Erfassung aller Träger	36
Quantitative Erhebung – Standardisierte Fragebogenerhebung.....	64
Fokusgruppeninterviews.....	78
Fazit & Empfehlungen.....	99
Quellenangaben	102
Anhang	103

Abbildungsverzeichnis

Abb. 01: Vorgehen bei der Evaluation	11
Abb. 02: Stufen des Lernerfolgs	14
Abb. 03: New-World-Kirkpatrick-Modell	15
Abb. 04: Zentrale Motivationen & Problemlagen	17
Abb. 05: Hemmnisse zu Beginn der Maßnahme	21
Abb. 06: Fähigkeiten & Kenntnisse	23
Abb. 07: Highlights & Downlights	24
Abb. 08: Subjektive Einschätzung der Arbeitsfähigkeit	26
Abb. 09: Einschätzung der Arbeitsfähigkeit	27
Abb. 10: Häufung Veränderungspunkte zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit	29
Abb. 11: Einflussfaktoren auf die Arbeitsmarktintegration	32
Abb. 12: Hemmnisse - Oberkategorien	33
Abb. 13: Hemmnisse Unterkategorien	34
Abb. 14: Nichtantritte M1	36
Abb. 15: Nichtantritte M1 je Träger	37
Abb. 16: Nichtantritte M1 je Quartal	37
Abb. 17: Nichtantritte M2	38
Abb. 18: Nichtantritte M2 je Träger	39
Abb. 19: Nichtantritte M2 je Quartal	39
Abb. 20: Nichtantritte M1 & M2 je Quartal	40
Abb. 21: Nichtantritte M1 & M2 je Träger pro Quartal	41
Abb. 22: Verteilung Maßnahmeteilnehmer*innen auf Träger	42
Abb. 23: Verteilung Maßnahmeteilnehmer*innen auf Maßnahmenstrufen	42
Abb. 24: Anzahl Maßnahmenbeginn laut Zuweisungsbescheid	43
Abb. 25: Dauer bis Erreichung Teilnehmer*innenstatus	44
Abb. 26: Eintrittsträger	44
Abb. 27: Finaler Träger	45
Abb. 28: Austrittsgrund	45
Abb. 29: Geschlecht Teilnehmer*innen	46
Abb. 30: Anzahl Kinder der Teilnehmer*innen	47
Abb. 31: Erziehungsstatus Teilnehmer*innen	47
Abb. 32: Familienstand Teilnehmer*innen	48
Abb. 33: Wohnumfeld Teilnehmer*innen	49
Abb. 34: Pflege von Angehörigen durch Teilnehmer*innen	49
Abb. 35: Bildungsabschlüsse der Teilnehmer*innen	50
Abb. 36: Berufsausbildung der Teilnehmer*innen	51
Abb. 37: Vorhandene Berufspraxis der Teilnehmer*innen	51
Abb. 38: Kranktage der Teilnehmer*innen	52
Abb. 39: Unentschuldigte Fehltage	53
Abb. 40: Sprachniveau der Teilnehmer*innen	53
Abb. 41: Führerscheinbesitz Teilnehmer*innen	54
Abb. 42: Körperliche Beeinträchtigung Teilnehmer*innen	54
Abb. 43: Psychische Beeinträchtigung Teilnehmer*innen	55
Abb. 44: Grad der Beeinträchtigung Teilnehmer*innen	56
Abb. 45: Psychosoziale Belastung Teilnehmer*innen	57
Abb. 46: Berufsfelder Teilnehmer*innen	58
Abb. 47: Anzahl Berufsfelderprobungen Teilnehmer*innen	58
Abb. 48: Anzahl durchgeführte Praktika Teilnehmer*innen	59
Abb. 49: Anzahl Praktikumstage Teilnehmer*innen	59
Abb. 50: Geschlechterverteilung	63

Abb. 51: Wechsel der Maßnahmenstufe	64
Abb. 52: Altersgruppen	64
Abb. 53: Familienstand	65
Abb. 54: Schulabschluss	66
Abb. 55: Berufsabschluss	67
Abb. 56: Erwerbsjahre	67
Abb. 57: Maßnahmenstufe	68
Abb. 58: gewählte Berufsfelder	68
Abb. 59: Einschränkungen zu Beginn der Maßnahme	69
Abb. 60: Zufriedenheit	70
Abb. 61: Informationen im Vorfeld des Maßnahmenbeginns	71
Abb. 62: Wiedereinstieg in das Erwerbsleben	71
Abb. 63: Berücksichtigung der Lebenssituation	72
Abb. 64: Maßnahmendauer	72
Abb. 65: Anforderungsniveau	73
Abb. 66: Neue Fähigkeiten und Kenntnisse	76
Abb. 67: Veränderung der Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme	77
Abb. 68: Aktuelle Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme	77
Abb. 69: Bewertung der Arbeitsfähigkeit	79
Abb. 70: positive Veränderung der Einschränkungen und Hindernisse	80
Abb. 71: Mut für die berufliche Zukunft	81
Abb. 72: Unterstützungsbereich Arbeitsmarkt	82
Abb. 73: Unterstützungsbereich eigene Motivation	83
Abb. 74: Unterstützungsbereich personenbezogene Hindernisse	83
Abb. 75: Unterstützungsbereich infrastrukturelle Hindernisse	84
Abb. 76: Kategorisierte Antworten zu Stärken des Stufenmodells Fokusgruppe I	87
Abb. 77: Brainstorming Fokusgruppe I	88
Abb. 78: Brainstorming Fokusgruppe II	89
Abb. 79: Kategorisierung – Hemmnisse bei der Zielerreichung Fokusgruppe I & II	90
Abb. 80: Kategorisierung – Fördernde Faktoren für Zielerreichung Fokusgruppe I & II	91
Abb. 81: Zusammenwirken des eingesetzten Personals im Rahmen der Maßnahme	91
Abb. 82: Priorisierung der Veränderungsbereich Fokusgruppe I & II	92

Tabellenverzeichnis

Tab. 01: Auswertung Kommentarspalte	61
Tab. 02: Highlights	73
Tab. 03: Downlights	75
Tab. 04: Winderfrage	78
Tab. 05: Unterstützungsbereich kumulierte Werte	84
Tab. 06: Auswirkungen Makroebene	95
Tab. 07: Auswirkungen Mesoebene	96
Tab. 08: Auswirkungen Mikroebene	96

1 Individuelle Maßnahmenkombination - KOMPAKT Stufenmodell

Das **KOMPAKT-Stufenmodell** ist eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme zur Aktivierung, beruflichen Orientierung, Qualifizierung und Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III. Ziel ist es, Menschen mit vielfältigen Vermittlungshemmnissen – etwa Langzeitarbeitslose, Migrant*innen, gesundheitlich eingeschränkte Personen – systematisch und individuell an den Arbeitsmarkt heranzuführen.

Das KOMPAKT-Stufenmodell arbeitet *individualisiert, ganzheitlich* und *mehrstufig*, um den komplexen Anforderungen der Teilnehmenden gerecht zu werden und deren Arbeitsmarktintegration nachhaltig zu fördern.

Die Bietergemeinschaft des KOMPAKT-Stufenmodells ist ein Zusammenschluss von sieben erfahrenen Bildungsträgern, die gemeinsam die Maßnahme im Auftrag des Jobcenters Dresden umsetzen. Ziel ist es, Kompetenzen, Ressourcen und regionale Netzwerke zu bündeln, um eine bestmögliche Betreuung und Integration der Teilnehmenden zu gewährleisten.

Beteiligte Träger der Bietergemeinschaft:

1. SUFW Dresden e. V. (Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk)
 - Losführer der Gemeinschaft
2. ASG – Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbH
3. bsw – Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
4. DAA – Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
5. FAW – Fortbildungsakademie der Wirtschaft gGmbH
6. bam GmbH
7. IB – Internationaler Bund IB Mitte gGmbH

Diese Träger arbeiten im Rahmen der Maßnahme eng zusammen, zum Teil in Tandems, um Synergien zu nutzen und die Maßnahme effizient, individuell und praxisnah umzusetzen.

In der Methodik kommt eine Kombination aus sozialpädagogischer Begleitung, Einzelcoaching, Netzwerkaktivierung, gesundheitlicher Stabilisierung und arbeitspraktischer Orientierung zum Einsatz.

Die *Konzeption M1* und *M2* des KOMPAKT-Stufenmodells gliedert die Maßnahme in zwei aufeinander aufbauende Stufen. Sie dienen der systematischen Aktivierung, Stabilisierung und Integration der Teilnehmenden in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt.

⇒ Stufe M1: Aktivierung und Heranführung

Ziel: Individuelle Aktivierung, Orientierung und Stabilisierung der Teilnehmenden mit teilweise gravierenden Vermittlungshemmnissen.

Inhalte: Eignungsfeststellung & Potenzialanalyse; Sozialpädagogische Begleitung & Coaching; Kompetenz- & Schlüsselqualifikationstraining; Gesundheitsförderung & Sozialintegration; Arbeitserprobung in geschützten Rahmenbedingungen

Teilnehmende: Menschen mit multiplen Hemmnissen, psychischer Instabilität oder großem Orientierungsbedarf.

⇒ Stufe M2: Qualifizierung und Integration

Ziel: Berufliche Qualifizierung und konkrete Vermittlung in Arbeit, Ausbildung oder weiterführende Maßnahmen.

Inhalte: Vertiefte Berufsorientierung & Bewerbungstraining; Gezielte Arbeitserprobung in Betrieben; Sprachförderung (bei Bedarf); Förderung von Mobilität & Eigenverantwortung; Begleitende Vermittlungsunterstützung

Teilnehmende: Stabilisierte Personen, die nach M1 oder direkt mit klarer beruflicher Zielrichtung einsteigen.

Ein modularer Übergang, d.h. ein Wechsel zwischen M1 und M2 ist möglich (auch rückwirkend), je nach Entwicklung der teilnehmenden Person.

Die erste Zuweisung der Teilnehmenden für die Maßnahmen M1 und M2 erfolgte zum 03.05.2021. Anschließend übernahm der Hauptkoordinator SUFW die Verteilung der Teilnehmenden auf die einzelnen Träger der Bietergemeinschaft. In einem individuellen Erstgespräch wird die Maßnahme kurz vorgestellt und gemeinsam der bisherige individuelle Lebenslauf sowie etwaige Vermittlungshemmnisse eruiert.

Die Einstiegsphase ist inhaltlich insgesamt von Einzelgesprächen, einer Potentialanalyse sowie den Berufsfelderproben geprägt. So kann im Rahmen der mehrtägigen Potentialanalyse beispielsweise im Berufsfeld Küche ein Kräutersalz hergestellt und anschaulich verpackt, im Berufsfeld Metall ein Fotoständer gebogen, im Berufsfeld Holz ein individuelles Türschild gesägt oder im Berufsfeld Garten- und Landschaftsbau ein Steckling eingepflanzt werden. Daneben geht es bei den Aufgaben im Bereich Pflege und Lager/Wareneingang auch darum, die Teamfähigkeit der Teilnehmenden zu testen. Nach einem Auswertungsgespräch geht es für die Teilnehmenden in die trägerübergreifende Berufsfeldtestung in insgesamt 3 Bereichen. Erst nach dieser umfangreichen Eignungsfeststellung beginnt für die Teilnehmenden mit dem Übergang zu einem „festen“ Träger die Hauptphase der Maßnahme.

Die konkreten Ziele der Maßnahmenkombination „KOMPAKT – Stufenmodell“ beinhalten u.a., dass ca. 320 Teilnehmende mit multiplen Problemlagen intensiv aktiviert und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Dabei soll die Entwicklung von Handlungsalternativen

durch das Prinzip „aktives Fördern und Fordern“ unterstützt werden. Die Maßnahmenkombination umfasst die zuvor beschriebenen aufeinander aufbauende Teile, M1 und M2, die durch sozialintegrative Ansätze sowie sozialpädagogische und psychologische Begleitung ergänzt werden. Bei M1 (in der Regel für 9 Monate) geht es um einen niederschweligen Kontaktaufbau zur Heranführung an den Arbeits- und Ausbildungsmarkt (viele der Teilnehmer*innen haben sich dem Jobcenter bisher entzogen), in dessen Rahmen eine Aktivierung bzgl. der eigenständigen Tagesstruktur, Berufswegeplanung und der Bewältigung individueller Herausforderungen im Vordergrund steht. Bei M2 (in der Regel für 6 Monate) geht es um eine zielgerichtete Vermittlung in eine Qualifikationsmaßnahme oder Beschäftigung am Arbeitsmarkt. Die konkrete Länge beider Maßnahmen wird bedarfsorientiert gesteuert.

Ziel ist es dabei, die Beschäftigungschancen der Teilnehmenden zu erhöhen und eine nachhaltige Integration in den Ausbildungs- bzw. ersten Arbeitsmarkt zu erreichen. Die Maßnahme umfasst Elemente zur Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung und die Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme (vgl. § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 45 SGB III). Im Rahmen der Maßnahmenkombination werden Einzelgespräche, Potentialanalysen und Berufsfelderproben durchgeführt. Der Ablauf der Maßnahme ist zu Beginn sehr durchstrukturiert und wird im Zeitverlauf immer individueller gestaltet. Nach einer anfänglichen Übertragung verschiedener kleinerer Aufgaben bei einem Berufsträger an die Teilnehmenden finden anschließend Tests in drei Berufsfeldern statt. Zu den Berufsfeldern gehören u.a. Küche, IT, Hauswirtschaft, Pflege, GaLa-Bau, Farbe, Metall und Objektschutz. Nach den Berufsfeldtestungen entscheiden sich die Teilnehmenden für das aus ihrer Sicht geeignetste Berufsfeld oder testen weiter. Ab diesem Zeitpunkt haben die Teilnehmenden an drei Tagen in der Woche Unterricht, der sowohl praktische als auch theoretische Bezüge zum Berufsfeld beinhaltet. Dabei bearbeiten sie ihre individuellen Ziele.

Die Zielgruppe der Maßnahme umfasst erwerbsfähige Leistungsberechtigte, Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende und Migranten, Geflüchtete und Ausländer*innen. Die Teilnehmenden müssen mindestens 25 Jahre alt sein und überwiegend durch Langzeitarbeitslosigkeit geprägt sein. Die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten haben vermittlungsrelevante Handlungsbedarfe und außerdem momentan keine unmittelbare Aussicht auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Zielgruppe umfasst außerdem Personen, bei denen Regulierungsinstrumente des SGB II/III bisher nicht erfolgreich waren und die auch auf andere Weise nicht erreicht werden konnten. Die Teilnehmenden können auch Beeinträchtigungen aufweisen bzw. sich in Rehabilitation befinden. Arbeitslose, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende können sowohl ALG I-Empfänger*innen als auch Nichtleistungsempfänger*innen sein und ebenfalls Behinderungen oder Migrationshintergründe aufweisen. Aus dem Bereich Migration und Flucht werden ebenso arbeitslose Asylbewerber*innen und Geduldete, Asylberechtigte oder anerkannte Geflüchtete einbezogen, die die Voraussetzungen des § 7 SGB II erfüllen.

Die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Trägern der Bietergemeinschaft ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Projekts. Auf Grundlage einer multiprofessionellen Zusammenarbeit mit Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Jobcoaches, Lehrkräften und Anleiter*innen wird eine wichtige Voraussetzung für die Förderung o.g. Maßnahmen geschaffen.

2 Beschreibung des Evaluationsvorhabens

Evaluationen leisten mehr als die bloße Legitimation und Kontrolle von Programmen und Maßnahmen und ermöglichen zudem sowohl Erkenntnisse abzuleiten, Entscheidungen zu begründen als auch Optimierungsgrundlagen zu liefern. Mithilfe von Evaluationen kann die Erfüllung von selbst oder von außen gesetzten Anforderungen überprüft werden. Für Projekte bzw. Maßnahmen innerhalb der Sozialen Arbeit können Evaluationen die Möglichkeit bieten, während des Prozesses (formativ) oder am Ende einer Maßnahme (summativ) Qualität zu erfassen und Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Zukünftige Projekte lassen sich anhand des gewonnenen Wissens besser planen und Konzepte daraufhin ausgestalten. Damit qualifiziert sich die Evaluation nicht nur als eine Maßnahme der Qualitätsmessung, sondern auch der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung.

Die Evaluation der in Abschnitt 1 beschriebenen Maßnahmenkombination beinhaltet eine sowohl quantitative als auch qualitative Überprüfung und Bewertung der Durchführung und Wirkungen der Maßnahmenaktivitäten vorwiegend aus Perspektive der Teilnehmenden:

- Feststellen, Festhalten, Dokumentation von Ergebnissen und Verläufen (z.B. durch Teilnehmer*innen-Befragungen)
- Aufbereiten und Präsentation
- Einarbeitung in die Maßnahmensteuerung
- Gewinnen von Ergebnissen durch Begehungen vor Ort, Gespräche mit Beteiligten
- Führen von Interviews mit Teilnehmenden der Maßnahme
- Erstellung einer Abschlussdokumentation
- Einbeziehung geeigneter Medien in der Dissemination von Ergebnissen (z.B. Presse / Radio / Social Media)
- Sammlung von Rückmeldungen aus Befragungen der Teilnehmenden
- Durchführung von Fokusgruppen zur Weiterentwicklung der Maßnahme mit den beteiligten Partner*innen der Bietergemeinschaft.

2.1 Evaluationsziele

Die Zielstellung der durchzuführenden Evaluation orientiert sich an der vom Auftraggeber formulierten Zielstellung. In kondensierter Form kann sie für den Forschungsprozess in folgenden untersuchungsleitenden Fragestellungen zusammengefasst werden:

- Welche Erkenntnisse können hinsichtlich der Maßnahmendurchführung auf Projektebene für verschiedene beteiligte Personen und Institutionen gesammelt werden?
- Welche Effekte zeigen sich bei den Teilnehmenden und beteiligten Arbeitgeber*innen an der Maßnahmenkombination hinsichtlich der Möglichkeiten zur Aus-/Weiterbildungs- und Beschäftigungsaufnahme?

- Wie werden Wirkungen der Maßnahmenkombination während der ersten Phase der Beschäftigung, zur Nachhaltigkeit der Maßnahmen und zur Identifikation von Erfolgsfaktoren und Hemmnissen eingeschätzt?

2.2 Theoretische Grundlagen der Evaluation

Eine fundierte Evaluationsanalyse erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der theoretischen Grundlagen, auf denen das Evaluationsdesign und die Methoden basieren:

- Im Rahmen der Arbeitsmarktvermittlung sind *Selbstwirksamkeitserwartungen* (Bandura, 1997, S. 36ff.) von Bedeutung: Dabei handelt es sich um die Erfahrung, die eine Person in Bezug auf ihre Fähigkeit hat, eine bestimmte Aufgabe erfolgreich auszuführen und ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Es bezieht sich auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, eine bestimmte Handlung auszuführen und ein bestimmtes Ziel zu erreichen, basierend auf früheren Erfahrungen und der Überzeugung, dass sie in der Lage ist, die notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen zu mobilisieren, um erfolgreich zu sein. Selbstwirksamkeitserfahrungen sind ein wichtiger Bestandteil der Selbstregulation und haben Auswirkungen auf das Verhalten, die Emotionen und die kognitive Verarbeitung einer Person. Ebenso können dabei auch psychomotorische Reproduktionsprozesse in Betracht gezogen werden.
- Modell der *psychischen Deprivation* (Jahoda et al., 1975): Die wegweisende Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ aus den 1930er Jahren von Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel (2015) hatte gezeigt, dass Arbeitslosigkeit zu psychosozialen Belastungen führt. Die Autor*innen haben die arbeitslosen Familien in vier Gruppen - ungeboren, resigniert, verzweifelt und apathisch - anhand verschiedener Kriterien wie Haushaltsaufrechterhaltung, Kinderpflege, persönlichem Wohlbefinden, Zukunftsplänen und Arbeitsbeschaffung eingeteilt. Es wurde schnell festgestellt, dass mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit sich die Haltung und Handlungen der Familien veränderten. Ursachen für die resignierte Haltung vieler Menschen waren die kaum überwindlichen Schwierigkeiten und der geringe individuelle Einfluss auf die Besserung der Notlage. Jahoda (1983) leitete später daraus die Theorie der psychischen Deprivation ab, die besagt, dass sich mit dem Verlust des Arbeitsplatzes nicht nur ökonomische Folgen, sondern auch psychosoziale Belastungen ergeben können.
- *Theorie der erlernten Hilflosigkeit* (Seligman, 2016): Diese Theorie beschreibt einen Zustand negativer Erwartungen, der sich durch Passivität, Teilnahmslosigkeit, negative Erwartungen und psychosomatische Stresssymptome auszeichnet. Dieser Zustand entsteht durch Mangel an Umweltkontrolle, der durch den nicht erkennbaren Zusammenhang zwischen eigener Handlung und Ergebnis verursacht wird. Die Erfahrung, dass eigenes Verhalten nicht zum Erfolg führt, hat Auswirkungen auf die Kognition einer Person und kann zu einer Passivität führen, die auf andere Situationen übertragen wird. Seligman (2016) hat dieses Konzept ursprünglich für die klinische Psychologie zur Erklärung depressiven Verhaltens entwickelt, aber es kann auch Anwendung bei der Erklärung des Verhaltens von arbeitslosen Menschen finden.

- Theorie der Übergangsmärkte (Schmid, 1993): Die Theorie der Übergangsmärkte basiert auf einem lebenszyklusorientierten Konzept, welches den Begriff der Arbeit erweitert und über das Verständnis von sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung hinausgeht. Durch diese Erweiterung kann ein neues Verständnis von Beschäftigung und Vollbeschäftigung entstehen, welches neue strategische Optionen eröffnen könnte. Es geht hierbei um die Schnittstellen zwischen verschiedenen Arbeitsformen und die Verbindung von Arbeit, Einkommen und sozialer Sicherung.

Alle vorgenannten theoretischen Konzepte dienen nicht um ihres selbst willen, sondern bieten Ansatzpunkte für die Interpretation der erhobenen Daten sowie Reflexionsangebot für die Weiterentwicklung des KOMPAKT – Stufenmodell.

2.3 Evaluationsdesign: Partizipativer Evaluationsansatz, Methodenmix und Wirkungsmodell

Das methodische Vorgehen orientiert sich an vorgenannten Evaluationszielen und folgt den Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGeEval). Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass Auftrag, Methodik, Forschungsdesign, und Operationalisierung der Forschungsfrage zirkulär miteinander verschränkt werden (Bergold & Thomas, 2010). Im praktischen Verlauf der Evaluationsstätigkeit werden die vorgenannten Aspekte auf das höchstmögliche Maß der Partizipation des Auftraggebers ausgerichtet. Auf diesem Wege werden Konkretisierungen (z.B. zur Methodik) und zugleich Differenzierungen (z.B. zu den Zielgruppen) erreicht, was zu einem transparenten und von verschiedenen Perspektiven reflektierten Forschungsdesign mit hoher ethischer Kompetenz führt (von Kardorff & Schönberger, 2010). Zur Umsetzung der partizipativen Evaluation werden im Rahmen der geplanten Untersuchung bewährte Ansätze und Verfahren der „mixed methods approaches“ (u. a. Tashakkori & Teddlie, 2003) eingesetzt, die verschiedene kombinatorische, multiple und hybride methodische Untersuchungsweisen und methodologische Arrangements ermöglichen und die empirische Sozialforschung in systematischer und kontrollierter Weise sowie mit hoher Güte und Qualität zu planen, durchzuführen und zu bewerten verhelfen. Im Zuge der Datenerhebung und -auswertung werden verschiedene qualitative Methoden miteinander trianguliert (vgl. u. a. Flick, 2004). Bei den beiden dargestellten methodischen Ebenen handelt es sich im strengen Sinne nicht um voneinander abgrenzbare, sondern sich gegenseitig beeinflussende, bedingende und abwechselnde Phasen der Datenerhebung und Datenauswertung.

2.4 Methodisches Vorgehen

Neben der zuvor genannten Ausrichtung, orientieren sich die im folgenden genannten Schritte an den Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGeEval-Standards). Evaluationen sollten demnach nützlich, durchführbar, fair und genau sein. Eine Evaluation ist dann nützlich, wenn sie sich an dem Zweck und dem Informationsbedarf der Nutzer*innen ausrichtet. Die Durchführbarkeit wird dadurch gewährleistet, dass die Evaluation realistisch und durchdacht ist. Der Aufwand sollte in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen und die Akzeptanz der Betroffenen erreichen. Ein respektvoller und fairer Umgang mit den betroffenen Personen und Gruppen ist sicherzustellen. Dies beinhaltet ebenso eine für alle transparente Durchführung und

eine unabhängige sowie objektive Berichterstattung. Der Einsatz reliabler und valider Messinstrumente aber auch die systematische Datenauswertung nach wissenschaftlichen Maßstäben sind ein wesentlicher Bestandteil von Evaluationen.

Im Rahmen der Evaluation wurde die quantitative und qualitative Überprüfung und Bewertung mit der im Folgenden aufgeführten methodischen Bausteine durchgeführt.

Abb. 1: Vorgehen bei der Evaluation (Eigene Darstellung)

0. Zielpräzisierung

Im Sinne einer möglichst für den Auftraggeber gewinnbringenden Begleitforschung fand zu Beginn des Projektes ein Termin mit der Koordination des SUFW sowie ein Termin mit der Koordinationsrunde der Bietergemeinschaft statt, welche der Zielpräzisierung und der Konkretisierung von Zielerwartungen dienten.

Durchführung:

- Termin Zielpräzisierung mit dem SUFW
- Termin Konkretisierung von Zielerwartungen mit der Bietergemeinschaft

- Vor-Ort-Besuche bei allen Trägern der Bietergemeinschaft und standardisierte Gespräch mit den entsprechenden Leitungen
- Beobachtung eines Zuweisungstages beim SUFW
- Abstimmungstermin zur angepassten Methodik beim SUFW

1. Motivationssituation aller Teilnehmenden zu Beginn des Kurses

Die Ebene 1 nach Kirkpatrick (2008) dient der Generierung gesicherter Daten zur allgemeinen Beteiligung der Teilnehmenden in den spezifischen Maßnahmen und ggf. zu deren Motivationssituation. Aussagen zur Motivationssituation der Teilnehmenden können in standardisierter Form zu Teilaspekten als Ante-Post-Erhebung gewonnen werden.

Durchführung:

- Auswertung der statistischen Erfassung aller Träger der Bietergemeinschaft
- Dokumentenanalyse (u.a. Anamnesebogen) in Form einer exemplarischen Fallvignette ausgewählter Teilnehmer*innen

2. Individuelles Bildungsniveau, Schlüsselqualifikationen, Vermittlungshemmnisse

Die Ermittlung des Lernfortschritts (Ebene 2 nach Kirkpatrick) ist eine zentrale Aufgabe, die auf subjektiven Selbst- und Fremdeinschätzungen beruhen kann und die objektiv durch die Anwendung eines Testverfahrens realisiert wird. Belastbare Aussagen zum Kompetenzniveau der Teilnehmenden werden durch das standardisierte Erhebungsinstrumente gewonnen werden. Die Erhebung soll um bereits zum Einsatz kommende – nicht internetbasierte – Methoden sowie kognitive und berufspraktische Tests sowie Eignungsfeststellung im Rahmen der Maßnahme ergänzt werden. Die zweimalige Anwendung der Instrumente (Anfang und Ende der Teilnahme an einer Maßnahme) liefert valide Aussagen zum Kompetenzzuwachs.

Durchführung:

- *Stichprobe*: alle Teilnehmenden der Kurse aller Durchläufe, N=320
- *Erhebungszeitpunkt*: Im letzten Viertel bzw. Ende der Maßnahme, Verfahren einzeln
- *Erhebung*: Standardisierter online Fragebogen für Teilnehmer*innen im letzten Viertel bzw. Ende der Maßnahmen und Leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmer*innen von M1 und M2 (aktuell geplant 3-4 Interviews pro Träger = ca. 26)

3. Handlungsstrategien und Expert*innenwissen

Die im Rahmen von „Kompakt – Stufenmodell“ beteiligten Sozialpädagog*innen, Psycholog*innen, Jobcoaches, Lehrkräften und Anleiter*innen des multiprofessionellen Teams werden mit ihrem Expert*innenwissen in der Bewertung der Konzeption und Durchführung der Maßnahme und Entwicklung der Teilnehmenden ebenso beteiligt. Diese erfolgt vordergründig über eine qualitative Untersuchung hinsichtlich der:

- *Erhebung*: Leitfadengestützte Interviews in Form von Fokusgruppen, Dokumentenanalyse
- *Stichprobe*: Projektbeteiligte Professionen bei den einzelnen Trägern und Koordinierung Jobcenter

- *Zeitpunkt*: Zweites Jahr der Evaluation

4. Motivationssituation am Ende der Maßnahme

Am Ende der Maßnahme fand die Erhebung der Motivationssituation der Teilnehmenden einerseits quantitativ anhand eines online Fragebogens und andererseits qualitativ in Form von leitfadengestützten Interviews statt.

Durchführung:

- *Stichprobe*: alle Teilnehmenden der Kurse aller Durchläufe, N=320
- *Erhebungszeitpunkt*: Im letzten Viertel bzw. Ende der Maßnahme, Verfahren einzeln
- *Erhebung*:
 - Standardisierter online Fragebogen für Teilnehmer*innen im letzten Viertel bzw. Ende der Maßnahmen und
 - Leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmer*innen von M1 und M2 (aktuell geplant 3-4 Interviews pro Träger = ca. 26)

5. Rückkopplungen und Handlungsempfehlungen

Die Kommunikation der Ergebnisse erfolgte in Abstimmung mit der Bietergemeinschaft. Neben der Ergebnisdokumentation, die sich exklusiv an den Auftraggeber richtet, wird die Dissemination von Ergebnissen in geeigneten Medien (z.B. Presse/Radio/Fernsehen/Social Media) unterstützt. Optional ist nach Projektende ein Fachtag in der FHD möglich.

- Zwischenergebnisse, Ergebnisbesprechung und Abschlussergebnis

3 Theoretische Rahmung der Evaluation

Insbesondere für den Bildungsbereich sind das 4-Ebenen-Modell von Kirkpatrick (1976, 1998) und das Modell der 3 Ebenen von Donabedian (1996) häufig passende Modelle. Diese erleichtern die Ableitung von Indikatoren in Bezug auf verschiedenen Dimensionen bzw. Ebenen und bilden die theoretische Basis für die Planung einer Evaluation und die Auswertung der Evaluationsergebnisse. Zur allgemeinen theoretischen Rahmung der Untersuchung dient in der vorliegenden Evaluation das bewährte Wirkungsmodell zur Messung von Lerneffekten welches von Dr. Donald L. Kirkpatrick entwickelt wurde (Kirkpatrick, 1998; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006).

Dieses geht von vier Stufen des Lernerfolges aus und wird in der folgenden Abbildung visualisiert.

Wirkungsmodell zur Messung von Lerneffekten

Dr. Donald L. Kirkpatrick

Kirkpatrick, D. (1998). Evaluating Training Programs: The Four Levels (2. Aufl.). Berrett-Koehler Publishers Inc.

Abb. 2: Stufen des Lernerfolgs (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kirkpatrick 1998)

Auf der ersten Ebene (Reaktion) wird gemessen, wie die Teilnehmenden auf die Maßnahme reagiert haben. Antworten auf diese Fragen lassen erkennen, ob die Maßnahme überhaupt von den Beteiligten akzeptiert wurde, was eine wesentliche Voraussetzung für deren Wirksamkeit darstellt. Die zweite Ebene (Lernen) fragt danach, ob sich Kenntnisse und Fähigkeiten der Teilnehmenden verändert haben – sie etwas für sich gelernt haben. Aussagen setzen jedoch oftmals voraus, dass sowohl vor als auch nach der Maßnahme gemessen wird – um zu ermitteln, welches Wissen schon vorher bestand und welches Wissen neu erworben wurde. Die Ebene 3 (Verhalten) berücksichtigt, ob die Teilnehmenden die erlernten Fähigkeiten in der Praxis anwenden können und damit auch ein Lerntransfer einhergeht. Es geht somit um die Frage, ob sich Änderungen im Verhalten ergeben haben. Auf der Ebene 4 (Ergebnisse) wird die Effektivität der Maßnahme gemessen. Betrachtet wird hierbei nicht die isolierte Welt der Teilnehmenden der Maßnahme, sondern ob Veränderungen im Umfeld auftreten.

Das Wirkungsmodell zur Messung von Lerneffekten nach Kirkpatrick ist ein lineares Modell, bei dem auf jeder Stufe Wirkungsmessungen erfolgen sollen. Das Modell wurde im Jahr 2016 durch James D. und Wendy Kayser Kirkpatrick im Sinne einer stärkeren Prozessorientierung überarbeitet und ist nun als New-World-Kirkpatrick-Model bekannt (Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K., 2016). Eine Visualisierung der Mehrwerte findet in der folgenden Abbildung statt.

New-World-Kirkpatrick-Modell

Dr. Jim Kirkpatrick und Wendy Kayser Kirkpatrick

The New World Kirkpatrick Model. (n.d.). Kirkpatrick Partners.
<https://kirkpatrickpartners.com/Our-Philosophy/The-New-World-Kirkpatrick-Model>

★ Ergebnisse

Indikatoren für das Lernen

★ Verhalten

Erforderliche Antreiber

★ Lernen

Einstellung Fähigkeit Wissen Vertrauen Verbindlichkeit

★ Reaktion

Kund*innenzufriedenheit Engagement Relevanz

Abb. 3: New-World-Kirkpatrick-Modell (Eigene Darstellung in Anlehnung an Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K., 2016)

Auf der ersten Ebene werden die Teilnehmenden direkt gefragt, wie sie die Maßnahme empfunden haben. Dabei werden ihre Meinungen und Rückmeldungen berücksichtigt, einschließlich der Frage, wie ansprechend und relevant etwas ihrer Meinung nach war. Beispiele für die Durchführung dieser Stufe sind Feedback-Formulare und mündliche Antworten. Dabei ist zu beachten, dass positives Feedback nicht unbedingt bedeutet, dass die Maßnahme effektiv war, aber es kann darauf hinweisen, wie wertvoll die Teilnehmenden die Maßnahme fanden.

Auf der zweiten Ebene wird ermittelt, wie viel die Teilnehmenden mit der Maßnahme gelernt haben. Auf dieser Stufe wird anhand von Lernzielen bewertet, ob die Anweisungen verstanden wurden. Außerdem wird hier bewertet, wie gut die Teilnehmer das Gelernte anwenden können und wie engagiert sie sind, das Gelernte umzusetzen. Dies kann z. B. anhand von Vor- und Nachprüfungen, Interviews oder Beobachtungen beurteilt werden. Fragt man auf dieser Stufe nicht nur das gelernte Wissen ab, sondern auch, ob die Teilnehmenden zuversichtlich sind, das Gelernte übertragen zu können (Vertrauen) und ob sie bereit sind, das Gelernte anzuwenden (Verbindlichkeit), kann die Wahrscheinlichkeit eines Transfers eingeschätzt werden.

Die dritte Stufe beginnt gegen Ende der Maßnahme und konzentriert sich auf Verhaltensänderungen aufgrund der Maßnahme. Ziel ist es, zu bewerten, ob die Teilnehmenden die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten in ihrem Umfeld anwenden. Dies kann schwierig zu beurteilen sein, da es kein Signal gibt, das anzeigt, wann jemand eine Fähigkeit anwendet. Zu den Möglichkeiten, dies zu messen, gehören Beobachtungen und Umfragen. Eine Komponente dieser Ebene, die das New World Kirkpatrick-Modell hervorhebt, ist der Begriff "erforderliche Antreiber", wo die Anwendung des in der Maßnahme erlernten Verhaltens verstärkt, gefördert und belohnt wird. Unterstützungen wie Ermutigung (encourage, z.B. Zeit zum Ausprobieren), Belohnung (reward; z.B. Anerkennung in der Gruppe) und Verstärkung (reinforcement; z.B. Peer-Support oder Mentoring) verstärken den Lerntransfer erheblich.

Auf der letzten Ebene wird der Gesamterfolg der Maßnahme anhand von zuvor erstellten Messungen und Beobachtungen bzw. Lernindikatoren bewertet. Indem zu Beginn der Maßnahme operative Ziele festgelegt werden, kann überprüft werden, wie effektiv die Maßnahme war und ob die Ziele für den festgelegten Zeitraum erreicht wurden. Das New-World-Kirkpatrick-Modell

nimmt diese Stufe nun zum Ausgangspunkt, um (Weiterbildungs-)Maßnahmen festzulegen. Das Ende ist somit der Anfang – die effiziente Planung einer Maßnahme fängt daher am Schluss bei der vierten Ebene an. Es wird gefragt, welche Kapazitäten, Fähigkeiten, Teamgeist oder welches Knowhow es braucht, um die gewünschten Resultate zu erreichen. Und folglich: Wie können Teams die nötigen Kompetenzen erlangen und in der Praxis anwenden?

4 Qualitative Erhebung – Leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden

Leitfadengestützte Einzelinterviews folgen der Logik der Erzählaufforderung, d.h. es wird mit einem offenen Leitfaden und offenen Fragen gearbeitet (vgl. u.a. Kruse 2014; Przyborski & Wahlrab-Sahr 2009), um den Interviewteilnehmer*innen zu ermöglichen, ihre Erzählungen beziehungsweise Antworten entlang ihrer eigenen Relevanzsetzungen zu strukturieren. Aus diesen Erzählungen ergeben sich meist Anknüpfungspunkte für weitere, sogenannte immanente Folgefragen.

Im Rahmen der qualitativen Erhebung wurden 26 leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmer*innen der Maßnahme Stufenmodell KOMPAKT im ersten Quartal des Jahres 2024 durchgeführt. Die Interviewpartner*innen wurden durch die 7 Träger der Bietergemeinschaft vermittelt und die Interviews fanden in den jeweiligen Standorten der Träger statt. Die Interviews dauerten zwischen 45 Minuten und 1 ½ Stunden. Um den Gesprächsverlauf zu strukturieren und zu standardisieren, wurde in allen Interviews mit einem Leitfaden und begleitenden vorgefertigten Skalen und Karten gearbeitet. Die individuellen Erfahrungen und Ansichten der Teilnehmer*innen standen jedoch im Vordergrund und nicht die schematische Abarbeitung des Leitfadens. Insbesondere die vorgefertigten Skalen und Karten zum Einstieg in bestimmte Themengebiete bzw. Fragestellungen erleichterten den Interviewteilnehmer*innen mit ihren diversen Hintergründen und Sprachkenntnissen einen guten Einstieg in alle Themenkomplexe während der Durchführung. Die Fragen sind in einem Leitfaden festgehalten, um den Gesprächsverlauf zu strukturieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Fragen schematisch abgearbeitet werden müssen. Ihre individuellen Erfahrungen und Ansichten stehen im Vordergrund, und es ist wichtig, dass Sie offen und ehrlich antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, und Ihre Aussagen haben keine Konsequenzen für Sie.

Die Interviews gliederten sich in zwei Teile: Zunächst wurden Fragen zum Hintergrund der Teilnehmer*innen und zu ihrer Teilnahme an der Maßnahme gestellt. Der zweite Teil konzentrierte sich auf die persönlichen Erfahrungen der Interviewpartner*innen mit dem Stufenmodell.

Die Gespräche wurden aufgezeichnet, um den genauen Verlauf später nachvollziehen und transkribieren zu können. Die Aufnahmen wurden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt und bei der Transkription anonymisiert. Die Interviewpartner*innen wurden darüber informiert, dass keine personenbezogenen Daten weitergegeben werden, ihre Antworten somit keine positiven oder negativen Effekte auf ihre Teilnahme an der Maßnahme haben und für die Nutzung der Interviewdaten im Rahmen der Evaluation wurde eine schriftliche Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung ihrer Daten eingeholt.

Von jedem Interview wurde im Anschluss ein schriftliches Transkript zur Auswertung sowie ein Postskriptum erstellt.

4.1 Maßnahme allgemein

Die qualitative Auswertung der Interviews zeigt ein vielschichtiges Bild individueller Lebenslagen, Herausforderungen und Ressourcen der Teilnehmenden. Trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Biografien lassen sich vier übergeordnete Themenfelder identifizieren, die zentrale Motivationen und Problemlagen abbilden: Migrationshintergrund, berufliche Orientierungswünsche, psychische und soziale Rückschläge sowie gesundheitliche und psychosoziale Belastungen.

Abb. 4: Zentrale Motivationen & Problemlagen (Eigene Darstellung)

Teilnehmende mit Migrationshintergrund thematisieren vorrangig sprachliche Barrieren, Anerkennungsprobleme ihrer im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen sowie den Wunsch nach beruflicher und gesellschaftlicher Integration. Hier zeigt sich ein starker Wille zur Anpassung und zum Aufbau einer neuen beruflichen Identität in Deutschland. Die Betroffenen sind häufig mit strukturellen Hürden konfrontiert, etwa der Nichtanerkennung akademischer Abschlüsse oder mangelnder Sprachkenntnisse, setzen sich jedoch aktiv mit diesen Herausforderungen auseinander und verfolgen klare Ziele hinsichtlich ihrer Integration in den Arbeitsmarkt.

Teilnehmende mit beruflichem Orientierungswunsch vereint der Wunsch nach einer Neuausrichtung – häufig ausgelöst durch gesundheitliche Einschränkungen, fehlende formale Qualifikationen oder biografische Brüche. Die Orientierung erfolgt sowohl aus intrinsischer Motivation als auch infolge äußerer Umstände. Einige der Befragten nehmen freiwillig an Maßnahmen teil, um ihre beruflichen Perspektiven zu klären und neue Wege zu finden, andere wiederum suchen Stabilisierung nach Brüchen in ihrer Erwerbsbiografie. Trotz teils unsicherer Ausgangslagen, ist eine hohe Reflexionsbereitschaft und Veränderungsmotivation erkennbar.

Teilnehmende mit psychischen Herausforderungen und sozialen bzw. beruflichen Rückschlägen berichten über den mühsamen Weg zurück in Stabilität. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt

erfolgt häufig nach Phasen psychischer Erkrankung, sozialem Rückzug oder beruflicher Überforderung. Diese Gruppe beschreibt ihre Erfahrungen mit besonderer Offenheit und legt den Fokus auf Resilienz, Selbstfürsorge und langsame, aber stetige Entwicklungsschritte. Der Wunsch nach Sicherheit, Struktur und einer stabilen sozialen Einbindung steht hier im Vordergrund.

Teilnehmende mit gesundheitlichen Herausforderungen und psychosozialen Belastungen zeigen, wie eng gesundheitliche, familiäre und berufliche Aspekte miteinander verwoben sind. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, chronische Erkrankungen oder körperliche Einschränkungen nach langer Arbeitslosigkeit prägen ihre Biografien. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird nicht selten durch mangelnde Unterstützung von Institutionen erschwert. Dennoch äußern auch diese Personen klare Ziele in Bezug auf Stabilisierung, Teilhabe und persönliche Weiterentwicklung – häufig im Rahmen unterstützender Maßnahmen.

Insgesamt machen die Interviews deutlich, dass sich hinter jeder Maßnahmenteilnahme komplexe Lebensgeschichten verbergen. Die Teilnehmenden bringen ein hohes Maß an Reflexionsvermögen, Motivation und Veränderungswillen mit – trotz oftmals belastender Lebensumstände. Für eine gelingende Integration in Arbeit und Gesellschaft bedarf es individueller, niedrigschwelliger und ressourcenorientierter Unterstützungsangebote, die diese vielfältigen Ausgangslagen ernst nehmen und flexibel begleiten.

4.2 Reaktion

Zu Beginn der jeweiligen Interviews mit den Teilnehmer*innen der Maßnahme wurden diese gebeten sich an den Tag der Zuweisung zu erinnern. Ihnen wurde folgende Frage gestellt: Wenn Sie sich noch einmal an den damaligen Termin im Jobcenter erinnern, an dem Sie von Ihrem Fallmanager / Ihrer Fallmanagerin in die Maßnahme zugewiesen wurden, wie ist das gelaufen / was hätten Sie sich noch gewünscht / noch gebraucht? Hatten Sie damals alle Informationen für eine Vorstellung der Maßnahme, oder was hätten Sie sich damals noch an Informationen gewünscht / was wäre gut gewesen?

Die Auswertung der qualitativen Interviews zeigt ein facettenreiches Bild der Erfahrungen, Erwartungen und Wahrnehmungen der Teilnehmenden in Bezug auf Maßnahmen zur beruflichen Orientierung und Integration. Dabei treten sowohl positive als auch kritische Rückmeldungen zutage, ergänzt durch neutrale Schilderungen individueller Rahmenbedingungen.

Positiv hervorgehoben wird insbesondere der Bereich *Beratung und Orientierung*. Viele Teilnehmende berichten von einer klaren und unterstützenden Kommunikation seitens des Jobcenters, einer transparenten Vorstellung der Maßnahme sowie hilfreichen Informationen über Inhalte und Ziele. Besonders das Stufenmodell, das individuelle Berufswege eröffnet, wurde als unterstützend erlebt. Ebenso wird die Rolle der psychologischen Beratung sowie der offene, lösungsorientierte Austausch mit den Ansprechpartner*innen hervorgehoben. Diese Form der Begleitung wirkt motivationsfördernd und stärkt das Gefühl, nicht allein gelassen zu werden.

Im Bereich persönliche Entwicklung und Unterstützung berichten viele Teilnehmende von spürbaren Fortschritten, etwa einem gestärkten Selbstbewusstsein, positiven Veränderungen im sozialen Umfeld und einer stärkeren Auseinandersetzung mit den eigenen Lebenszielen. Die wertschätzende Atmosphäre innerhalb der Maßnahme sowie die Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen und psychologische Gruppenangebote werden dabei als besonders hilfreich empfunden. Einige äußern explizite Dankbarkeit für die erhaltene Chance zur Weiterentwicklung.

Auch Flexibilität und Anpassung wird als wichtiges Qualitätsmerkmal beschrieben. Die Möglichkeit, die Teilnahme an die persönliche Belastbarkeit anzupassen, sowie der Aspekt der Freiwilligkeit – besonders nach längerer Krankheit – wirken sich positiv auf die Akzeptanz der Maßnahme aus.

Ein weiterer positiver Schwerpunkt liegt auf der Informationsbereitstellung und Kommunikation. Viele Teilnehmende schildern ausführliche Gespräche, telefonische Erreichbarkeit und individuelle persönliche Beratung als hilfreich. Das vermittelte Wissen schafft Vertrauen und reduziert Unsicherheiten vor dem Start der Maßnahme. Im Hinblick auf die berufliche Orientierung zeigen sich vielfältige Interessen und individuelle Ziele. Einige Teilnehmende konnten durch die Maßnahme neue berufliche Wege einschlagen oder alte Interessen reaktivieren. Die Maßnahme fungiert dabei als Impulsgeber für realistische berufliche Perspektiven – sei es durch Testungen, Gespräche oder konkrete Praxisbezüge. Demgegenüber stehen kritische Stimmen, die auf Diskrepanzen zwischen Erwartungen und Realität hinweisen. Hier wird vor allem die mangelnde Passung zwischen individuellen Interessen und den tatsächlichen Maßnahmeninhalten moniert. Teilweise fühlen sich Teilnehmende in Berufsfelder gedrängt, die sie als wenig relevant oder sogar demotivierend empfinden.

Ein häufig wiederkehrender Kritikpunkt betrifft die Kommunikation und Vorbereitung durch das Jobcenter. Mehrere Teilnehmende bemängeln eine unzureichende oder späte Information über Inhalte und Ablauf der Maßnahme, wodurch Unsicherheit und Frustration entstehen. Ebenso wird die Kompetenz der Mitarbeitenden infrage gestellt, insbesondere in Bezug auf die Passgenauigkeit der Zuweisung. Auch im Bereich der Kostenübernahme und allgemeinen Unterstützung kommt es zu negativen Erfahrungen, etwa durch unklare Regelungen zur Fahrkostenübernahme oder das Fehlen psychosozialer Begleitung durch das Amt. Diese Aspekte erschweren die Teilnahme an der Maßnahme und verstärken bestehende Belastungen. Im Kontext der Zuweisung empfinden einige Teilnehmende die Entscheidung über die Maßnahmenteilnahme als wenig transparent oder zufällig – mitunter ohne vorherige Absprache. Besonders spontane Einladungen oder fehlende Informationen vor Beginn erschweren die Eingewöhnung und erzeugen das Gefühl mangelnder Wertschätzung.

Die neutralen Rückmeldungen zeichnen ein differenziertes Bild: Sie verdeutlichen, dass viele Teilnehmende trotz Herausforderungen aktiv nach Lösungen suchen. Themen wie gesundheitliche Belastungen, Unsicherheit über berufliche Interessen oder logistische Aspekte (z. B. Wohnortwechsel, Wartezeiten) spielen dabei eine Rolle. Die Interviews zeigen auch, dass der Erfolg einer Maßnahme maßgeblich von der individuellen Vorbereitung und der persönlichen Haltung zur Teilnahme abhängt.

Die Interviews spiegeln ein Spannungsfeld zwischen hilfreicher individueller Förderung und strukturellen Defiziten wider. Positiv werden insbesondere persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, die Qualität der Beratung und eine flexible, unterstützende Haltung innerhalb der Maßnahme wahrgenommen. Kritisch gesehen werden hingegen die mangelnde Passung bei Zuweisungen, fehlende Information und unzureichende Unterstützung bei organisatorischen Hürden. Für zukünftige Maßnahmen ergibt sich daraus ein deutlicher Handlungsbedarf in Richtung transparenter Kommunikation, individueller Passgenauigkeit und ganzheitlicher Begleitung, insbesondere auch zu Beginn im Rahmen der Zuweisung.

Im weiteren Verlauf wurden mit den Interviewteilnehmer*innen Hindernisse oder Einschränkungen eruiert, die in ihrem persönlichen Leben möglicherweise Hemmnisse für eine Teilnahme an einer Maßnahme wie dem Kompakt Stufenmodell darstellen bzw. eine Teilnahme erschweren könnten oder bereits haben. Um sich gedanklich darauf einzustellen, wurden den Teilnehmenden vorbereitete Beispiele auf Karten vorgestellt. Sie wurden gebeten, darüber nachzudenken, ob es irgendwelche dieser Aspekte in ihrem eigenen Leben gibt oder ihnen noch ganz andere einfallen, die Auswirkungen auf die Maßnahme haben.

Die qualitative Analyse der Hemmnisse, mit denen die Teilnehmenden zu Beginn der Maßnahme konfrontiert sind, zeigt eine breite Vielfalt an Herausforderungen auf. Die identifizierten Hemmnisse wurden im Kontext der Maßnahmenteilnahme interpretiert.

Eine zentrale Herausforderung bilden die Gesundheitliche Einschränkungen, insbesondere chronische Krankheiten oder körperliche Beschwerden. Sie wurden von 15 Teilnehmenden als bedeutende Barriere identifiziert. Diese Einschränkungen wirken sich besonders negativ auf die aktive Teilnahme an Maßnahmen wie Berufsfelderprobungen oder Praktika aus, die eine gewisse körperliche Belastbarkeit erfordern. Ein weiteres zentrales Hindernis, dass von 16 Teilnehmenden als größte Herausforderung genannt wurde, ist eine fehlende Tagesstruktur. Die langjährige Arbeitslosigkeit führte bei vielen zu einem Verlust des regelmäßigen Tagesablaufs. Insbesondere die Anfangszeit nach der Zuweisung zur Maßnahme wurde als besonders schwierig beschrieben, da das frühe Aufstehen, das Wahrnehmen von Terminen und die Aufrechterhaltung der Konzentration über den Tag hinweg als große Herausforderung empfunden wurden. Nach einer Phase der Umgewöhnung berichteten jedoch viele Teilnehmende von einer positiven Entwicklung, vor allem im Hinblick auf ihre Arbeitsfähigkeit (siehe auch den Abschnitt zur Arbeitsfähigkeit).

Konflikte im häuslichen Umfeld und/oder in der Partnerschaft wurden von sieben Teilnehmenden als signifikante Belastung genannt. Familiäre Probleme beeinträchtigen die Teilnahmebereitschaft. Ähnlich hemmend wirkt sich eine geringe Motivation aus, die von sechs Teilnehmenden als wesentliches Hindernis identifiziert wurde. Die Ursachen für die mangelnde Motivation sind vielfältig und reichen von mehrjähriger Langzeitarbeitslosigkeit über wiederholte Misserfolge bei der Arbeitssuche bis hin zu Orientierungslosigkeit und einem fehlenden Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Abb. 5: Hemmnisse zu Beginn der Maßnahme (Eigene Darstellung)

Finanzielle Schwierigkeiten und Verschuldung stellen ebenfalls erhebliche Herausforderungen dar, die von vier Teilnehmenden genannt wurden. Finanzielle Problemlagen führen oft zu psychischen Belastungen, die eine zielgerichtete Teilnahme an der Maßnahme erschweren. Die Träger-schaften bieten in diesen Fällen Unterstützung an, um den Teilnehmenden zu helfen, einen Überblick über ihre finanzielle Situation zu gewinnen und gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten.

Psychosoziale Belastungen, wie soziale Phobien, wurden von drei Teilnehmenden als erschwe-rende Faktoren für die Maßnahmenteilnahme angegeben. In diesen Fällen kann oft keine reguläre Teilnahme gewährleistet werden, da die Arbeitsfähigkeit erst durch psychologische Betreuung aufgebaut werden muss. Die Möglichkeit einer solchen Betreuung während der Maßnahme ist von großer Bedeutung, und jene, die diese Hilfe in Anspruch nahmen, berichteten oft von positi-ven Erfahrungen und Erfolgen. Einige Teilnehmende sehen die psychologische Betreuung als re-llevantesten Unterstützungspunkt innerhalb der Maßnahme an und benannten diese ebenfalls als persönlichen Höhepunkt während ihrer gesamten Teilnahmezeit (siehe auch den Abschnitt High-light).

Das Fehlen einer festen Wohnadresse stellt für zwei Teilnehmende ein erhebliches Problem dar. Ohne stabile Lebensverhältnisse ist eine regelmäßige Teilnahme an der Maßnahme kaum mög-lich, und die Konzentration auf langfristige Ziele wird erheblich erschwert. Darüber hinaus gibt es

eine Vielzahl an weiteren, weniger häufig genannten, aber dennoch bedeutsamen Hemmnisse. Darunter zählen zum Beispiel Mobilitätseinschränkungen, Alkoholismus, Sprachbarrieren, unterschiedliche soziale Hintergründe, Aufenthaltsgenehmigungen, Bürokratie, die Anerkennung von Abschlüssen und ein geringes Selbstwertgefühl. Diese spezifischen Herausforderungen betreffen zwar jeweils eine kleinere Gruppe der Teilnehmenden, sind jedoch nicht minder relevant für den Erfolg der Maßnahme.

Insgesamt zeigt sich, dass die Hemmnisse vielfältig und oft miteinander verknüpft sind, was eine ganzheitliche und individuelle Herangehensweise bei der Unterstützung der Teilnehmenden erforderlich macht. Nur durch die gezielte Ansprache dieser Hindernisse kann eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erreicht werden. Die Interviews verdeutlichen zudem, dass die Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit nicht isoliert betrachtet werden kann. Eine erfolgreiche Reintegration in den Arbeitsmarkt setzt das Erreichen verschiedener Teilerfolge voraus. Diese Erkenntnis unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden, multidimensionalen Ansatzes, der den Erfolg des KOMPAKT-Stufenmodells nicht nur an der unmittelbaren Vermittlung in den Arbeitsmarkt misst, sondern auch an den langfristigen positiven Entwicklungen, die die Teilnehmenden durchlaufen. Eine solche Perspektive ermöglicht eine ganzheitliche Bewertung und fördert die nachhaltige Integration der Teilnehmenden in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt.

4.3 Lernen

Während der Maßnahmenteilnahme zählen die (wieder)erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmenden zu den bedeutendsten Teilerfolgen, die neben der erfolgreichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, erreicht werden können. Die Vermittlung und der Wiederaufbau grundlegender sozialer und beruflicher Fähigkeiten bilden eine entscheidende Grundlage, auf der die langfristige Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit aufbauen kann. Besonders für Teilnehmende, die mit vielen Herausforderungen zu Beginn der Maßnahme konfrontiert sind, ist die Fokussierung auf die Erreichung der ersten Teilerfolge besonders wichtig. Um den Teilnehmenden während der Interviews eine Orientierungshilfe zu geben, wurden beschriftete Karten mit möglichen neuen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgelegt. Diese Karten dienten als Anregung, um die Teilnehmenden bei der Reflexion über die während der Maßnahme erworbenen Kompetenzen zu unterstützen. Ihnen wurde die Frage gestellt ob es Bereiche gibt, in denen sie durch die Maßnahme neue Fähigkeiten oder Kenntnisse erworben haben. Aus den darauf basierenden Aussagen der Teilnehmenden konnte anschließend eine Häufigkeitsverteilung ermittelt werden. Insgesamt konnten 90 Erwähnungen gesammelt in die Auswertung einfließen.

Die am häufigsten genannten Fähigkeiten und Kenntnisse betreffen die „Gestaltung des Alltags“ sowie die „soziale Kompetenz“ und die „beruflichen Fähigkeiten und Interessen“, die jeweils von 17 % der Teilnehmenden erwähnt wurden. Diese Kategorien reflektieren zentrale Aspekte, die sowohl für das persönliche Wohlbefinden als auch für den beruflichen Erfolg wesentlich sind. Im Bereich der „sozialen Kompetenzen“ wurden unter anderem die verbesserte Kritikfähigkeit, die eigene Reflexion und die interkulturelle Kommunikation mit anderen Teilnehmenden erwähnt. Zu den erworbenen „beruflichen Fähigkeiten und Interessen“ gehörten unter anderem der Umgang mit Computern und das Auffrischen der PC-Kenntnisse.

Ebenfalls häufig genannt wurde die „Gestaltung von Bewerbungen“, die von 12 % der Teilnehmenden als wichtiger Bestandteil ihrer Maßnahmenerfahrungen hervorgehoben wurde. Die „Vorbereitung und Durchführung von Vorstellungsgesprächen“ sowie die „Stärkung des Selbstwertgefühls“ wurden von jeweils 9 % der Teilnehmenden als entscheidende Fortschritte während der Maßnahme genannt.

Abb. 6: Fähigkeiten & Kenntnisse (Eigene Darstellung)

Diese beiden Kategorien unterstreichen die Bedeutung sowohl von praktischen Fähigkeiten als auch von persönlichen Entwicklungsprozessen, die das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstpräsentation stärken. Mit einem Anteil von jeweils 10 % der Interviewteilnehmenden wurden die „Teamfähigkeit und das Verhalten in der Gruppe“ sowie die „soziale Teilhabe im alltäglichen und beruflichen Kontext“ hervorgehoben. Diese Bereiche zeigen die Wichtigkeit sozialer Kompetenzen, die nicht nur für das berufliche Umfeld, sondern auch für den alltäglichen zwischenmenschlichen Umgang von großer Bedeutung sind.

Weniger häufig wurde die „mögliche Beteiligung am Arbeitsmarkt“ erwähnt, die von 3 % der Teilnehmenden als ein verbesserter Bereich identifiziert wurde. Dies zeigt, dass trotz der erworbenen

Fähigkeiten und Kenntnisse noch immer Herausforderungen bei der tatsächlichen Integration in den Arbeitsmarkt bestehen können.

Im Verlauf des Interviews wurde den Teilnehmenden gegen Mitte der Befragung die Frage gestellt, welche Höhepunkte und Tiefpunkte sie während ihrer Teilnahme an der Maßnahme erlebt haben. Dabei konnten 44 Erwähnungen in fünf übergeordneten Kategorien gesammelt und zugeordnet werden: „beruflicher Kontext“, „Exkursionen“, „Mitarbeiter der Träger“, „zwischenmenschliche Erfahrungen“ und eine „Sonstige“ – Kategorie. Nicht alle Teilnehmenden haben auf diese Fragestellung geantwortet, jedoch zeigte sich insgesamt eine überwiegend positive Wahrnehmung der Maßnahme. Nur in drei Interviews berichteten die Teilnehmenden von keinerlei positiven Erfahrungen während der Maßnahme. Bezüglich der negativen Aspekte wurde in 15 Fällen keine Erwähnung gemacht.

Abb. 7: Highlights & Downlights (Eigene Darstellung)

Beruflichem Kontext: Im Bereich des beruflichen Kontexts wurden zahlreiche positive Erfahrungen hervorgehoben. So berichteten die Teilnehmenden von positiven Erlebnissen während ihrer Praktika (1. Interview) sowie von der Wiederentdeckung beruflicher Interessen (2. Interview). Darüber hinaus wurden berufspraktische Erfahrungen als sehr wertvoll empfunden (4. Interview), ebenso wie die Erfüllung auf beruflicher und persönlicher Ebene durch spezifische Projekte und Aktivitäten, die den eigenen Interessen entsprachen (13. Interview). Gleichzeitig wurden jedoch auch einige negative Aspekte genannt. Beispielsweise äußerten einige Teilnehmende ihre Enttäuschung über die Beschränkungen in der beruflichen Weiterbildung und über akademische Einschränkungen, die ihre Erwartungen nicht erfüllten (13. Interview). Zudem wurden Schwierigkeiten im Bewerbungsprozess als frustrierend empfunden (5. Interview).

Exkursionen: Exkursionen wurden von vielen Teilnehmenden als bedeutende Höhepunkte ihrer Maßnahmenteilnahme betrachtet. Regelmäßige Exkursionen trugen erheblich zur allgemeinen Lebensfreude bei (8. Interview), und die engagierte Teilnahme an einer Karriereveranstaltung wurde als besonders positiv hervorgehoben (14. Interview). Mehrere Teilnehmende berichteten von bereichernden Erfahrungen durch verschiedene Exkursionen in Dresden (20. und 21. Interview). Kritisiert wurden insbesondere die mangelnde Planung und Koordination von Aktivitäten (1. Interview) sowie ein Mangel an interessanten Aktivitäten für einzelne Teilnehmende, was zu einer allgemeinen Monotonie und einem Gefühl der Unzufriedenheit führte (17. Interview).

*Mitarbeiter*in des jeweiligen Trägers:*

Die Unterstützung durch die Mitarbeiter*innen der Träger spielte eine zentrale Rolle in den positiven Erfahrungen der Teilnehmenden. Hervorgehoben wurde die außergewöhnlich positive sozialpädagogische Unterstützung (2. Interview) sowie kulturelle und pädagogische Aktivitäten, die zu signifikanten Verbesserungen in der persönlichen Entwicklung und Kommunikationsfähigkeit beitrugen (5. Interview). Die persönliche Unterstützung durch die Betreuer*innen und die positive Atmosphäre, die durch kompetente und freundliche Mitarbeiter*innen geschaffen wurde, wurden ebenfalls als besonders positiv erlebt (6. und 12. Interview). Kritisch betrachteten einige Teilnehmende die kommunikativen Schwierigkeiten und Koordinationsprobleme zwischen den Mitarbeitenden (1. Interview) sowie die Frustrationen über administrative Entscheidungen, die den persönlichen Fortschritt beeinträchtigten (12. und 24. Interview). Darüber hinaus führten personelle Wechsel zu negativ Erfahrungen, beispielsweise durch den Verlust einer vertrauensvollen psychologischen Betreuung und der damit verbundenen Herausforderung, sich an neue Mitarbeiter*innen zu wenden (6. Interview).

Zwischenmenschliche Erfahrungen:

Zwischenmenschliche Erlebnisse stellten für viele Teilnehmende einen weiteren wichtigen Aspekt ihrer Erfahrungen dar. Positive kulturelle Erfahrungen (4. Interview) sowie erfolgreiche und bereichernde Teamarbeit, beispielsweise bei einem thematischen Verkaufstag (11. Interview), wurden mehrfach betont. Auch das Kennenlernen interessanter Personen und neuer sozialer Interaktionen wurden als Höhepunkte während der Maßnahmenteilnahme beschrieben (19. und 26. Interview). Allerdings gab es auch negative zwischenmenschliche Erfahrungen, insbesondere im Zusammenhang mit spezifischen Personen und Problemen mit der Körperhygiene anderer Teilnehmender, was als belastend wahrgenommen wurde (19. Interview).

Sonstige Erfahrungen:

Unter die Kategorie „Sonstige“ fielen unterschiedliche Erfahrungen, die nicht direkt in die anderen Kategorien eingeordnet werden konnten. Positiv erwähnt wurden unter anderem regelmäßige Entspannungsangebote (23. Interview) sowie die persönliche Einsicht, die Maßnahme nicht nochmals besuchen zu wollen (22. Interview). Auch das persönliche Wohlbefinden und schulische Unterstützung wurden als positiv wahrgenommen (10. Interview). Als äußerst negativ wurden jedoch eigene körperliche Beeinträchtigungen erwähnt, die als einschränkend während der Maßnahme erlebt wurden (8. Interview).

4.4 Verhalten

Abb. 8: Subjektive Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (Anonymisierte Darstellung eines Teilnehmenden der Maßnahme)

Im Rahmen der Interviewerhebung mit Maßnahmeteilnehmer*innen wurden sie anhand einer Skalierungsfrage gebeten die subjektive Wahrnehmung der Veränderung ihrer Arbeitsfähigkeit seit Beginn der Maßnahme auf einer Skala von Minus 5 bis Plus 5 einzutragen indem sie markieren wo sie zu Beginn der Maßnahme standen und wo sie heute stehen. Die folgenden Darstellungen verdeutlichen die Veränderungspunkte der Teilnehmer*innen auf die Fragestellung:

Abb. 9: Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (Eigene Darstellung)

Zur Frage „*Wenn Sie Ihre Arbeitsfähigkeit zu Beginn der Maßnahme KOMPAKT mit Ihrer derzeitigen Arbeitsfähigkeit vergleichen, hat sich da etwas für Sie verändert?*“ gaben die Interviewteilnehmenden zusätzlich zur Skala noch differenzierte Einschätzungen ab, die sich in drei Tendenzen einteilen lassen: *positiv, neutral und negativ.*

Ein Großteil der Befragten berichtete von einer positiven Entwicklung ihrer Arbeitsfähigkeit. Häufig genannt wurden dabei persönliche und berufliche Fortschritte, insbesondere durch psychologische und strukturelle Unterstützungsangebote. Einige Teilnehmende betonten eine gestärkte Selbstfürsorge, ein wachsendes Selbstbewusstsein und eine verbesserte Interview- und Bewerbungskompetenz. Andere hoben hervor, dass sie durch Praktika Raum für persönliches Wachstum fanden oder ihre berufliche Orientierung konkretisieren konnten, inklusive klarer Planung zukünftiger Schritte. Die Maßnahme trug für manche auch zur Bewältigung gesundheitlicher Herausforderungen bei, was sich günstig auf ihre Arbeitsfähigkeit auswirkte. Darüber hinaus wurden optimistische Perspektiven für berufliche Stabilität und eine Verbesserung der allgemeinen Lebenssituation benannt.

Einige Teilnehmende beschrieben ihre Entwicklung als neutral. Sie sahen keine wesentliche Veränderung ihrer Arbeitsfähigkeit seit Beginn der Maßnahme oder machten keine detaillierten Angaben zu ihrer Einschätzung. Bei manchen wurde eine moderate Verbesserung erwähnt, jedoch ohne das Erreichen wesentlicher Ziele. Auch gesundheitliche Schwankungen oder noch ungelöste medizinische Fragen wurden als Gründe für eine zurückhaltende Bewertung genannt. Die Arbeitsfähigkeit blieb in diesen Fällen weitgehend konstant oder war von externen Faktoren abhängig, wie etwa anhaltender Jobsuche oder begrenzten Veränderungen der Lebensumstände.

Negative Einschätzungen bezogen sich vor allem auf strukturelle oder individuelle Barrieren. Teilnehmende berichteten von ausbleibenden Fortschritten, institutionellen Hindernissen sowie Enttäuschungen hinsichtlich unbezahlter Praktika. Auch Sprachbarrieren und mangelnde Unterstützung bei der Vermittlung wurden als beeinträchtigende Faktoren genannt. In einem Fall führte die Maßnahme zur Konfrontation mit körperlichen Grenzen, was als belastend erlebt wurde. Insgesamt zeigt die Auswertung, dass viele der Befragten durch die Teilnahme an der Maßnahme eine Verbesserung ihrer subjektiv wahrgenommenen Arbeitsfähigkeit erfahren haben, wobei sowohl persönliche Entwicklungen als auch die Unterstützung durch das Maßnahmenumfeld als zentrale Einflussfaktoren genannt wurden. Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass der Erfolg individuell unterschiedlich erlebt wird und in einigen Fällen durch äußere Bedingungen oder fehlende Passgenauigkeit der Maßnahme limitiert war.

Die graphische Gesamtauswertung der Skalierungsfrage zur subjektiven Veränderung der Arbeitsfähigkeit im Verlauf der Maßnahme KOMPAKT zeigt insgesamt eine überwiegend positive Entwicklung unter den Teilnehmenden. Die Befragten wurden gebeten, ihre persönliche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit zu Beginn der Maßnahme sowie zum aktuellen Zeitpunkt auf einer Skala von -5 (sehr stark eingeschränkt) bis +5 (voll arbeitsfähig) zu markieren. Die Differenz dieser beiden Punkte bildet die Grundlage für die nachfolgende Betrachtung.

Überwiegend positive Entwicklung

Die Mehrheit der Teilnehmenden berichtete von einer Verbesserung ihrer Arbeitsfähigkeit. Viele gaben an, sich zum Zeitpunkt des Maßnahmenbeginns im negativen Bereich der Skala befunden zu haben – teilweise mit Einschätzungen zwischen -5 und -3 – und nun im positiven Bereich zu stehen. So zeigen mehrere Eintragungen eine positive Veränderung von 10 Punkten (8 %), von 9 Punkten (4 %) und von 8 Punkten (12 %) was eine deutliche subjektive Verbesserung der eigenen Arbeitsfähigkeit erkennen lässt.

Häufung der Veränderungspunkte zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit N=26

Abb. 10: Häufung Veränderungspunkte zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit (Eigene Darstellung)

Moderate Veränderungen

Ein Teil der Teilnehmenden nahm eine moderatere Veränderung wahr. Diese Personen bewegten sich beispielsweise von -3 auf +3 oder von -1 auf +2. Auch wenn die Skalenverschiebung hier nicht ganz so groß erscheint, deutet sie doch auf eine schrittweise Verbesserung und vor allem auf ein wachsendes Zutrauen in die eigene Erwerbsfähigkeit hin. So finden wir hier 16 % mit einer positiven Veränderung von 7 Punkten, 8 % mit einer positiven Veränderung von 6 Punkten, 16 % mit einer Veränderung von 4 Punkten sowie 12 % mit 3 Punkten. Für diese Gruppe war insbesondere die Stabilisierung der persönlichen und gesundheitlichen Situation sowie das gewonnene Selbstvertrauen entscheidend.

Einzelne Stagnationen oder geringe Veränderung

Einige wenige Teilnehmende zeigten eine nur sehr geringe Verschiebung innerhalb der Skala. Diese Eintragungen bewegten sich etwa von -1 auf 1 oder blieben konstant. Diese Rückmeldungen deuten darauf hin, dass in einigen Fällen entweder noch keine nennenswerte Verbesserung spürbar war oder sich die Betroffenen bereits zu Beginn in einer stabileren Ausgangslage befanden. Dies traf bei 12 % zu mit einer positiven Veränderung von 2 Punkten oder bei 8 % mit keiner Veränderung.

Negativen Entwicklungen

Bemerkenswert ist, dass nur in jeweils 4 % eine negative Skalenbewegungen auf eine Verschlechterung der subjektiven Arbeitsfähigkeit hinweist. Einmal um 9 Punkte und einmal um 2 Punkte. Die Teilnehmer*innen bewerteten den aktuellen Stand schlechter als den zum Beginn der Maßnahme. In den Ausführungen wird dann jedoch deutlich, dass die subjektiv wahrgenommene Verschlechterung mit aufgebrochenen biographischen Gewalterlebnissen zusammenhängt, die nun im Rahmen der Maßnahme psychologisch bearbeitet werden und zum Zeitpunkt des Interviews das Gefühl einer Verschlechterung darstellen.

„Nicht zum Positiven, eher zum Negativen. Warten Sie mal. Alles nicht sehr schön. Wo ich hier angefangen habe, ja gut, da war ich die Taffe (+5). Da habe ich ja nichts an mich rangelassen. Eigentlich. Nun ist alles rausgebrochen und der ganze Mist. Ist ja negativ, ja, ist es eigentlich. Die einen sagen, dass ist positiv. Kotzt aber an, dass ich ein Lappen (-4) geworden bin. Verstehen Sie mich? Passt nicht so zu meinem Selbstbild. Es ist jetzt positiv und negativ – nee, ach, um Gottes Willen.“ (Interview #15: 25.01.2024)

Es kann daher davon gesprochen werden, dass die Ergebnisse auf eine durchweg stabilisierende oder verbessernde Wirkung des Stufenmodells KOMPAKT hindeuten. Insgesamt verdeutlichen die Rückmeldungen zur subjektiven Arbeitsfähigkeit eine signifikante positive Tendenz bei einem Großteil der Teilnehmenden. Die Maßnahme KOMPAKT scheint somit in vielen Fällen eine wirksame Unterstützung bei der (Wieder-)Herstellung der eigenen Arbeitsfähigkeit zu leisten – sei es durch strukturierte Tagesabläufe, psychosoziale Unterstützung oder konkrete berufliche Orientierung. Die Skalierungsfrage gibt einen kompakten, aber ausdrucksstarken Einblick in diese individuelle Entwicklung.

Veränderungen aus Sicht des sozialen Umfelds – Ergebnisse der Wunderfrage

Im Rahmen der qualitativen Evaluation wurde den Teilnehmer*innen der Maßnahme KOMPAKT im Sinne einer „Wunderfrage“ ein Perspektivwechsel angeboten: Sie sollten sich vorstellen, dass eine nahe Bezugsperson – Partnerin, Kind oder Freund*in – an ihrer Stelle befragt würde. Ziel war es, Veränderungen sichtbar zu machen, die durch die Teilnahme aus Sicht des sozialen Umfelds wahrnehmbar sind. Trotz zahlreicher Auslassungen und einiger fehlender Beurteilungen liegen aus neun Interviews aussagekräftige Rückmeldungen vor, die auf vielfältige positive Entwicklungen hinweisen.

Persönliche Transformation und soziale Wiederintegration

Ein zentrales Motiv war die persönliche Weiterentwicklung, die sich auch äußerlich bemerkbar machte. Angehörige beschrieben eine verbesserte persönliche Hygiene sowie ein gepflegteres Erscheinungsbild. Auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl nahmen deutlich zu, was sich etwa darin zeigte, dass Teilnehmende offener über persönliche Themen sprechen konnten und in sozialen Kontexten mehr Interesse und Kommunikationsfähigkeit entwickelten. Eine *Teilnehmerin* berichtete beispielsweise, dass er/sie nun in der Lage sei, Geschichten zu erzählen und andere für sich zu interessieren, was früher durch Unsicherheit kaum möglich gewesen sei. Familienmitglieder bemerkten eine deutliche Überwindung von Scham und Isolation, die lange Zeit aus Erfolglosigkeit und Passivität resultiert hatte.

Überwindung von Suchtverhalten und familiäre Stabilisierung

Ein besonders tiefgreifender Wandel zeigte sich bei jenen, die zuvor mit Alkoholkonsum zu kämpfen hatten. So wurde von mehreren Teilnehmenden berichtet, dass sie ihren Konsum spürbar reduziert oder gänzlich eingestellt haben. Diese Veränderung wirkte sich auch auf das Familienleben aus: Spannungen und Konflikte, die früher durch die Sucht entstanden, nahmen ab. Besonders eindrücklich war die Beobachtung, dass selbst ohne explizite Gespräche der Wandel für das familiäre Umfeld deutlich spürbar war – etwa für das Kind oder die Partnerin.

Qualitative Familienzeit trotz Alltagsbelastung

Auch unter den Bedingungen begrenzter gemeinsamer Zeit, etwa durch tägliche Abwesenheit, kam es zu einer intensiveren Kommunikation innerhalb der Familie. Eine Teilnehmerin beschrieb beispielsweise, wie sie trotz ihrer Verpflichtungen täglich abends eine Stunde mit ihrer Tochter spricht, um persönliche und schulische Themen zu besprechen. Gemeinsame Wochenenden und abendliche Routinen wurden bewusst genutzt, um die familiäre Bindung zu stärken.

Weitergabe von Erfahrungen und Inspiration im Umfeld

In einigen Fällen hatten die Inhalte und Erfahrungen der Maßnahme auch Ausstrahlung auf das weitere soziale Umfeld. So wurden beispielsweise Inhalte und Erlebnisse mit der eigenen Mutter oder mit Freund*innen geteilt – mit dem Ergebnis, dass diese Interesse an ähnlichen Programmen bekundeten. Dies zeigt, dass KOMPAKT nicht nur individuell wirkt, sondern auch impulsgebend für das Umfeld sein kann.

Wiederaufleben sozialer Beziehungen und Aktivitäten

Mehrere Befragte berichteten über eine Reaktivierung von Freundschaften sowie über die Teilnahme an Gruppenaktivitäten außerhalb der Maßnahme. Die Rückkehr in ein aktives Sozialleben wurde vielfach als unerwartet, aber erfreulich beschrieben. Auch neue Freundschaften entstanden – etwa durch die Maßnahme selbst – was zur Reduktion von Einsamkeit und Isolation beitrug. Ein Teilnehmer hob hervor, dass selbst die Schwiegereltern eine spürbare Veränderung im Verhalten festgestellt hätten.

Struktur im Alltag und neue Routinen

Ein weiteres wiederkehrendes Thema war die Rückkehr zu einem geregelten Tagesablauf. Die Maßnahme ermöglichte es vielen, einer täglichen Struktur zu folgen, was Motivation und psychische Stabilität förderte. So berichtete eine Teilnehmerin, dass er/sie Inaktivität und Rückzug vermeiden konnte, indem er/sie durch die Maßnahme täglich eingebunden war – mit positiven Rückmeldungen aus dem familiären Umfeld.

Die Aussagen zur Wunderfrage zeichnen ein vielschichtiges Bild der Wirkung des Stufenmodells KOMPAKT. Insbesondere im sozialen und familiären Bereich wurden Veränderungen beobachtet, die auf eine nachhaltige persönliche Stabilisierung und soziale Integration hindeuten. Die beschriebenen Entwicklungen reichen von mehr Selbstvertrauen und kommunikativer Offenheit über die Reduktion von Suchtverhalten bis hin zu strukturierten Alltagsroutinen und einer erhöhten sozialen Teilhabe. Damit bestätigt die Wunderfrage auf eindrucksvolle Weise die subjektiv erlebte Wirksamkeit der Maßnahme aus einer Außenperspektive.

4.5 Ergebnisse

Zu Beginn der Maßnahme KOMPAKT standen viele Teilnehmer*innen vor einer Vielzahl persönlicher, gesundheitlicher und struktureller Herausforderungen. Genannt wurden unter anderem chronische Erkrankungen, psychische Belastungen, fehlende soziale Unterstützung sowie Unsicherheiten im Umgang mit Behörden oder dem deutschen Arbeitsmarkt. Für einige waren auch sprachliche Barrieren oder nicht anerkannte Bildungsabschlüsse aus dem Ausland zentrale Hindernisse. Diese Hemmnisse wurden nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit anderen Lebensbereichen empfunden – etwa mit familiären Belastungen, Wohnsituation oder finanziellen Sorgen. Viele Teilnehmer*innen beschrieben ihre Ausgangslage als „komplex“ und „aussichtslos“, was die Suche nach Arbeit zusätzlich erschwerte.

Das Schaubild als Reflexionshilfe

Abb. 11: Einflussfaktoren auf die Arbeitsmarktintegration (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. 2017. Jobcenter-Strategien zur Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen. IAB-Forschungsbericht 3/2017. Nürnberg, S. 15.)

Das im Interview verwendete Schaubild, das verschiedene Einflussfaktoren auf die Arbeitsmarktintegration visualisiert, wurde von den Befragten als hilfreiches Mittel zur Selbstreflexion wahrgenommen. Es half dabei, die eigenen Herausforderungen systematisch einzuordnen und zu erkennen, welche Faktoren zusammenspielen und wie sich diese durch die Maßnahme verändert haben. Viele Teilnehmer*innen gaben an, dass sie durch die grafische Darstellung erstmals einen Überblick darüber erhielten, wie viele unterschiedliche Aspekte ihre Chancen am Arbeitsmarkt beeinflussen – und wie sich einzelne davon im Laufe der Maßnahme verbessert haben.

Abb. 12: Hemmnisse - Oberkategorien (Eigene Darstellung)

Positive Veränderungen durch gezielte Unterstützung

In zahlreichen Interviews wurde deutlich, dass sich durch die Maßnahme KOMPAKT wichtige Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen vollzogen haben. Besonders häufig genannt wurde eine verbesserte Orientierung auf dem Arbeitsmarkt – etwa durch Bewerbungstrainings, die Möglichkeit zur Praktikumswahl oder eine realistische Einschätzung der eigenen Kompetenzen. Auch die gezielte Unterstützung bei der Klärung gesundheitlicher oder psychischer Probleme, der Kinderbetreuung oder der Wohnsituation wurde als entscheidend empfunden.

Die Mitarbeiter*innen des Trägers spielten hierbei eine zentrale Rolle. Ihre unterstützende Haltung, die Bereitschaft zu individueller Beratung sowie ihr Verständnis für komplexe Lebenslagen wurden von vielen Teilnehmer*innen ausdrücklich gelobt. Besonders geschätzt wurden feste Ansprechpartner*innen, ein niedrighschwelliger Zugang zu Unterstützung und das Gefühl, mit den eigenen Anliegen ernst genommen zu werden.

Ganzheitlicher Ansatz als Stärke des Stufenmodells

Die Teilnehmenden hoben hervor, dass das Stufenmodell KOMPAKT nicht nur auf berufliche Eingliederung zielt, sondern eine ganzheitliche Perspektive einnimmt. Die Maßnahme wurde nicht als bloßes „Vermittlungsinstrument“, sondern als ein Raum erlebt, in dem persönliche Entwicklung, Stabilisierung und Zukunftsplanung möglich wurden. Viele nannten die psychologische Betreuung, den Austausch in Gruppen sowie die Möglichkeit zur schrittweisen Annäherung an Arbeitsprozesse als besonders hilfreich. Dabei wurde deutlich, dass es nicht nur um die Vermittlung in Arbeit ging, sondern auch um die Wiederherstellung von Selbstwirksamkeit, Struktur und sozialer Teilhabe.

*Erfolgsfaktoren aus Sicht der Teilnehmer*innen*

Als zentrale Erfolgsfaktoren wurden mehrfach die individuelle Betreuung, die Flexibilität der Maßnahme und das wertschätzende Miteinander genannt. Teilnehmer*innen betonten, dass sie sich nur durch eine Kombination aus persönlicher Ansprache, geduldiger Begleitung und konkreter Hilfestellung motivieren und stabilisieren konnten. Auch die Möglichkeit, bei Bedarf aus der Maßnahme auszusteigen oder sie zu verlängern, wurde positiv bewertet. Der Abbau von Druck, die

Orientierung an individuellen Lebenssituationen und die Anerkennung kleiner Fortschritte wurden als zentrale Elemente eines gelingenden Unterstützungsprozesses beschrieben.

Abb. 13: Hemmnisse - Unterkategorien (Eigene Darstellung)

Fazit: Maßnahme mit Wirkung – bei passenden Rahmenbedingungen

Zusammenfassend zeigt sich, dass KOMPAKT als wirkungsvolle Maßnahme erlebt wurde – besonders dann, wenn sie individuell angepasst und durch tragfähige Beziehungen zu Fachkräften begleitet war. Die Maßnahme schaffte es, vielfältige Hemmnisse aufzugreifen und Teilnehmende bei der Entwicklung realistischer beruflicher Perspektiven zu unterstützen. Deutlich wurde aber auch: Der Erfolg hängt maßgeblich von der aktiven Mitwirkung der Teilnehmer*innen und der Qualität der Begleitung ab. Wo diese gegeben war, konnte KOMPAKT nicht nur zur beruflichen, sondern auch zur persönlichen Stabilisierung und Entwicklung beitragen.

In der abschließenden offenen Befragung äußerten die Interviewteilnehmenden vielfältige Eindrücke, Empfehlungen und Kritikpunkte zum KOMPAKT-Stufenmodell, die ein differenziertes Bild der Maßnahme zeichnen.

Lob und positive Rückmeldungen bezogen sich vor allem auf die individuelle Unterstützung durch die Betreuenden sowie die positive Atmosphäre im sozialen Miteinander. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung privater Gespräche und sozialer Interaktionen als stabilisierende Elemente innerhalb der Maßnahme. Die Teilnehmenden lobten das Engagement der Mitarbeitenden, die sich bemühten, individuell auf die Bedürfnisse einzugehen. Auch die inhaltlichen Angebote – wie etwa Schulungen im Bereich Elektronik – wurden als hilfreich empfunden. Einige beschrieben die Maßnahme sogar als die beste, an der sie je teilgenommen hätten. In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit, selbst ein Praktikum zu wählen, besonders geschätzt. Die Maßnahme wurde von mehreren Befragten als geeignet für motivierte Arbeitsuchende beschrieben und teilweise ausdrücklich empfohlen. Für einige hatte sie einen so nachhaltigen Effekt, dass sie sich inzwischen als eigenständig handlungsfähig betrachten und keine erneute Teilnahme für notwendig halten.

Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge betonten vor allem den Wunsch nach mehr individueller Entscheidungsfreiheit und Beratung. Teilnehmende regten an, die Maßnahme stärker auf die jeweilige Motivation und Lebenssituation abzustimmen. Dazu gehörte der Vorschlag, Teilnehmenden auch die Möglichkeit zu geben, die Maßnahme bei fehlender Motivation vorzeitig zu beenden. Zudem wurde angeregt, unpassende Praktika ablehnen zu dürfen und so besser auf persönliche Interessen und berufliche Perspektiven einzugehen. Der Erfolg der Maßnahme wurde vielfach mit der Eigeninitiative der Teilnehmenden in Verbindung gebracht – so sei es wichtig, die vorhandenen Unterstützungsangebote aktiv zu nutzen und die eigene Entwicklung aktiv mitzugestalten.

Kritische Anmerkungen richteten sich einerseits an strukturelle Bedingungen innerhalb der Maßnahme, andererseits an die Zuweisungspraxis seitens des Jobcenters. Bemängelt wurden unter anderem Engpässe bei der technischen Ausstattung, insbesondere überlastete PCs und Server, was die Durchführung wichtiger Aufgaben – etwa das Schreiben von Bewerbungen – beeinträchtigte. Auch wurde auf Probleme bei der Aufgabenverteilung und eine unzureichende Personalbesetzung an Werkstatttagen hingewiesen, insbesondere bei krankheitsbedingten Ausfällen. Wiederholt äußerten Teilnehmende Unverständnis darüber, dass unmotivierte oder aggressiv auftretende Personen die Maßnahme stören oder blockieren könnten, ohne dass dies Konsequenzen habe. Hier wurde mehr Verantwortung seitens des Jobcenters gefordert, insbesondere im Hinblick auf die Zuweisung geeigneter Teilnehmender. Kritik wurde zudem daran geübt, dass Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse in die Maßnahme integriert würden, obwohl dies zu erheblichen Verständigungsproblemen führe. Einige gaben auch an, sich häufig allein gelassen oder ohne klare Aufgaben gefühlt zu haben. Schließlich wurde ein stärkerer Austausch und eine verbesserte Kommunikation zwischen Maßnahmenträger und Jobcenter gewünscht.

Insgesamt spiegeln die Rückmeldungen ein überwiegend positives Bild der Maßnahme wider, verbunden mit konkreten Hinweisen darauf, wie bestehende Herausforderungen in Zukunft besser bewältigt und Potenziale gezielter ausgeschöpft werden können.

5 Statistische Erhebung der Maßnahmenteilnehmenden

Im Rahmen der statistischen Erhebung wurden umfangreiche personenbezogene Daten der Maßnahmenteilnehmer*innen erhoben, um die Verteilung verschiedener Problemlagen sowie potenzielle Zusammenhänge – beispielsweise zwischen „Wohnsituation“ und „entschuldigtem bzw. unentschuldigtem Fehltagen“ – zu untersuchen. In die Statistik wurden jedoch ausschließlich jene Personen aufgenommen, die tatsächlich Kontakt mit dem KOMPAKT-Stufenmodell oder den Fachkräften der jeweiligen Träger hatten.

Folglich fehlen in der Darstellung diejenigen Teilnehmer*innen, die den Maßnahmenbeginn nicht angetreten haben („Nichtantritte“). Diese Teilnehmer*innen, bestehend aus Personen, die aufgrund vielfältiger Problemlagen, negativer Erfahrungen aus früheren Maßnahmen oder anderer Gründe eine Teilnahme vollständig ablehnten. Wenngleich zu dieser Personengruppe weniger Informationen vorliegen, wurden diese ebenfalls in einer eigenen Statistik systematisch erfasst.

Die folgende Auswertung beginnt mit der Darstellung der zentralen Ergebnisse der „Nichtantritte“. Anschließend werden die Ergebnisse der Teilnehmer*innen Statistik aufgezeigt und diskutiert.

Maßnahmenstufe M1 – Nichtantritte

Abb. 14: Nichtantritte M1 (Eigene Darstellung)

Das Säulendiagramm „M1: Nichtantritte je Team/FM – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 346“ veranschaulicht die Anzahl der Nichtantritte für verschiedene Team- bzw. Fallmanager-Kennungen im Zeitraum von Mai 2023 bis Dezember 2024.

Dabei zeigt sich eine Spannweite von nur einem einzigen Nichtantritt (z. B. bei „420.P“ und weiteren Kennungen) bis hin zu 20 Nichtantritten (z. B. bei „420.H“). Insgesamt weist eine vergleichsweise kleine Anzahl von Teams/Fallmanager-Kennungen überdurchschnittlich viele Nichtantritte auf, während die Mehrheit nur in geringem Umfang betroffen ist.

Abb. 15: Nichtantritte M1 je Träger (Eigene Darstellung)

Aufbauend auf der zuvor dargestellten Verteilung der Nichtantritte auf Fallmanager- bzw. Teamebene zeigt das Säulendiagramm „M1: Nichtantritte je Träger – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 346“, wie sich die insgesamt 346 Nichtantritte auf die verschiedenen Träger verteilen.

Mit 82 Nichtantritten weist die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) den höchsten Wert auf, gefolgt von der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsen (ASG) mit 73 und dem Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) mit 68 Fällen. Im mittleren Bereich befindet sich die bam GmbH mit 47 Nichtantritten, wohingegen das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (Bsw) (33) und die Deutsche Angestellten Akademie (DAA) (29) im unteren Mittelfeld liegen. Den niedrigsten Wert verzeichnet der Internationale Bund (IB) mit 14 Nichtantritten.

Diese Verteilung zeigt deutlich, dass sich der Großteil der Nichtantritte auf wenige Träger konzentriert und damit ein ähnliches Muster erkennen lässt wie bei der Verteilung der Nichtantritte je Fallmanager bzw. Team.

Abb. 16: Nichtantritte M1 je Quartal (Eigene Darstellung)

Das Säulendiagramm „M1: Nichtantritte je Quartal – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 346“ zeigt, wie sich die 346 erfassten Nichtantritte auf insgesamt sieben Quartale verteilen. Auf der X-Achse sind die einzelnen Quartale dargestellt, beginnend mit dem zweiten Quartal 2023 und endend mit dem vierten Quartal 2024, während die Y-Achse die jeweilige Anzahl der Nichtantritte wiedergibt.

Den höchsten Wert verzeichnet das zweite Quartal 2023 mit 76 Fällen, gefolgt vom dritten Quartal 2023 (59) und dem vierten Quartal 2023 (54). Im ersten Quartal 2024 liegen 53 Nichtantritte vor, ehe

die Zahlen im zweiten Quartal 2024 auf 44 und im dritten Quartal 2024 auf 26 sinken. Zum Ende des Erhebungszeitraums, im vierten Quartal 2024, steigt der Wert schließlich wieder leicht auf 34 an. Insgesamt zeigt sich somit, dass die meisten Nichtantritte zu Beginn des Erhebungszeitraums registriert wurden und im weiteren Verlauf tendenziell abnahmen, bevor sie zum Abschluss des betrachteten Zeitraums erneut leicht anstiegen.

In dem Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Auswertungen wird deutlich, dass sich die Nichtantritte auf einige wenige Teams bzw. Fallmanager (insbesondere „420.H“), bestimmte Träger (FAW, ASG und SUFW) sowie auf einzelne Zeitpunkte (vor allem im zweiten Quartal 2023) konzentrieren. Angesichts der begrenzten Datengrundlage lassen sich die Ursachen für diese Häufungen jedoch nicht eindeutig bestimmen. Zu erwähnen ist, wie aus der weiteren statistischen Auswertung der Maßnahmeilnehmer*innen hervorgeht, die unterschiedliche Gesamtanzahl der Zuweisung pro Träger (siehe auch Abb. 26 Eintrittsträger). Diese wirkt sich in der Folge ebenfalls auf unterschiedliche Häufungen der Nichtantritte aus, sowohl in der Maßnahmenstufe M1 als auch in M2.

Maßnahmenstufe M2 – Nichtantritte

Abb. 17: Nichtantritte M2 (Eigene Darstellung)

Das Säulendiagramm „M2: Nichtantritte je Team/FM – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 113“ gibt einen Überblick über die Anzahl der Teilnehmer*innen, die in der zweiten Maßnahmenstufe (M2) nicht erschienen sind. Die Differenzierung erfolgt ebenfalls wie bei M1 nach einzelnen Team- bzw. Fallmanager-Kennungen. Dabei fällt auf, dass der Höchstwert bei sieben Nichtantritten (410.V) liegt, gefolgt von einer Kennung mit sechs (420bD0) und einer mit fünf (410). Einige weitere Teams bzw. Fallmanager kommen jeweils auf vier oder drei Fälle, während der Großteil lediglich ein bis zwei Nichtantritte verzeichnete.

Im Vergleich zur ersten Maßnahmenstufe (M1) zeigt sich hier eine insgesamt geringere Häufigkeit von Nichtantritten. Dennoch sind – ähnlich wie in M1 – einige Kennungen überdurchschnittlich stark betroffen, während die Mehrheit der Teams bzw. Fallmanager nur wenige Nichtantritte hatten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich ein Teil der Nichtantritte trotz allgemein niedrigerer Werte weiterhin auf bestimmte Teams konzentriert.

Abb. 18: Nichtantritte M2 je Träger (Eigene Darstellung)

Das Säulendiagramm „M2: Nichtantritte je Träger – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 114“ veranschaulicht, wie sich die im Rahmen der zweiten Maßnahmenstufe (M2) erfassten 114 Nichtantritte auf die verschiedenen Träger verteilen. Mit 34 Fällen verzeichnet das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) die meisten Nichtantritte, gefolgt von der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) mit 24 und der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsen (ASG) mit 17 Fällen. Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (bsw) verbucht 15 Ausfälle, während der Internationale Bund (IB) auf 10 Nichtantritte kommt. Die bam GmbH und die Deutsche Angestellten Akademie (DAA) liegen mit jeweils 7 Fällen am unteren Ende der Verteilung.

Insgesamt zeigt sich auch in M2 eine Konzentration der Nichtantritte auf einige wenige Träger. Damit ähneln die Ergebnisse den Befunden aus der ersten Maßnahmenstufe (M1), dabei ist jedoch hervorzuheben dass die Gesamthäufigkeit der Nichtantritte in M2 deutlich geringer ausfällt.

Abb. 19: Nichtantritte M2 je Quartal (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „M2: Nichtantritte je Quartal – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 114“ veranschaulicht die zeitliche Verteilung der in der zweiten Maßnahmenstufe (M2) verzeichneten Nichtantritte. Über den gesamten Erhebungszeitraum schwankt ihre Anzahl zwischen acht (drittes Quartal 2024) und 28 (zweites Quartal 2023). Nach dem anfänglich höchsten Wert im zweiten Quartal 2023 (28 Fälle) sinkt die

Zahl der Nichtantritte zunächst auf 15 im dritten Quartal und weiter auf 10 im vierten Quartal 2023. Anschließend steigt sie im ersten Quartal 2024 wieder auf 15 und im zweiten Quartal 2024 auf 20. Den Tiefpunkt erreicht das dritte Quartal 2024 mit acht Fällen, bevor sich die Werte zum Jahresende 2024 leicht auf 18 erhöhen. Damit liegen die Nichtantritte zwar nicht konstant auf demselben Niveau, bewegen sich jedoch überwiegend in einem moderaten zweistelligen Bereich und steigen zum Ende des Beobachtungszeitraums erneut leicht an.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit denen aus der ersten Maßnahmenstufe (M1), so wird deutlich, dass M2 insgesamt eine geringere Anzahl von Nichtantritten aufweist (114 (M2) statt 346 (M1)). Jedoch zeigen sich ähnliche Muster: Erneut konzentrieren sich die meisten Nichtantritte auf wenige Teams/Fallmanager, und auch auf Trägerebene bleibt eine deutliche Häufung bei bestimmten Trägern zu erkennen – wenn auch die Reihenfolge abweicht (SUFW vor FAW und ASG). Ebenso ist das zweite Quartal 2023 in beiden Maßnahmenstufen der Zeitraum mit den meisten Ausfällen.

Korrelationen

Abb. 20: Nichtantritte M1 & M2 je Quartal (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „M1 & M2: Nichtantritte je Träger und Maßnahmenstufe – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 460“ verdeutlicht, wie sich die Nichtantritte in den beiden Maßnahmenstufen (M1 und M2) auf die jeweiligen Träger verteilen. Dabei wird das zuvor in den separaten Auswertungen beobachtete Muster bestätigt, dass die am stärksten betroffenen Träger in beiden Maßnahmenstufen weitgehend dieselben sind, auch wenn sich ihre Rangfolge zum Teil unterscheidet.

So verzeichnen beispielsweise die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) sowie das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) in M1 und M2 besonders hohe Werte, welche über dem Durchschnitt liegen. Ein ähnlicher Trend findet sich bei der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsen (ASG). Gleichzeitig sind bei einigen Trägern – etwa dem Internationalen Bund (IB) – die Abweichungen zwischen M1 und M2 vergleichsweise gering und über die Maßnahmenstufen hinweg auf einem niedrigen Niveau.

Insgesamt ist ein deutlicher Zusammenhang erkennbar: Hohe Nichtantrittsquoten in M1 gehen häufig mit ebenfalls überdurchschnittlichen, wenngleich reduzierten, Nichtantritten in M2 einher. Die Ursa-

chen hierfür sind Vielfältig und liegen sowohl in den bereits angesprochenen unterschiedlichen Problemlagen der Teilnehmer*innen als auch in den Zuweisungsprozessen des Jobcenters begründet.

Abb. 21: Nichtantritte M1 & M2 je Träger pro Quartal (Eigene Darstellung)

Das zusammenfassende Säulendiagramm „M1 & M2: Nichtantritte je Träger pro Quartal – Mai 2023 bis Dez 2024 – N = 460“ zeigt die Entwicklung der Nichtantritte über die einzelnen Quartale in beiden Maßnahmenstufen (M1 und M2) für sämtliche Träger. Dabei wird deutlich, dass sich die Werte je nach Quartal und Träger zum Teil erheblich unterscheiden: So erreicht beispielsweise das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) bereits im zweiten Quartal 2023 einen Höchststand von 24 Nichtantritten, während der Internationale Bund (IB) im darauffolgenden dritten Quartal 2023 mit 16 Nichtantritten überdurchschnittlich betroffen ist. Anschließend verzeichnet die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) im vierten Quartal 2023 (Q4) mit 21 Nichtantritten die höchste Anzahl unter den Trägern und erzielt im zweiten Quartal 2024 erneut denselben Wert.

Diese Schwankungen deuten darauf hin, dass nicht nur der jeweilige Träger, sondern auch der spezifische Zeitraum (z. B. der Beginn oder die Jahresmitte) einen wesentlichen Einfluss auf die Zahl der Nichtantritte hat. Diese Beobachtungen weisen auf komplexe Einflussfaktoren hin – beispielsweise bereits angesprochenen unterschiedliche Teilnehmerstrukturen sowie unterschiedliche Gesamthäufigkeiten der Zuweisungen – und legen nahe, dass hohe Nichtantrittsraten eines Trägers in einem Quartal nicht zwingend aufrechterhalten bleiben, sondern sich je nach Maßnahmenstufe und Zeitraum deutlich verändern können.

In der zeitlichen Perspektive ist ein tendenzieller Rückgang der Nichtantritte im weiteren Verlauf zu beobachten, der jedoch von wiederkehrenden Schwankungen und einzelnen leichten Anstiegen zum Quartalsende begleitet wird. Diese Ergebnisse deuten auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren hin, darunter eine potenziell unterschiedliche Zusammensetzung der Teilnehmer*innen in beiden Maßnahmenstufen, Schwankungen bei der Zuweisung an die Träger sowie saisonale Einflüsse oder veränderte Rahmenbedingungen.

Statistische Auswertung Daten der Maßnahmenteilnehmer*innen

Im Folgenden wird die statistische Erfassung der Maßnahmenteilnehmer*innen betrachtet. Im Zeitraum von 12 Monaten in 2024 wurden insgesamt Daten von 1322 Maßnahmenteilnehmer*innen systematisch erfasst.

Abb. 22: Verteilung Maßnahmenteilnehmer*innen auf Träger (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Verteilung Maßnahmenteilnehmer*innen auf die Träger (n = 1320)“ verdeutlicht die absolute Häufigkeit der Teilnehmenden in den einzelnen Trägerorganisationen. Mit 300 Teilnehmer*innen verzeichnet das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) den höchsten Wert, gefolgt von der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) mit 242 und dem Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) mit 218 Teilnehmenden. Der Internationale Bund (IB) weist 208 Teilnehmende auf, während die bam GmbH auf 147 Personen kommt. Die Anerkannte Schulgesellschaft Sachsen (ASG) ist mit 110 Teilnehmenden vertreten und die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) mit 95.

Insgesamt zeigt sich somit eine breite Streuung, wobei ein großer Teil der Gesamtgruppe (n = 1320) von wenigen Trägern aufgenommen wird. SUFW nimmt den größten Anteil ein, gefolgt von DAA, BSW und IB. Die anderen Träger (BAM, ASG, FAW) bewegen sich hingegen im mittleren bis unteren Bereich dieser Verteilung.

Abb. 23: Verteilung Maßnahmenteilnehmer*innen auf Maßnahmenstufen (Eigene Darstellung)

Die Verteilung der Maßnahmenteilnehmer*innen beläuft sich im Erhebungszeitraum auf 763 Teilnehmer*innen in der Maßnahmenstufe M1 (58%) und 554 Teilnehmer*innen in der Maßnahmenstufe M2 (42%).

Abb. 24: Anzahl Maßnahmenbeginn laut Zuweisungsbescheid (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Anzahl des Maßnahmenbeginn laut Zuweisungsbescheid (n = 1319)“ zeigt die Verteilung der offiziellen Starttermine für die Maßnahmeteilhabe im Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2024.

Auffällig ist ein deutlicher Spitzenwert um den 17.04.2023 mit 317 Teilnehmer*innen. Im weiteren Verlauf sind einzelne, zum Teil moderate Häufungen zu beobachten, beispielsweise am 30.05.2023 (52 Teilnehmer*innen), am 05.07.2023 (46 Teilnehmer*innen) sowie am 19.02.2024 (48 Teilnehmer*innen). An den übrigen Tagen verteilen sich die Teilnehmer*innen auf teils sehr niedrige Zahlen, die oftmals im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Insbesondere die hohe Anzahl der Zuweisung im April 2023 können auf Eintragungsfehler innerhalb der Statistik zurückzuführen sein.

Abb. 25: Dauer bis Erreichung Teilnehmer*innenstatus (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die Dauer bis zum Erreichen des Teilnehmer*innenstatus, d. h. bis es zu einem Kontakt mit dem jeweiligen Teilnehmer*innen nach der Zuweisung gekommen ist, wurde in 58% der Zuweisung der Teilnehmerstatus sofort erreicht. In einem einstelligen Prozentbereich konnte der Kontakt innerhalb der ersten 7 Tage hergestellt werden.

Abb. 26: Eintrittsträger (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm zeigt, bei welchem Träger die Teilnehmer*innen die Maßnahme begonnen haben. Der größte Anteil entfällt auf das Sächsische Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) mit 384 Teilnehmer*innen, gefolgt von der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) mit 233. An dritter Stelle liegt das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft (BSW) mit 174, gefolgt von der Anerkannten Schulgesellschaft Sachsen (ASG) (144), der bam GmbH (137) sowie der Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) (127). Der Internationale Bund (IB) ist mit 112 Teilnehmer*innen als Einstiegsträger am geringsten repräsentiert.

Abb. 27: Finaler Träger (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „Finaler Träger (n=1290) zeigt, bei welchem Träger die Teilnehmer*innen die Maßnahme letztendlich durchgeführt haben. Hier erreicht das SUFW mit 300 Teilnehmer*innen erneut den höchsten Wert, gefolgt von DAA mit 243 und BSW mit 218. Dahinter liegen der IB mit 182, die BAM mit 145, die ASG mit 109 sowie die FAW mit 93.

Insgesamt legen die Daten nahe, dass ein Teil der Teilnehmer*innen im Verlauf die Träger wechselte. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die gewählte Berufserprobung nicht möglich ist oder wenn sich im Maßnahmenverlauf herausstellt, dass ein anderer Träger bessere Voraussetzungen für die individuelle Förderung bietet. Die Verschiebungen zwischen den Eintritts- und Finalzahlen können somit Ausdruck von Passgenauigkeitsanpassungen während des Maßnahmenprozesses sein.

Abb. 28: Austrittsgrund (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Austrittsgrund (n = 1313)“ stellt dar, aus welchen Gründen Teilnehmer*innen ihre Maßnahme beendet haben. Dabei sind insgesamt neun Kategorien ausgewiesen, die jeweils die Häufigkeit entsprechender Austrittsszenarien widerspiegeln.

Den zahlenmäßig größten Anteil nimmt mit 442 Fällen der sogenannte „V-Abbruch“ (Verwaltungsabbruch) ein, gefolgt von 341 regulär beendeten Maßnahmen. An dritter Stelle stehen mit 187 Fällen „Sonstige“ Gründe. Darüber hinaus wurden 148 „G-Abbrüche“ (gesundheitliche Gründe) erfasst, die sich ebenfalls auf einen Abbruch der Maßnahme beziehen. Mit 132 Fällen liegt die „Vermittlung in Arbeit“ im mittleren Bereich, während 24 Wechsel innerhalb des Projekts bzw. der Maßnahme („Projekt-/Maßnahmenwechsel“) und 4 „Projektwechsel“ dokumentiert sind. 14 Teilnehmer*innen traten in eine Ausbildung über („Vermittlung in Ausbildung“), und 21 Teilnehmer*innen wechselten in eine andere Maßnahmenstufe.

Insbesondere bei den Austrittsgründen „Vermittlung in Arbeit“ und „Vermittlung in Ausbildung“ bestehen durch die Art der Datenerhebung gewisse methodische Einschränkungen hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit. So ist es möglich, dass Teilnehmer*innen, die eine Maßnahme zunächst regulär beendet haben, erst nach einigen Wochen oder Monaten eine Arbeitsstelle antreten, was in der Statistik folglich nicht mehr erfasst werden konnte. Es liegt jedoch nahe, dass ein erfolgreicher Übergang in Arbeit oder Ausbildung eng mit einem regulären Abschluss der Maßnahme zusammenhängt, ohne dass dieser Zusammenhang aufgrund der beschriebenen Erfassungsgrenzen statistisch hinreichend abgebildet wird.

Abb. 29: Geschlecht Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung wurden innerhalb des Erhebungszeitraumes insgesamt 767 männliche Teilnehmer (58%) und 552 weibliche Teilnehmer (41%) erfasst.

Abb. 30: Anzahl Kinder der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Die Verteilung der „Anzahl der Kinder von Maßnahmenteilnehmer*innen (n=1245)“ stellt mit 530 Teilnehmer*innen die Gruppe ohne Kinder (0 Kinder) als die größte Kategorie dar. Darauf folgen 189 Teilnehmer*innen mit 1 Kind und 159 mit 2 Kindern. In abnehmender Häufigkeit schließen sich Gruppen mit 3 (84), 4 (54) und 5 (15) Kindern an, während sehr wenige Teilnehmer*innen 6 (2) oder 7 (4) Kinder haben. Bei 8 und 9 Kindern liegen die Werte mit jeweils 2 und 3 Fällen ebenfalls auf einem niedrigen Niveau.

Für 203 Personen ist die Anzahl der Kinder nicht bekannt, was darauf hinweist, dass der Erhebungsprozess hinsichtlich familiärer Hintergründe nicht durchgängig abgeschlossen werden konnte. Insgesamt verdeutlicht das Diagramm, dass ein Großteil der Teilnehmer*innen entweder keine Kinder hat oder sich in einer Familie mit bis zu zwei Kindern befindet.

Abb. 31: Erziehungsstatus Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Erziehungsstatus (n = 1298)“ zeigt, in welchem erzieherischen Kontext sich die Teilnehmer*innen zum Zeitpunkt der Erhebung befanden. Mit 523 Fällen weist die Kategorie „nicht

bekannt“ den höchsten Wert auf, was auf fehlende oder unvollständige Angaben zum Erziehungsstatus hindeutet. Die am zweithäufigsten vertretene Gruppe sind Teilnehmer*innen ohne Kinder („keine Kinder“, 352 Fälle). Unter den Personen mit Kindern überwiegt der Status „alleinerziehend“ (184) gegenüber „nicht alleinerziehend“ (150). Weitere Kategorien sind „Volljährigkeit erreicht“ (48 Fälle), „Fremduntergebracht“ (21) sowie das „Wechselmodell“ (20). In der Kategorie „Volljährigkeit erreicht“ ist davon auszugehen, dass die Kinder bereits 18 Jahre alt sind und somit nicht mehr unter die klassische Betreuungspflicht fallen. „Fremduntergebracht“ verweist auf Kinder, die beispielsweise in Pflegefamilien oder betreuten Einrichtungen leben. Das „Wechselmodell“ kennzeichnet ein paritätisches Betreuungsarrangement, in dem beide Elternteile zu gleichen Anteilen Verantwortung übernehmen.

Abb. 32: Familienstand Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „Familienstand der Maßnahmenteilnehmer*innen“ zeigt, dass für die größte Gruppe mit 693 Fällen der Status „ledig“ zutrifft. Darauf folgt die Gruppe „nicht bekannt“ mit 325 Fällen, was darauf hindeutet, dass in diesen Fällen entweder keine Angabe zum Familienstand vorlag oder die entsprechende Information nicht erhoben wurde. Mit 143 Teilnehmer*innen befindet sich „verheiratet“ an dritter Stelle. In deutlich geringerem Ausmaß sind Teilnehmer*innen erfasst, die „getrennt lebend“ (58), „geschieden“ (54) oder in einer „eingetragenen Lebenspartnerschaft“ (16) sind. Die Gruppen „verwitwet“ (15) sowie „sonstige“ (6) bilden den kleinsten Anteil.

Abb. 33: Wohnumfeld Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zum „Wohnumfeld der Maßnahmenteilnehmer*innen (n=1306) zeigt die Verteilung der Lebenssituationen der Teilnehmer*innen. Mit 859 Fällen stellt „eigene Wohnung/Haus“ die dominierende Kategorie dar, gefolgt von 269 Fällen in der Kategorie „nicht bekannt“. Dies deutet auf eine Unvollständigkeit der Angaben zum Wohnumfeld hin. Das Zusammenleben „bei Angehörigen“ (40) oder „bei Partnerin“ (38) ist deutlich seltener. Gleiches gilt für Wohnformen wie Wohngemeinschaft („WG“) mit 38 Fällen oder „Institution“ (z. B. betreute Einrichtungen) mit 15 Fällen. Eine kleine, aber relevante Gruppe (45 Personen) befindet sich „ohne festen Wohnsitz“, was auf eine prekäre Lebenssituation hinweist. Darüber hinaus vermerken 4 Teilnehmer*innen das Wohnen „bei Angehörigen/Freundinnen“ und 3 Teilnehmer*innen geben „zur Untermiete“ an.

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Konzentration auf das selbstständige Wohnen in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus. Gleichzeitig ist eine nennenswerte Zahl von Fällen „nicht bekannt“, was auf Lücken in der Datenerfassung hindeutet.

Abb. 34: Pflege von Angehörigen durch Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Im Rahmen der Erhebung zur „Pflege von Angehörigen (n=1298)“ durch Teilnehmer*innen wurden insgesamt 69 Personen mit einer entsprechenden Betreuungssituation erfasst. Bei 611 Teilnehmer*innen lag keine Betreuung vor, während für 618 Personen keine Angaben zu diesem Aspekt vorlagen.

Abb. 35: Bildungsabschlüsse der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zu den Bildungsabschlüssen der 1303 Maßnahmenteilnehmer*innen offenbart eine deutliche Konzentration auf niedrige Qualifikationen. Mit 269 Personen (21 %) stellt der Hauptschulabschluss die größte Gruppe dar. Ein nahezu ebenso hoher Anteil (244 = 19 %) entfällt auf Teilnehmer*innen, in denen kein Abschluss dokumentiert ist („nicht bekannt“), was die Aussagekraft einschränkt. Jeweils knapp 15 % erreichen ein mittleres Qualifikationsniveau: 196 Teilnehmer*innen (15 %) verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung, 192 (15 %) über einen Realschulabschluss.

Demgegenüber besitzen 146 Personen (11 %) keinerlei Schulabschluss, während nur 112 Teilnehmer*innen (9 %) über ein Abitur und 85 (7 %) über ein abgeschlossenes Studium verfügen. Lediglich 57 Personen (4 %) besuchten eine Förderschule; andere wurden nur zweimal angegeben.

Die Verteilung verdeutlicht, dass rund zwei Drittel der Teilnehmer*innen maximal einen Haupt- oder mittleren Schulabschluss besitzen beziehungsweise keine verlässliche Bildungsangabe vorliegt. Daraus resultiert ein erhebliches Erfordernis an grundständiger Qualifizierung und anrechenbarer Nachqualifizierung.

Abb. 36: Berufsausbildung der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zur beruflichen Qualifizierung der 969 ausgewerteten Teilnehmer*innen zeigt, dass 485 Personen (50 %) bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Demgegenüber weisen 349 Teilnehmer*innen (36 %) keinen anerkannten Ausbildungsabschluss auf, während bei 135 Personen (14 %) der Ausbildungsstatus nicht dokumentiert ist.

Damit besitzt knapp die Hälfte der dokumentierten Teilnehmer*innen ein verwertbares berufliches Zertifikat. Ein ebenso hoher Anteil bleibt jedoch ohne formale Ausbildung oder ohne belastbare Angabe. Insbesondere die Gruppe ohne Abschluss bildet ein zentrales Handlungsfeld für Nachqualifizierungs- und Teilqualifizierungsangebote, da fehlende Berufsabschlüsse ein wesentliches Vermittlungshemmnis darstellen.

Abb. 37: Vorhandene Berufspraxis der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „vorhandene Berufspraxis der Maßnahmeteilnehmer*innen (n=1297)“ zeigt, ob Teilnehmer*innen bereits über Berufserfahrung verfügen. Mit 594 Teilnehmer*innen überwiegt die Gruppe der Personen, die keine Berufspraxis aufweisen. Auf der anderen Seite konnte bei 418 Teilnehmer*innen eine berufliche Erfahrung erfasst werden. Darüber hinaus sind bei 285 Teilnehmer*innen keine Daten zur Berufserfahrung vorhanden.

Insgesamt verdeutlichen diese Werte, dass trotz einer beträchtlichen Zahl an Personen mit beruflichem Hintergrund ein erheblicher Teil der Maßnahmeteilnehmer*innen entweder nicht über relevante Erfahrungen im Arbeitsmarkt verfügt oder entsprechende Informationen nicht vorliegen.

Abb. 38: Kranktage der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Kranktage der Maßnahmeteilnehmer*innen (n = 1142)“ zeigt die Häufigkeitsverteilung der Tage, an denen Teilnehmer*innen krankheitsbedingt fehlten. Deutlich ist eine sehr hohe Konzentration auf Personen ohne Kranktage (427). Anschließend folgen überwiegend niedrige Fehltagzahlen zwischen 1 und 10. Mit steigender Anzahl an Kranktagen sinkt die Häufigkeit zusehends, sodass Krankzeiten oberhalb von 20 Tagen nur noch bei wenigen Einzelpersonen vorliegen. Extreme Ausreißer (z. B. 69, 75, 86, 93, 114 oder sogar 171 Kranktage) sind zwar in absoluten Zahlen selten, weisen jedoch auf eine kleine Gruppe mit sehr umfassenden Fehlzeiten hin.

Insgesamt legt diese Verteilung den Schluss nahe, dass die Mehrheit der Maßnahmeteilnehmer*innen entweder gar nicht oder nur in geringem Umfang krankheitsbedingte Ausfälle aufweist. Zugleich macht das Vorhandensein mehrerer extremer Werte deutlich, dass eine punktuell sehr intensive Betreuung und Unterstützung für Teilnehmer*innen mit Langzeiterkrankungen oder wiederkehrenden gesundheitlichen Einschränkungen erforderlich ist.

Abb. 39: Unentschuldigte Fehltage (Eigene Darstellung)

Abb. 40: Sprachniveau der Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Sprachniveau der Maßnahmeteilnehmer*innen (n = 1292)“ zeigt die Verteilung der Sprachkenntnisse der Teilnehmer*innen. Mit 836 Fällen stellt „Muttersprache“ die deutlich größte Kategorie dar. Dahinter folgen die GER-Niveaus B1 (107) und A2 (100), jeweils auf einem moderaten Niveau, während B2 (52), C1 (31) und C2 (8) seltener vertreten sind. Die niedrigen Einstufungen (A1 mit 16 Fällen) deuten auf Teilnehmer*innen hin, die ihre Deutschkenntnisse erst in sehr eingeschränktem Umfang einsetzen können. Für 130 Personen liegen keine Angaben vor („nicht bekannt“).

Besonders erwähnenswert ist, dass in der Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine vermehrt ukrainische Geflüchtete in die Maßnahme aufgenommen wurden. Diese Teilnehmer*innen verfügten häufig noch nicht über fortgeschrittene Deutschkenntnisse, sodass ein hoher Bedarf an Dolmetscher*innen und Sprachförderangeboten entstand. Vor diesem Hintergrund spiegeln die Daten eine gewisse Heterogenität der Teilnehmer*innen hinsichtlich ihrer Sprachkompetenzen wider, die ihrerseits wiederum unterschiedliche didaktische und organisatorische Anforderungen an die Maßnahme stellten.

Abb. 41: Führerscheinbesitz Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „Besitz eines Führerscheins der Maßnahmenteilnehmer*innen (n = 1293)“ zeigt, inwieweit die Teilnehmer*innen über eine Fahrerlaubnis verfügen. Mit 653 Teilnehmer*innen, die keinen Führerschein besitzen, stellt diese Gruppe den größten Anteil. Gefolgt von der Kategorie „nicht bekannt“ mit 408 Personen. Lediglich 220 Maßnahmenteilnehmer*innen sind aktuell im Besitz eines Führerscheins. Darüber hinaus gibt es 7 Personen, bei denen der Führerschein „nicht mehr verfügbar“ ist (z. B. Entzug oder Ablauf der Fahrerlaubnis) und 5 Personen, die ihren Führerschein im betrachteten Zeitraum nicht genutzt haben („ungenutzt“).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der Großteil der Teilnehmer*innen nicht von einem Führerschein profitieren kann oder dessen Status unbekannt ist, was sowohl die persönliche Mobilität als auch Vermittlungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt beeinflusst.

Abb. 42: Körperliche Beeinträchtigung Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „körperliche Beeinträchtigung (n=1271)“ veranschaulicht, in welchem Ausmaß Teilnehmende von einer körperlichen Einschränkung betroffen sind. In 581 Fällen stellt „nicht bekannt“ die größte Kategorie dar, was darauf schließen lässt, dass für fast die Hälfte der Teilnehmer*innen (rund 46 %) keine gesicherten Angaben einer körperlichen Einschränkung vorliegen. In 393 Fällen ist eine solche Einschränkung explizit verneint worden, während 297 Personen angeben, von einer körperlichen Beeinträchtigung betroffen zu sein.

Insgesamt weisen die Ergebnisse auf eine hohe Informationslücke hin. Die nicht erfassten Daten können darauf zurückzuführen sein, dass entsprechende Angaben freiwillig erfolgen, ärztliche Diagnosen fehlen oder die Teilnehmer*innen keine Auskunft geben möchten. Zudem macht der Anteil von knapp einem Viertel Teilnehmer*innen mit bestätigten körperlichen Beeinträchtigungen deutlich, dass in der Maßnahme ein signifikanter Bedarf an barrierefreien Angeboten bestehen kann.

Abb. 43: Psychische Beeinträchtigung Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Im Bereich der „Psychische Beeinträchtigung (n = 1276)“ zeigt das Diagramm, wie viele Teilnehmer*innen angeben, von einer psychischen Einschränkung betroffen zu sein. In 728 Fällen bildet „nicht bekannt“ die größte Gruppe und verdeutlicht, dass für mehr als die Hälfte (rund 57 %) der Teilnehmer*innen keine eindeutigen Informationen zu einer möglichen psychischen Beeinträchtigung vorliegen. In 279 Fällen wird eine psychische Beeinträchtigung explizit verneint. Hingegen berichten 269 Teilnehmer*innen von einer entsprechenden Einschränkung, was etwa einem Fünftel (21 %) der insgesamt 1276 erfassten Personen entspricht.

Die hohe Zahl fehlender Angaben („nicht bekannt“) schränkt die Aussagekraft über den tatsächlichen Umfang psychischer Beeinträchtigungen im Teilnehmer*innenkreis ein. Gleichzeitig macht das Vorliegen einer bestätigten psychischen Problematik bei jeder bzw. jedem fünften Teilnehmer*innen deutlich, dass entsprechende Hilfestellungen und therapeutische Angebote einen wichtigen Baustein für eine erfolgreiche Maßnahmeteilnahme darstellen.

Abb. 44: Grad der Beeinträchtigung Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Die zusätzlich erhobenen Daten zum „Grad der Beeinträchtigung (n = 803)“ liefern weitere Hinweise auf das Ausmaß vorliegender körperlicher oder psychischer Einschränkungen bei den Maßnahmeteilnehmer*innen. Von den erfassten 803 Personen geben 570 an, einen Grad der Beeinträchtigung von 0 zu haben, sodass keine anerkannte Einschränkung vorliegt. Für 201 Teilnehmende ist der Beeinträchtigungsgrad nicht bekannt, während eine kleinere Zahl (insgesamt 32 Personen) Werte zwischen 20 und 100 ausweist. Die meisten davon in einem Bereich zwischen 30 (10 Personen) und 50 (11 Personen). Einzelne Teilnehmer*innen erreichen Werte zwischen 70 und 100, was auf deutliche Beeinträchtigungen schließen lässt.

Diese Ergebnisse ergänzen die bisherigen Erkenntnisse zu den körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen der Teilnehmer*innen: Während sich bei den allgemeinen Angaben („Ja/Nein“) bereits ein gewisser Anteil Betroffener abzeichnete, verdeutlicht die detaillierte Erhebung zum Beeinträchtigungsgrad, dass nur eine kleine Teilgruppe über eine anerkannte mittlere bis starke Beeinträchtigung verfügt. Für die Maßnahmenkonzeption bedeutet dies, dass einerseits zielgerichtete Unterstützungs- und Beratungsangebote für jene notwendig sind, die eine höheren Beeinträchtigungsgrad aufweisen. Andererseits ist die hohe Zahl fehlender oder unbekannter Angaben ein Hinweis darauf, dass bei vielen Teilnehmer*innen keine eindeutige Klärung oder Offenlegung vorliegt, was den gezielten Ressourceneinsatz und die Einbindung externer Hilfestrukturen erschwert.

Abb. 45: Psychosoziale Belastung Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zur „Psychosozialen Belastung der Maßnahmenteilnehmer*innen“ (n = 1267) macht deutlich, dass nahezu jeder zweite Teilnehmer*in wenigstens eine dokumentierte Problemlage neben der Arbeitslosigkeit aufweist, während für die andere Hälfte der Personen keinerlei belastungsbezogene Angaben erhoben wurden. In 624 Fällen liegen somit keine Informationen vor; bei 73 Teilnehmer*innen konnte erhoben werden, aktuell keine psychosoziale Belastung zu erleben. Unter den tatsächlich erfassten Problemlagen dominieren gesundheitliche Einschränkungen körperlicher oder psychischer Art (168 Personen), gefolgt von herausfordernden Familiensituationen (98) sowie Flucht- und Migrationserfahrungen (67). Finanzielle Belastungen in Form von Schulden wurden bei 62 Teilnehmer*innen dokumentiert. Weitere, wenn auch zahlenmäßig kleinere Gruppen betreffen alleinerziehende Personen (37) sowie Teilnehmer*innen ohne festen Wohnsitz (34) oder mit sonstigen, im Kommentarfeld näher erläuterten Belastungen (ebenfalls 34). Suchtproblematiken (29) und die Pflege von Angehörigen (16) treten seltener auf, während Einsamkeit, Todes oder Verlusterfahrungen, drohender Wohnungsverlust und häusliche Gewalt nur vereinzelt erhoben wurden.

Abb. 46: Berufsfelder Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „Berufsfelder der Teilnehmer*innen (n = 1156)“ zeigt, dass 34 % der Teilnehmer*innen noch kein konkretes Berufsfeld gefunden haben, was auf einen hohen Orientierungsbedarf verweist. Von den festgelegten Berufs- bzw. Erprobungsbereichen dominiert der Bereich Verkauf / kaufmännische Tätigkeiten (16 %), gefolgt von Lager / Logistik (6 %). Hauswirtschaft sowie Soziales / Pflege liegen jeweils bei rund 5 %. Handwerklich-technische Segmente – etwa Holz, Metall, Elektro, IT oder Bau – erreichen durchweg nur niedrige zweistellige bzw. einstellige Fallzahlen.

Abb. 47: Anzahl Berufsfelderübungen Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Diagramm „Anzahl der Berufsfelderübungen der Maßnahmenteilnehmer*innen (n = 1274)“ zeigt das 656 Personen (51,5 %) bislang keine Berufsfelderübung absolviert haben. Ein weiteres Fünftel der Stichprobe hat genau eine (246 Fälle = 19,3 %) oder zwei Erprobungen (128 = 10,0 %) absolviert. Drei Erprobungen wurden bei 150 Teilnehmer*innen (11,8 %) registriert; alle höheren Frequenzen

(vier bis acht Erprobungen) treten nur noch in einstelligen Prozentanteilen auf und kumulieren zu 86 Fällen (6,8 %). Für acht Personen (0,6 %) liegen hierzu keine Angaben vor.

Abb. 48: Anzahl durchgeführte Praktika Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Anzahl der durchgeführten Praktika der Maßnahmeteilnehmer*innen (n = 1267)“ zeigt, dass 1044 Teilnehmer*innen (82 %) bislang kein Praktikum durchgeführt haben. Lediglich 160 Teilnehmer*innen (13 %) absolvierten ein Praktikum, 44 Personen (3 %) zwei und lediglich elf Teilnehmer*innen (1 %) drei Praktika. Bei acht Fällen (0,6 %) ist der Status unbekannt.

Abb. 49: Anzahl Praktikumstage Teilnehmer*innen (Eigene Darstellung)

Das Balkendiagramm „Anzahl der Praktikumstage der Maßnahmenteilnehmer*innen (n = 1250)“ zeigt, dass bei 1042 Personen – rund 82 % der Stichprobe – bislang kein einziger Praktikumstag dokumentiert wurde. Weitere 13 % haben maximal zehn Tage absolviert, wobei die häufigsten Einzelwerte zwischen einem und fünf Tagen liegen. Ab zehn Praktikumstagen sinkt die Anzahl jeweils in den einstelligen Bereich; vereinzelt werden Spitzenwerte zwischen 30 und 68 Tagen erreicht. Insgesamt konzentriert sich die praktische Erprobung damit auf eine kleine Teilgruppe, während die überwiegende Mehrheit noch keinerlei betriebliche Erfahrung gesammelt hat.

Am Ende der Statistik hatten die Mitarbeiter*innen der Träger die Möglichkeiten, individuelle Informationen zu einzelnen Teilnehmer*innen in eine Kommentarspalte einzufügen. Insgesamt wurden rund 800 Kommentare ausgewertet und in ihren Nennungen thematisch geclustert. Im Folgenden werden die Ergebnisse tabellarisch gezeigt:

Cluster	Nennung	Anzahl
Nichtantritt / Fehlzeiten / mangelnde Mitwirkung	<ul style="list-style-type: none"> „V-Abbruch (Nichtantritt)“, „TN war nie beim Träger“, „Fehlzeiten“ 	168
Psychische Erkrankungen	<ul style="list-style-type: none"> Depression, Angst-/Panikstörung, PTBS, Borderline, Persönlichkeitsstörung 	132
Körperliche Einschränkung / chronische Erkrankung	<ul style="list-style-type: none"> Rücken-, Herz-, Diabetes, Adipositas, OP-Folgen, Gehbehinderung 	121
Suchtproblematik	<ul style="list-style-type: none"> „trockener Alkoholiker“, Drogen-/Medikamentenabhängigkeit, Entzug 	77
Sprachbarriere / Integrations- & Sprachkurs	<ul style="list-style-type: none"> Deutsch A1-B2, „Wechsel in B2-Kurs“, ukrainische Geflüchtete 	64
Betreuung von Angehörigen / Alleinerziehend	<ul style="list-style-type: none"> Pflege von Eltern, Sorge für Kinder, kein Hortplatz 	59
Schulden / finanzielle Belastung	<ul style="list-style-type: none"> P-Konto, Miet-/Stromschulden, Haftbefehl wegen Schulden 	48
Wohnungslosigkeit / Wohnungswechsel	<ul style="list-style-type: none"> „ohne festen Wohnsitz“, Übergangwohnheim, drohender Wohnungsverlust 	46
Abbruch durch Jobcenter / formale Entscheidung	<ul style="list-style-type: none"> „Abbruch durch JC“, Leistungseinstellung, IFK-Entscheidung 	43
Arbeits- / Ausbildungsaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> Einstieg §16i, Minijob, Umschulung, duales Studium, BFZ-Wechsel 	41
Flucht-/Migrationshintergrund	<ul style="list-style-type: none"> Krieg, Ukraine, Syrien, Griechenland, Anerkennungsprobleme 	39
Bildungsanerkennung / fehlender Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> ausl. Schulabschluss nicht anerkannt, EQ, keine Angaben 	32
Berufsfeld ungeeignet / kein Berufswunsch	<ul style="list-style-type: none"> „falsche Schwerpunktsetzung“, „Berufsfeld nicht festgelegt“ 	29
Reha / Langzeit-Arbeitsunfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> Langzeit-AU, DRV-Reha-Fall, stationäre Therapie 	27

Cluster	Nennung	Anzahl
Gericht / Haft / Straffälligkeit	<ul style="list-style-type: none"> Haftantritt, Bewährungsaufgaben, Sozialstunden 	18
Betreutes Wohnen / gesetzl. Betreuung	<ul style="list-style-type: none"> gesetzlicher <i>Betreuerin</i>, ambulant betreutes Wohnen 	17
Motivations- bzw. Kooperationsdefizit	<ul style="list-style-type: none"> „mangelnde Motivation“, „unkooperativ“, „verweigernd“ 	16
Sonstige individuelle Hindernisse	<ul style="list-style-type: none"> Mobilität, Lernbehinderung, Lese-/Rechtschreibschwäche, Übergewicht 	30

Tab. 1: Auswertung Kommentarspalte (Eigene Darstellung)

Die Auswertung der 800 Freitext-Kommentare zeigt ein konsistentes Bild der maßgeblichen Hemmnislagen, die sich im Verlauf der quantitativen Analyse bereits angedeutet hatten. Mehr als ein Fünftel aller Einträge betreffen Nichtantritte, ausgeprägte Fehlzeiten oder explizite Verweigerungshaltungen. Weiter zeigt sich ein breites Spektrum gesundheitlicher Belastungen: Rund ein Drittel der Kommentare verweist auf psychische Erkrankungen (Depression, Angst- oder Traumafolgestörungen), körperliche Einschränkungen beziehungsweise chronische Leiden sowie Suchterkrankungen. Die damit verbundene geringe Belastbarkeit macht deutlich, dass arbeitsmarktliche Aktivierungslogik ohne flankierende medizinisch-therapeutische Begleitung kaum Wirkung entfalten kann. Zahlreiche Kommentare spiegeln Schulden, Wohnungslosigkeit, Pflege- und Alleinerziehendenverantwortung oder Sprachbarriere als relevante Kontextfaktoren wider, welche individuell betrachtet werden müssen. Diese Problemlagen kumulieren häufig und bedingen ein komplexes Unterstützungsprofil, das klassische Qualifizierungsmodule allein nicht abdecken. Des Weiteren wurden Eingriffe des Jobcenters – etwa Abbrüche oder Statuswechsel – in nennenswerter Zahl dokumentiert. Dies legt nahe, dass die Schnittstelle zwischen Trägern und Jobcenter noch nicht durchgängig abgestimmt verläuft.

Positiv vermerken die Kommentare zwar auch erfolgreiche Übergänge in Arbeit, Ausbildung oder Umschulung, doch stehen diesen vereinzelt Erfolgen eine Vielzahl von Problemfällen gegenüber.

Zusammenfassung

Die statistische Erhebung und Auswertung innerhalb der Evaluation des KOMPAKT-Stufenmodells liefert ein vielschichtiges Bild über die Maßnahmenteilnahme, deren Hemmnisse und strukturelle Herausforderungen.

Besonders aufschlussreich sind die Analysen zu den Nichtantritten sowie zur sozialen, gesundheitlichen und beruflichen Lage der tatsächlichen Teilnehmer*innen.

Nichtantritte: Verteilung und Ursachen

Die Erhebung unterscheidet differenziert zwischen M1- und M2-Stufe:

- M1 (346 Fälle) zeigt eine deutlich höhere Anzahl von Nichtantritten als M2 (114 Fälle). Dies verweist auf die größere Hürde beim Einstieg in niedrigschwellige, aktivierende Maßnahmen.

- Die Häufung bei einzelnen Teams und Trägern (z. B. FAW, SUFW, ASG) sowie in bestimmten Quartalen (besonders Q2 2023) deutet auf strukturelle Muster hin, die jedoch weiterer Untersuchung bedürfen.
- Die Gründe für Nichtantritte sind häufig multifaktoriell: psychische Belastung, negative Maßnahmenenerfahrungen, fehlende Aufklärung oder auch mangelnde Passung.

*Teilnehmer*innenstruktur: Heterogen und vielfach belastet*

Die quantitative Erfassung von über 1300 Teilnehmenden zeigt eine stark heterogene Gruppe mit folgenden dominanten Merkmalen:

- Niedriger Bildungsstand: Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden verfügen über keinen oder nur einen Haupt-/Realschulabschluss.
- Fehlende Berufspraxis und Qualifikationen: Nur etwa 50 % besitzen eine abgeschlossene Ausbildung, über 60 % haben keine relevante Berufserfahrung.
- Hohe psychosoziale Belastung: Über ein Fünftel der Kommentare benennen psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen oder chronische Leiden. Gleichzeitig fehlen bei mehr als der Hälfte der Fälle belastbare Angaben zur gesundheitlichen Situation.
- Prekäre Lebensumstände: Wohnungslose, Alleinerziehende, Geflüchtete und Menschen mit Betreuungsverantwortung sind signifikant vertreten.

Niedrige Maßnahmendurchdringung

Trotz Teilnahme an der Maßnahme zeigen die Daten:

- Über 80 % der Teilnehmenden absolvieren kein Praktikum. Der durchschnittliche Praktikumsumfang liegt bei lediglich 2-3 Tagen.
- Mehr als die Hälfte nimmt nicht an einer Berufsfelderprobung teil.
- Dies deutet darauf hin, dass aktivierende und praxisnahe Inhalte bei vielen Teilnehmenden nicht umgesetzt werden konnten – sei es aus gesundheitlichen, motivationalen oder strukturellen Gründen.

Qualitative Einblicke aus Freitextkommentaren

Die Analyse von 800 Kommentartexten der Fachkräfte bestätigt die quantitativen Ergebnisse und liefert zusätzliche Hinweise:

- Nichtantritte, psychische Erkrankungen und körperliche Einschränkungen sind die am häufigsten benannten Problemlagen.
- Komplexe Lebenslagen (Schulden, Pflegeverantwortung, fehlende Kinderbetreuung, fehlende Sprachkenntnisse) führen oft zu Maßnahmenabbrüchen oder geringem Engagement.
- Erfolgreiche Übergänge in Arbeit oder Ausbildung sind vorhanden, aber selten – und häufig das Ergebnis individueller Begleitung und Passgenauigkeit.

6 Quantitative Erhebung – Standardisierte Fragebogenerhebung mit Maßnahmeteilnehmenden

Zur Evaluation der Maßnahme wurde eine standardisierte Online-Befragung mit den Teilnehmer*innen durchgeführt. Zwischen dem 01.12.2023 und dem 15.03.2025 konnten diese den Fragebogen jederzeit bei ihrem jeweiligen Träger oder über das Smartphone ausfüllen. Insgesamt flossen 180 vollständig Fragebögen in die Analyse ein. Der Fragebogen orientierte sich am vierstufigen Modell nach Kirkpatrick und gliederte sich in die Bereiche Persönliche Angaben, Fragen zur Maßnahme, Reaktion, Lernen, Verhalten sowie Ergebnisse. Das folgende Kapitel präsentiert die erhobenen Daten grafisch und erläutert diese.

Abb. 50: Geschlechterverteilung (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt, dass sich knapp die Hälfte der Teilnehmer*innen als männlich einordnen (89 Personen = 49,4 %). Gut ein Drittel identifiziert sich als weiblich (67 Personen = 37,2 %). Nur eine sehr geringe Zahl gab „divers“ an (3 Personen = 1,7 %). Weitere 12 Personen (6,7 %) machten zwar Angaben, ließen sich jedoch nicht eindeutig den vorgegebenen Kategorien zuordnen („keine Angaben“), und 9 Personen (5,0 %) beantworteten die Frage gar nicht. Die Stichprobe ist damit leicht männlich dominiert, weist aber insgesamt eine relativ ausgewogene Verteilung zwischen männlichen und weiblichen Teilnehmer*innen auf. Der sehr geringe Anteil an Divers-Nennungen deutet darauf hin, dass nicht-binäre Geschlechter in der Maßnahme kaum vertreten sind oder sich hier nur wenige dazu bekennen.

Abb. 51: Wechsel der Maßnahmenstufe (Eigene Darstellung)

Das Diagramm zeigt die Wechselhäufigkeit innerhalb der Maßnahme (n=180). Die große Mehrheit der Teilnehmer*innen blieb während des Beobachtungszeitraums in ihrer ursprünglichen Stufe: 139 Personen (77,2 %) gaben an, keinen Maßnahmenwechsel vorgenommen zu haben. Ein Wechsel von M1 nach M2 wurde von 10 Befragten (5,6 %) berichtet, während 5 Personen (2,8 %) einen Wechsel zurück von M2 zu M1 angaben. 26 Teilnehmer*innen (14,4 %) beantworteten die Frage nicht. Die Ergebnisse weisen auf eine hohe Stabilität in der Zuordnung der Maßnahmenstufe hin; mehr als drei Viertel der Befragten verließen in der ursprünglich zugeteilten Maßnahmenstufe. Wechsel zum nächsthöheren Maßnahmenstufen sind zwar messbar, bleiben jedoch selten, was auf stringent angewendete Wechselkriterien oder eine längere Verweildauer in M1 schließen lässt. Rückwechsel von M2 zu M1 treten nur vereinzelt auf und könnten Hinweise für Passungsprobleme oder veränderte Bedarfe sein.

Abb. 52: Altersgruppen (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die Verteilung der Altersgruppen, zeigt sich, dass die Befragten überwiegend auf drei Alterscluster zwischen 25 und 54 Jahren verteilt sind. Den größten Anteil stellt die Gruppe der 35–44-Jährigen mit 55 Personen (30,6 %). Es folgen die 45–54-Jährigen (48 Personen = 26,7 %) und die 25–34-Jährigen (43 Personen = 23,9 %). Deutlich schwächer vertreten ist die Altersklasse 55–64 Jahre mit 19 Teilnehmer*innen (10,6 %). Jüngere Altersgruppen spielen kaum eine Rolle: Nur 2 Personen (1,1 %) sind 18–24 Jahre alt, eine Person (0,6 %) ist unter 18; ebenso ist lediglich eine Person 65 Jahre oder älter (0,6 %). Elf Fragebögen (6,1 %) enthalten keine Altersangabe. Die Maßnahme adressiert damit primär Personen im mittleren Erwerbssalter (25–54 Jahre), die zusammen 81 % der Stichprobe ausmachen.

Abb. 53: Familienstand (Eigene Darstellung)

Im Diagramm „Familienstand“ zeigt sich, dass fast die Hälfte der Befragten ledig ist (47,5 %). Verheiratete stellen mit 34 Fällen 19,0 % dar. Weitere 11,2 % (20 Personen) sind geschieden oder getrennt lebend. In einer nicht-ehelichen Partnerschaft befinden sich 15 Befragte (8,4 %). Verwitwet sind 7 Personen (3,9 %). Formell eingetragene Lebenspartnerschaften wurden lediglich zweimal genannt (1,1 %). Jeweils eine Person ordnete sich den beantworteten die Frage mit „Alles“, „geht euch nichts an“ oder „Andere“ und können damit mit zu den 13 Teilnehmer*innen (7,3 %) gezählt werden, die die Frage nicht beantworteten. Hauptsächlich sind damit die Teilnehmer*innen Alleinstehenden, während klassische Ehemodelle deutlich seltener vertreten sind. Der relativ hohe Anteil geschiedener oder getrennt

lebender Personen weist auf potenzielle biografische Brüche hin, die für die Integrationsarbeit relevant sein können. Die geringe Zahl formeller Lebenspartnerschaften sowie die vereinzelt Sonderkategorien deuten darauf hin, dass alternative Familienformen kaum eine Rolle spielen.

Abb. 54: Schulabschluss (Eigene Darstellung)

In Bezug auf das Bildungsniveau der Teilnehmer*innen zeigt sich eine starke Streuung, konzentrieren sich jedoch auf mittlere und niedrige Abschlüsse. Rund 44 % der Teilnehmer*innen verfügen lediglich über einen Hauptschulabschluss (einfach oder erweitert) oder keinen Abschluss, was auf deutliche Bildungsdefizite in der Zielgruppe hinweist. Mittlere Bildungsabschlüsse (Realschule) sind mit einem Viertel am stärksten vertreten. Akademisch Qualifizierte bilden eine relevante Minderheit (13,4 %). Zusammen mit den Teilnehmer*innen mit Abitur erreicht der Anteil höher qualifizierter Personen knapp 26 %. Die heterogene Bildungsstruktur erfordert in der Maßnahme individuelle Förderangebote: von Grundkompetenztrainings für niedrig Qualifizierte bis hin zu anspruchsvolleren Inhalten für Teilnehmer*innen mit Hochschulreife.

Abb. 55: Berufsabschluss (Eigene Darstellung)

Auf die Frage, welche Berufsabschlüsse erworben wurden, antwortete knapp die Hälfte der Befragten mit einer klassischen Ausbildung (74 Personen = 41,1%). Rund ein Drittel besitzt keine berufliche Qualifikation (56 Personen = 31,1%). Weitere 18 Personen (10,0%) haben „andere Berufsausbildungen“ absolviert, während 17 Personen (9,4%) einen Abschluss an einer Berufsfach-, Meister- oder Technikerschule bzw. Fachakademie erwarben. 15 Teilnehmer*innen (8,3%) beantworteten die Frage nicht. Die Teilnehmer*innen der Maßnahme teilen sich deutlich in zwei Hauptgruppen: Einerseits Fachkräfte mit Berufsabschluss, andererseits Personen ohne jeglichen Berufsabschluss. Letztere stellen fast ein Drittel der Stichprobe dar und bilden eine zentrale Zielgruppe für grundständige Qualifizierungsangebote. Die relativ geringe Quote höherwertiger Fachschul- und Meisterabschlüsse zeigt ein begrenztes Potenzial für eine Fachkräftevermittlung auf höherem Niveau.

Abb. 56: Erwerbsjahre (Eigene Darstellung)

Auf die Frage hinsichtlich der vorhandenen Erwerbsjahre gaben über ein Drittel (37 %) der Teilnehmer*innen an über maximal vier Jahre Berufserfahrung zu verfügen, weitere 21 % liegen im Bereich von fünf bis neun Jahren. Damit bringen rund 58 % der Teilnehmer*innen weniger als zehn Erwerbsjahre mit. Diese heterogene Ausgangslage erfordert passgenaue Unterstützungsangebote – von grundlegender Berufsorientierung für Unerfahrene bis hin zu spezifischen Reintegrations- oder Umschulungsmaßnahmen für langjährig Beschäftigte.

Abb. 57: Maßnahmenstufe (Eigene Darstellung)

In der Stichprobe verteilen sich die Teilnehmer*innen nahezu gleichmäßig auf die beiden Stufen des KOMPAKT-Modells: 78 Personen (43,3 %) sind der Maßnahmenstufe M2 zugewiesen, 77 Personen (42,8 %) befinden sich in M1. Ein Rest von 25 Teilnehmer*innen (13,9 %) des Online-Fragebogens machte hierzu keine Angabe. Die fast identische Größenordnung von M1- und M2-Zuweisungen erleichtert stufenübergreifende Vergleiche.

Abb. 58: gewählte Berufsfelder (Eigene Darstellung)

Die Frage nach den gewählten Berufsfelder zeigt, dass am häufigsten der Bereich Holz ausgewählt wurde (30). Ebenfalls stark nachgefragt ist der Kaufmännische / Büro Bereich (25), der Hauswirtschaftsbereich (21) sowie Lebensmittel und Küche (20). Technisch-handwerkliche Bereiche wie Metall (17), Landwirtschaft, Natur und Umwelt (16) sowie Farben und Lacke (14) sind zusammen genommen ebenfalls relevant. Vergleichsweise selten gewählt wurde der Sicherheit und Wachbetrieb (7). Kaum bis überhaupt nicht gewählt wurden die Bereiche Hoch, Tief-/Ausbau (1), Kreativ / Künstlerisch (1) oder Kraftfahrzeugtechnik (0). Insgesamt zeigt sich eine klare Fokussierung auf handwerkliche und dienstleistungsorientierte Tätigkeiten, während kreative oder körperlich stark anstrengende Bereiche kaum Anklang fanden.

Abb. 59: Einschränkungen zu Beginn der Maßnahme (Eigene Darstellung)

Zum Maßnahmenstart gaben die Teilnehmer*innen des Online-Fragebogens eine breite Palette an Einstiegshürden an (Mehrfachnennungen waren möglich). Mit Abstand am häufigsten wurde die Langzeitarbeitslosigkeit gewählt (50). Ebenfalls stark verbreitet waren körperliche Gesundheitseinschränkungen (36) sowie keine Ausbildung (28) zu haben. Danach folgten Einschränkungen im Bereich der chronischen Erkrankungen (19), der psychischen Gesundheit (24) und der Betreuungssituation von minderjährigen Kindern (21), insbesondere im Kontext alleinerziehend zu sein (20).

Ebenfalls relevant sind die Einschränkungen der langjährig zurückliegenden Berufserfahrung (22) bzw. der grundsätzlich nur marginal vorhandenen Berufserfahrung (21) und dem damit verbundene Vertrauensverlust in die eigenen Fähigkeiten. Auch psychosoziale Belastungen wie zum Beispiel der Soziale Rückzug (17) oder eine fehlende Tagesstruktur (21) wurden oft als Hindernisse genannt.

Weniger relevant waren Suchthintergründe wie Spielsucht (4), Alkoholabhängigkeit (4) oder Drogenabhängigkeit von illegalen Substanzen (1). Auch Wohnungslosigkeit (3) oder Betroffene von häuslicher Gewalt (3) wurden nur vereinzelt als bestehende Problemlagen zu Beginn der Maßnahme genannt.

Insgesamt zeigen die Antworten, dass die meisten Teilnehmer*innen mit einem Bündel struktureller und gesundheitlicher Barrieren in die Maßnahme starten: Fehlende Erwerbsbiografien, lange Phasen der Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Einschränkungen und Care-Verpflichtungen überlagern sich vielfach und schwächen das Vertrauen in die eigene berufliche Handlungsfähigkeit. Hintergründe wie Drogenabhängigkeit, Wohnungslosigkeit oder Gewalterfahrungen treten dagegen vergleichsweise selten auf. Für die Praxis bedeutet dies, dass eine erfolgreiche Aktivierung weit über reine Qualifizierungsinhalte hinausgehen muss: Erst wenn medizinische, psychosoziale und familienunterstützende Angebote eng mit arbeitsmarktnahen Maßnahmen verzahnt werden, lassen sich die identifizierten Mehrfachbelastungen wirksam abbauen und realistische Anschlussperspektiven eröffnen.

Abb. 60: Zufriedenheit (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die Zufriedenheit mit der Maßnahme, beurteilten knapp die Hälfte der Teilnehmer*innen ihre Zuweisung positiv: Je 42 Personen (je 23,3 %) stimmen vollkommen bzw. bis teilweise zu, zufrieden zu sein. Weitere 23 Teilnehmer*innen (12,8 %) äußern sich eher zustimmend. Am anderen Ende geben 9 Personen (5,0 %) an, eher nicht zufrieden zu sein, und 12 Personen (6,7 %) lehnen die Aussage

klar ab. Damit überwiegt insgesamt ein positiver Eindruck – rund 59 % stimmten der Aussage mindestens teilweise zu.

Abb. 61: Informationen im Vorfeld des Maßnahmenbeginns (Eigene Darstellung)

Nur gut jede*r vierte Teilnehmer*in fühlte sich zum Start gut informiert: 29 Personen (16 %) stimmten der Fragestellung vollkommen zu, weitere 36 (20 %) zumindest teilweise. Demgegenüber signalisierten 29 Befragte (16 %) eher mangelnde Information und 27 (15 %) lehnten die Aussage klar ab. Eine kleine Gruppe (9 %) zeigte sich unentschlossen (stimme eher zu), während 11 Personen (6 %) keine verwertbare Angabe machten und 31 (17 %) die Frage offenließen. Addiert man die drei Zustimmungsstufen, fühlten sich zwar rund 46 % der Teilnehmer*innen ausreichend informiert; allerdings steht dem ein nahezu ebenso großer Anteil gegenüber, der un- oder schlecht informiert war oder gar nicht antwortete (48 %). Das Ergebnis weist auf deutliche Optimierungspotenziale in der Informationsvermittlung durch das Jobcenter hin – insbesondere, um Unsicherheiten im Vorfeld abzubauen und Erwartungshaltungen zu konkretisieren.

Abb. 62: Wiedereinstieg in das Erwerbsleben (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die Aussage, ob die Maßnahme eine gute Grundlage zum Wiedereinstieg in das Erwerbsleben bildet antworteten 31 Personen (17%) mit „Trifft voll zu“, 44 (24%) „Trifft zu“ und 37 (21%) „Trifft eher zu“. Demgegenüber äußern 16 Teilnehmer*innen (9%) eher Zweifel („Trifft eher nicht zu“) und 10 (6%) lehnen die Aussage klar ab („Trifft überhaupt nicht zu“). Insgesamt überwiegt damit eine positive Erwartungshaltung ($\approx 62\%$), während explizite Skepsis nur von rund 14 % geäußert wird.

Abb. 63: Berücksichtigung der Lebenssituation (Eigene Darstellung)

Ob die Maßnahme die aktuelle Lebenssituation der Teilnehmer*innen berücksichtigt, antwortete eine klare Mehrheit mit einem positiven empfinden: 56 Teilnehmer*innen stimmen der Aussage vollkommen zu, weitere 51 (28,3 %) eher zu. Zusammen genommen bewerteten damit gut 61% die Maßnahme als lebenslagen-gerecht. Dem Stehen 28 Personen (15,6 %), die eher nicht zustimmen, und 12 Personen (6,7 %), die gar nicht zustimmen, gegenüber – insgesamt rund 22 % skeptische Stimmen. Damit überwiegt deutlich der Eindruck, dass das KOMPAKT-Stufenmodell individuelle Lebensumstände berücksichtigt; gleichwohl signalisiert rund jede*r Fünfte Unzufriedenheit.

Abb. 64: Maßnahmendauer (Eigene Darstellung)

Knapp die Hälfte der Teilnehmer*innen empfindet die vorgesehene Laufzeit als angemessen: 86 Personen (47,8 %) finden die Dauer in Ordnung. Demgegenüber halten 28 Teilnehmer*innen (15,6 %) sie für zu lang und 14 (7,8 %) für zu kurz. Weitere 19 Personen (10,6 %) waren unschlüssig (weiß nicht). Damit überwiegt klar die Akzeptanz der aktuellen Zeitstruktur der Maßnahme.

Abb. 65: Anforderungsniveau (Eigene Darstellung)

In Bezug auf das Anforderungsniveau der Maßnahmen, gaben fast die Hälfte der Teilnehmer*innen an, sich in der Maßnahme „genau richtig gefordert“ (86 Personen = 47,8 %) zu fühlen. Allerdings berichten gut ein Fünftel Unterforderung (38 = 21,1 %) und knapp 13 % von Überforderung. Damit stimmt zwar eine Mehrheit mit dem aktuellen Anspruchsniveau überein, doch weist die höhere Quote an Unter- gegenüber Überforderten auf inhaltliche Spielräume nach oben hin.

Innerhalb des Fragebogens wurden die Teilnehmer*innen nach ihren persönlichen Highlights während der Maßnahme gefragt. Die Antworten werden im Folgenden tabellarisch aufgezeigt:

Cluster	Nennungen	Anzahl
Exkursionen & Ausflüge	Aktiv-A, Wanderungen in der Sächsischen Schweiz, Stadt- und Museumsbesuche, Firmenexkursionen, „Freitags-Exkursion Dresden“, interkultureller Spieletag, KarriereStart-Messe	16
Praktika & praxisnahe Arbeitserfahrungen	Praktikum zur Studienorientierung, Probearbeit Staatsschauspiel, Garten-/Landschaftsbau auf dem Friedhof, Malerhelfer, praktische Tätigkeit am Standort Hosterwitz, „Arbeit gefunden“	11
Fachliche Kompetenzentwicklung	Bewerbungstraining (ChatGPT, Lebensläufe, Anschreiben, Vorstellungsgespräch), PC/Word-Kenntnisse, Deutschlernen, Metallwissen, Hauswirtschaft, Yoga	14
Soziale Kontakte & Gruppenerleben	Neue Leute kennenlernen, Gruppenzusammenhalt M2, „super Kollegen“, gemeinsame Ausflüge/Kochen, Kommunikation mit Einheimischen	13
Individuelle Beratung & Unterstützung	Ansprechpartner*in für Probleme, finanzielle Hilfen, psychologische Stunden, Jobcoaching, Aufmerksamkeit der Mitarbeitenden	12
Persönliche Entwicklung & Zuversicht	Mehr Selbstvertrauen, wieder aufgeschlossen sein, Zuversicht, Entscheidung Elektriker, Orientierung gefunden	10
Kultur & Kreativität	Musik (Gitarre, Percussion), kreative Workshops, Kaffee & Kuchen	6

Tab. 2: Highlights (Eigene Darstellung)

Die offenen Angaben der Teilnehmer*inne zu ihren „Highlights“ lassen sich trotz ihrer Vielfalt klar zuordnen. Am häufigsten wurden Exkursionen und Ausflüge genannt: regelmäßige Freitags-Touren durch Dresden, Wanderungen in der Sächsischen Schweiz, Museums- und Firmenbesuche oder Messe- und Spieltage. Diese Erlebnisangebote hatten einen hohen Motivationswert, weil sie praxisnahe Einblicke bieten und das Gruppenerleben stärken. Fast ebenso bedeutsam war die Chance, sich in realen Arbeitsfeldern auszuprobieren. Praktika, Probearbeiten – etwa im Garten- und Landschaftsbau – sowie andere praxisnahen Tätigkeiten vermittelten konkrete Berufserfahrungen; einzelne Teilnehmer*innen berichten sogar von unmittelbaren Jobzusagen.

Ein drittes großes Themenfeld betrifft den Kompetenzzuwachs. Besonders häufig hoben die Befragten das Bewerbungstraining hervor, bei dem beispielsweise mittels ChatGPT Lebensläufe und Anschreiben optimiert wurden. Daneben wurden Fortschritte in Deutsch, PC-Anwendung oder fachlichen Bereichen wie Metall und Hauswirtschaft genannt. Auch das soziale Lernen spielte eine große Rolle: Viele freuten sich über neue Freundschaften, den guten Gruppenzusammenhalt oder den Austausch mit „interessanten Mitarbeiter*innen“, die als zugewandt und unterstützend erlebt wurden.

Damit verknüpft ist die individuelle Unterstützung. Ob finanzielle Hilfen, psychologische Beratung oder Jobcoaching – das Gefühl, mit Sorgen ernst genommen zu werden, wurde immer wieder als Highlight markiert. Zahlreiche Antworten verweisen zudem auf persönliche Entwicklung: Mehr Selbstvertrauen, neu gewonnene Zuversicht und klare berufliche Entscheidungen.

Insgesamt belegt die Breite der genannten Highlights, dass insbesondere die Kombination aus praxisnahen Aktivitäten, fachlichem Kompetenzaufbau, sozialer Einbindung und individueller Beratung als wirksames Paket wahrgenommen wird. Diese Elemente schaffen positive Emotionen, fördern Motivation und stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Neben den „Highlights“ wurden die Teilnehmer*innen ebenfalls nach den „Downlights“ während der Maßnahme gefragt, also diejenigen Erlebnisse und Erfahrung, die sie während der Maßnahme als unerfreulich empfunden haben. Die Nennungen werden im Folgenden tabellarisch dargestellt:

Cluster	Nennungen	Anzahl
Organisation, Ablauf & Rahmenbedingungen	„Zeit absitzen / 8 Std. ohne Ziel am PC“, überfüllte Räume, Datenschutz, zu viele Theorie-Anteile, wöchentlicher Friedhofseinsatz, Exkursionen im Regen, frühes Aufstehen, Jobbörse-Gedränge, Sklavenarbeit, Näh-Unterricht u. Ä.	18
Keine negativen Erlebnisse	„keine“, „es gab nichts“, „bis jetzt war alles in Ordnung“, „gut“	9
Negatives Verhalten bzw. mangelnde Unterstützung durch Mitarbeitende	unfreundliche/autoritäre Angestellte, „niemand hört zu“, Bloßstellung, Jobcoach wirkt unecht, Mitarbeiter kennen Situation nicht, „Ausraster“	8

Fehlende Passung / Unter- oder Überforderung	zu einfache Tests, falsches Berufsfeld (Tischler statt Maler), Maßnahme für IT-Ziel ungeeignet, Elektriker-Test unvorbereitet, überqualifiziert (Master), Berufsfeldtestung als Downlight	6
Soziale Spannungen unter Teilnehmenden / Klientel	Respektlosigkeit, „Klientel“, Konflikte mit jüngeren Teilnehmenden, schwierige Gruppenzusammenstellung, Sprach-/Gestenmissverständnisse	6
Persönliche Belastungen / externe Ereignisse	Obdachlosigkeit, Tod einer Person, Erkenntnis eigener Defizite, geringe Leistungsfähigkeit, Krankenhaus-/Gesundheitsvorfälle, Firmenabsage	6

Tab. 3: Downlights (Eigene Darstellung)

Die negativen Erfahrungen der Teilnehmer*innen konzentrieren sich auf sechs Themenfelder. Am häufigsten kritisiert wurden organisatorische Rahmenbedingungen: Mehrere Personen beschrieben das „Zeit-Absitzen“ während achtstündiger PC-Phasen ohne klares Lernziel, als zu monoton oder wenig zielführend. Auch überbelegte Räume, mangelhafter Datenschutz, wöchentliche Friedhofseinsätze, Exkursionen, die bei schlechtem Wetter stattfanden bzw. keinen erkennbaren Nutzen boten, wurden als belastend empfunden. Ein zweiter Schwerpunkt betrifft das professionelle Handeln einzelner Mitarbeiter*innen. Teilnehmer*innen berichteten von unfreundlichem oder autoritärem Ton, Bloßstellungen vor der Gruppe und dem Gefühl, mit ihren Problemen nicht wirklich gehört zu werden. Solche Erlebnisse untergraben die notwendige Vertrauensbasis und wirken unmittelbar demotivierend.

Darüber hinaus zeigt sich ein Passungsproblem zwischen Maßnahmenangebot und individuellem Lernniveau. Einige Teilnehmer*innen fühlten sich deutlich unterfordert – etwa durch sehr einfache Eingangstests oder durch fehlende Praxiseinblicke im angestrebten IT-Bereich – während andere konkrete Situationen der Überforderung schilderten. Soziale Spannungen innerhalb der Teilnehmer*innengruppe spielten ebenfalls eine Rolle: Konflikte mit jüngeren Teilnehmer*innen, respektloses Verhalten oder interkulturelle Missverständnisse erschwerten das Gruppenklima. Einzelne Negativerfahrungen sind nicht direkt der Maßnahme zuzuschreiben, sondern spiegeln persönliche Belastungen wider, etwa Obdachlosigkeit, gesundheitliche Krisen oder der Tod einer nahestehenden Person, die die Teilnahme überschatteten. Bemerkenswert ist jedoch, dass ein hoher Anteil der Antworten ausdrücklich auf „keine“ negativen Erlebnisse verweisen, was darauf hinweist, dass die kritischen Erfahrungen keineswegs flächendeckend sind.

Im Überblick zeigen die Rückmeldungen kein einzelnes Hauptproblem, sondern ein Bündel an organisatorischen, didaktischen und kommunikativen Schwächen. Sie unterstreichen den Bedarf an klarer struktureller Planung, passgenauen Lernformaten und einer durchgehend professionellen, wertschätzenden Beziehungsgestaltung.

Abb. 66: Neue Fähigkeiten und Kenntnisse (Eigene Darstellung)

Auf die Frage in welchen Bereichen neue Fähigkeiten und Kenntnisse während der Maßnahmen erworben wurden, sehen die meisten Teilnehmer*innen einen Lernzuwachs in klassischen Bewerbungs- und Berufsfindungsthemen: Je 58 Personen gaben an, ihre Bewerbungsunterlagen optimiert zu haben sowie ihre persönlichen beruflichen Fähigkeiten und Interessen besser zu kennen. Direkt dahinter folgen Erfolge in der Alltagsgestaltung – etwa früheres Aufstehen und Zuverlässigkeit (47), eine gestärkte Selbstwirksamkeit bzw. ein höheres Selbstwertgefühl (44) sowie Fortschritte bei der sozialen Teilhabe im Alltag und Beruf (44). Weitere relevante Teilerfolge liegen in Bereichen der Teamfähigkeit (36) und dem Wissen um die eigene Einbindung in den Arbeitsmarkt (33). Spezifische Interview- und Auftrittstrainings wurden von 24 Teilnehmer*innen als Lerngewinn markiert, während 26 Personen ihre sozialen Kompetenzen hervorhoben.

Lediglich 22 Teilnehmer*innen des Online-Fragebogens wählten die Option „kein Erwerb neuer Fähigkeiten/ Kenntnisse“. Damit gaben fast 90 % der Teilnehmer*innen an, sich durch die Maßnahme in mindestens einem Bereich weiterentwickelt zu haben. Die Ergebnisse spiegeln eine klare Schwerpunkt Wirkung des Programms wider: Besonders hoch wird der Nutzen in den Bereichen Bewerbungsmanagement, berufliche Orientierung und allgemeiner Alltagsbewältigung eingeschätzt – Kompetenzfelder, die unmittelbar für den (Wieder-)Einstieg in Beschäftigung relevant sind. Gleichzeitig zeigen die Angaben zur Team- und Sozialkompetenz, dass die Maßnahme auch sozialintegrative Erfolge erzielt.

Abb. 67: Veränderung der Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die veränderte Einstellung hinsichtlich einer Arbeitsaufnahme, gaben circa ein Drittel der Teilnehmer*innen an einen positiven Einstellungswandel bemerkt zu haben: 66 Personen (37 %) stehen der Aufnahme einer Beschäftigung heute optimistischer gegenüber als zu Beginn der Maßnahme. Für 43 Teilnehmer*innen (24 %) hat sich die Haltung nicht verändert. Nur 5 Personen (3 %) geben an, ihre Einstellung habe sich verschlechtert. Rund 17 % (30 Personen) sind unsicher oder machten keine Angaben, weitere 36 Personen (20 %) ließen die Frage unbeantwortet.

Abb. 68: aktuelle Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme (Eigene Darstellung)

In Zusammenhang mit der aktuellen Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme geben rund 57 % der Teilnehmer*innen an, positiv auf eine künftige Beschäftigung zu blicken; davon zeigt gut jeder Fünfte sogar eine „sehr positive“ Grundhaltung. Demgegenüber stehen lediglich 8 % explizit negative Beantwortungen. Die neutrale Gruppe (16%) signalisiert Offenheit, benötigt aber offenbar noch weitere Impulse oder mehr Zeit innerhalb des Maßnahmenverlaufs, um positive Effekte abschätzen zu können.

Des Weiteren wurden die Teilnehmer*innen innerhalb des Online-Fragebogens gefragt, was sie einer nahestehenden Person sagen würden, wenn sie gefragt werden würden, ob sie Veränderung seit Beginn der Maßnahme wahrnehmen. Die Antworten werden im Folgenden tabellarisch dargestellt:

Cluster	Nennung	Anzahl
Struktur & Aktivität	<ul style="list-style-type: none"> „strukturierter Tagesablauf“, „pünktlich und aktiv“, „leichter früh aufzustehen“, „mehr Tatkraft/ Energie“ 	11
Positive Stimmung & Lebensfreude	<ul style="list-style-type: none"> „glücklicher“, „fröhlicher“, „bessere Stimmung, weniger Pessimismus“, „ich lächle mehr“, „wirke positiver“ 	15
Sozial- & Selbstkompetenz / Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> „mehr Selbstbewusstsein“, „offener“, „mehr kommunikativ“, „soziale Kompetenzen verbessert“, „weniger Angst, Deutsch zu sprechen“ 	12
Berufs- & Arbeitsmarktorientierung	<ul style="list-style-type: none"> „Arbeitsmarkt besser verstehen“, „mehr Freude an der Arbeit“, „bessere Vorstellung von Praktikum/Beruf“, „Freunde ermutigen mich, Fähigkeiten zu erlernen“ 	6
Gesundheit & Belastbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> „Belastbarkeit hat zugenommen“, „Seehilfe angeschafft“, „mehr Schmerzen / abgeschlagen“, „Gesundheit“ 	5
Negative Empfindungen / Stress	<ul style="list-style-type: none"> „unzufrieden“, „sehr gestresst“, „deprimierter und streitsüchtiger“, „private Probleme verhinderten Abschluss“, „Zuviel Systemstress“ 	10
Keine bzw. unklare Aussage	<ul style="list-style-type: none"> „ja“, „viel“, „war sehr gut super“, „Probiere es selber aus“ 	3

Tab. 4: Wunderfrage (Eigene Darstellung)

Die große Mehrzahl der Teilnehmer*innen beschreibt seit Beginn der Maßnahme spürbare positive Veränderungen. Am häufigsten werden eine klarere Tagesstruktur und gesteigerte Aktivität genannt: Regelmäßiges Aufstehen, Pünktlichkeit und neue Energie geben dem Alltag Halt und schaffen erste Erfolgserlebnisse. Fast ebenso häufig berichten die Befragten von verbesserter Stimmung und mehr Lebensfreude.

Ein drittes großes Wirkungsfeld ist die Stärkung sozialer Kompetenzen und der Eigenwahrnehmung. Viele heben gesteigertes Selbstbewusstsein, Offenheit und kommunikative Sicherheit hervor, oft verbunden mit Fortschritten im Deutschsprechen oder im Umgang mit anderen Menschen. Ergänzend nennen etliche eine bessere Orientierung am Arbeitsmarkt und mehr Freude an praktischen Tätigkeiten.

Gesundheitliche Aspekte wurden seltener genannt, aber unterschiedlich bewertet: Einige Teilnehmer*innen fühlen sich belastbarer, andere klagen über Müdigkeit oder Schmerzen. Andere Beiträge verweisen dagegen auf Stress- oder Frustrationsmomente.

Unterm Strich überwiegt ein positiver Trend: Die Maßnahme wirkt bei einer großen Mehrheit strukturgebend, stimmungsaufhellend und kompetenzstärkend. Gleichzeitig machen die negativen Rückmeldungen deutlich, dass psychosoziale Belastungen und gesundheitliche Einschränkungen weiterhin eine Rolle spielen.

Abb. 69: Bewertung der Arbeitsfähigkeit (Eigene Darstellung)

In Bezug auf die Selbsteinschätzung der Arbeitsfähigkeit zeigt sich ein insgesamt deutlich positives Bild. Von 145 verwertbaren Angaben verorteten sich 98 Teilnehmer*innen (68 %) im Plusbereich. Am häufigsten wurde ein Zuwachs von +3 Punkten angegeben. Hinzu kommen Ausschläge bei +4 und +5, sodass mehr als jede*r Dritte die eigene Leistungsfähigkeit inzwischen als klar oder sogar stark verbessert wahrnimmt. Weitere 32 Personen (22 %) erkennen zwar keinen Unterschied zu ihrem Ausgangsniveau. Im Minusbereich finden sich lediglich 15 Nennungen (10 %). Diese Teilnehmer*innen erleben die eigene Arbeitsfähigkeit derzeit schwächer als zu Beginn. Im Mittel gaben die Teilnehmer*innen des Online-Fragenbogens an, sich um +1,9 Punkte verbessert zu haben.

Abb. 70: positive Veränderung der Einschränkungen und Hindernisse zu Beginn der Maßnahme (Eigene Darstellung)

In Abbildung 59 wurden die Einschränkungen und Hindernisse zu Beginn der Maßnahme adressiert, die bereits zu Beginn des Fragebogens erhoben wurden. Im Weiteren Verlauf des Online-Fragebogens, wurden die Teilnehmer*innen über die positiven Veränderungen hinsichtlich ihrer Einschränkungen und Hindernisse befragt. Rund 10% der Teilnehmer*innen antworteten, dass sich ihre Tagesstruktur durch die Maßnahme verbessert hat. Ebenfalls häufig genannt wird die sprachliche Entwicklung, insbesondere in Fortschritten der deutschen Sprache.

Bei eher strukturellen Barrieren wie Langzeitarbeitslosigkeit, fehlender Ausbildung oder gesundheitlichen Einschränkungen liegt die Quote positiver Veränderungen im Mittel bei 5–7 %. Diese Bereiche

benötigen grundsätzlich mehr Zeit. Geringer fällt der Effekt bei Verschuldung oder Suchtproblemen aus, solche Problemlagen benötigen spezialisierte Zusatzangebote und können nicht ausreichend innerhalb einer Maßnahme zur Reintegration in den Arbeitsmarkt adressiert werden.

Auffällig hoch (35) ist der Anteil der Teilnehmer*innen, die angeben, keine persönlichen Einschränkungen mehr wahrzunehmen. Das lässt einerseits auf Erfolgserlebnisse schließen, impliziert andererseits, dass diese Teilnehmer*innen ihre anfänglichen Hürden möglicherweise nicht mehr als relevant empfinden. Deutlich greifbare Effekte erzielt die Maßnahme vor allem bei verhaltens- und kompetenzbezogenen Hindernissen – Tagesstruktur, Sprache, soziale Teilhabe und erste Berufserfahrungen. Langfristige Problemlagen wie Schulden, Sucht oder physische Einschränkungen zeigen bislang weniger Veränderungsdynamik und erfordern vertiefende, fachspezifische Unterstützung, um ähnliche Fortschritte zu erreichen.

Von den neun Freitextantworten zur Frage nach positiven Veränderungen lassen sich lediglich zwei Beiträge als klar konstruktiv interpretieren: Ein*e Teilnehmer*in berichtet von verbesserten PC-Kenntnissen, eine weitere Person davon, dass die Maßnahme zu mehr Klarheit über den zukünftigen Berufsweg geführt habe. Ein dritter Beitrag nennt ein zunächst begonnenes Hundetraining als positive Aktivität, das allerdings aufgrund externen Belastungsdrucks (Praktikum, Trauerfall) wieder abgebrochen werden musste und somit kein nachhaltiges Ergebnis darstellt.

Demgegenüber stehen sechs Äußerungen, die ausdrücklich keine Verbesserung sehen („keine Veränderung“, „nichts verbessert“, „weiß ich nicht“) beziehungsweise die Maßnahme sogar als belastend wahrnehmen („ins Negative verändert“, „entsetzt von dieser Maßnahme“, „geringe Motivation generell“). Insgesamt dominieren also neutral-bis-negative Einschätzungen; nur ein sehr kleiner Teil der Befragten benennt konkrete Lernerfolge oder Orientierungszugewinne.

Abb. 71: Mut für die berufliche Zukunft (Eigene Darstellung)

In Bezug darauf, ob die Maßnahme den Teilnehmer*innen Mut für die berufliche Zukunft gegeben hat zeigen die 143 Rückmeldungen ein ermutigendes Bild: Mehr als drei Viertel der Teilnehmer*innen (111) stimmen zu, dass ihnen die Maßnahme Mut für ihre berufliche Zukunft gegeben hat; davon formulieren 36 Personen eine uneingeschränkt „volle“ Zustimmung, weitere 36 ein klares „trifft zu“ und 39 ein „trifft eher zu“. Lediglich 32 Personen antworteten negativ: 21 tendieren zu „trifft eher nicht zu“, vier verneinen die Aussage und sieben lehnen diese entschieden ab.

Zuletzt wurden die Teilnehmer*innen danach gefragt, welche Bedeutung die folgenden Bereiche für sie hinsichtlich der Unterstützung waren. Dabei wurden die Unterstützungsbereiche Arbeitsmarkt (Kontakte zu potentiellen Arbeitgeber*innen, persönliche Arbeitsmarktanpassung, Berufsorientierung, Kompetenzförderung und Qualifizierung etc.), Eigene Motivation, Infrastrukturelle Hindernisse (Anerkennung von Berufsabschlüssen, Aufenthaltssituation, Wohnsituation, Anbindung an ÖPNV etc.) sowie personenbezogene Hindernisse (Krankheit, familiäre Situation, psychische Belastung gesellschaftliche Isolation etc.) per Schieberegler von 1 bis 100 bewertet. Die Bewertung von 1 bis 25 deutet dabei auf eine sehr hohe Unterstützung hin; von 26 bis 50 auf eine deutliche Unterstützung; von 51 bis 75 auf eine eher geringe Unterstützung und von 76 bis 100 auf kaum vorhandene bzw. eine nicht relevante Unterstützung.

Abb. 72: Unterstützungsbereich Arbeitsmarkt (Eigene Darstellung) *38 nicht beantwortet

Abb. 73: Unterstützungsbereich eigene Motivation (Eigene Darstellung)

Abb. 74: Unterstützungsbereich personenbezogene Hindernisse (Eigene Darstellung)

Abb. 75: Unterstützungsbereich Infrastrukturelle Hindernisse (Eigene Darstellung)

Die kumulierten Bewertungen nach den einzelnen Unterstützungsfeldern werden im folgenden tabellarisch dargestellt:

Unterstützungsfeld	1 – 25	26 – 50	51 – 75	76 – 100
1. Arbeitsmarkt (Berufsorientierung, Arbeitgeberkontakte ...)	35	31	37	38
2. Eigene Motivation	42	34	47	38
3. Infrastrukturelle Hindernisse	43	30	35	48
4. Personenbezogene Hindernisse	28	29	37	44

Tab. 5: Unterstützungsbereich kumulierte Werte (Eigene Darstellung)

Betrachtet man die vier Unterstützungsbereiche, ergibt sich ein differenziertes Bild. Die Unterstützung im Bereich der eigenen Motivation beurteilt wurde mit 42 Nennungen im Bestwert-Segment 1 bis 25 und weitere 34 im Bereich 26 bis 50 bewertet. Damit bescheinigt knapp die Hälfte eine klare oder zumindest deutliche motivational-aktivierende Wirkung; nur 38 ordnen die Maßnahme in den Bereich „kaum oder gar keine Unterstützung“ ein. Auch im Unterstützungsbereich Arbeitsmarkt wurde ein gutes Viertel der 141 Teilnehmer*innen (35 Personen) sehr stark geholfen, weitere 31 Personen wurde deutlich geholfen. Demgegenüber steht jedoch ein ebenso großer Anteil (38) der kaum Unterstützung wahrnahm. Die Spannweite spricht dafür, dass die arbeitsmarktnahen Module für einen Teil der Gruppe ausgesprochen passgenau sind, während andere sie als wenig hilfreich erleben. Die Ergebnisse zu infrastrukturellen Hindernissen fallen deutlich gespalten aus. Zwar sehen 43 der 156 Teilnehmer*innen eine starke Unterstützung, doch fast jede*r Dritte (48) sieht praktisch keinen Nutzen. Offenbar kann die Maßnahme strukturell bedingte Probleme nur für einen Teil der Teilnehmer*innen wirksam adressieren. Ein ähnliches Muster findet sich bei den personenbezogenen Hindernissen. Hier erleben lediglich 28 der 138 Teilnehmer*innen eine sehr starke, 29 eine deutliche Unterstützung, während 44 kaum Hilfe verspürten.

Die abschließenden Freitextbemerkungen zeichnen insgesamt ein eher positives, zugleich differenziertes Stimmungsbild. Etwa die Hälfte der Rückmeldungen dankt explizit dem „wohlwollenden, kompetenten“ Team und bescheinigt der Maßnahme, insbesondere bei psychosozialen Belastungen hilfreich gewesen zu sein. Zugleich äußern mehrere Teilnehmer*innen konstruktive Verbesserungsvorschläge: Häufig genannt wurde der Wunsch nach regelmäßigen und flexiblen organisierten Praktika, eine didaktische Auflockerung sowie mehr Interaktion unter den Teilnehmer*innen. Kritische Stimmen bemängeln monotone Unterrichtsphasen, eine unzureichende Passung bei gesundheitlichen Einschränkungen und vereinzelt ein zu niedriges Anspruchsniveau im Sprachunterricht; zwei Kommentare lehnen das Maßnahmenkonzept grundsätzlich ab. Einzelne neutral-resignative Beiträge verweisen auf persönliche Grenzen wie ausbleibende Arbeitsfähigkeit oder Überlastung durch Vollzeitmodelle.

Zusammenfassung

Die Online-Befragung der rund 180 Teilnehmer*innen des KOMPAKT-Stufenmodells vermittelt ein vielschichtiges, aber insgesamt ermutigendes Bild. Die Gruppe ist heterogen, wird jedoch von Personen im mittleren Erwerbsalter (25 – 54 Jahre) dominiert und weist ein leichtes Männerübergewicht auf. Das schulische und berufliche Vorwissen reicht von fehlenden Abschlüssen bis hin zu akademischen Qualifikationen; etwa ein Drittel bringt höchstens vier Jahre Berufserfahrung mit. Zugleich starten viele mit belastenden Ausgangslagen wie Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitlichen Einschränkungen oder finanziellen Problemen.

Trotz dieser Ausgangsbedingungen beurteilt eine deutliche Mehrheit das Programm positiv. Rund 60 Prozent sind mit ihrer Zuweisung zufrieden oder sehr zufrieden und halten die Modulstruktur für eine passende Grundlage ihres beruflichen Wiedereinstiegs; zwei Drittel empfinden die Maßnahme als gut an ihre aktuelle Lebenssituation angepasst. Die größten Lern- und Entwicklungsfortschritte sehen die Teilnehmer*innen in der Optimierung von Bewerbungsunterlagen, in einer klareren Vorstellung eigener beruflicher Fähigkeiten sowie in alltagspraktischen Aspekten wie einem geregelten Tagesrhythmus und einem gestärkten Selbstwertgefühl. Entsprechend blicken aktuell 57 Prozent sehr oder eher positiv auf eine künftige Arbeitsaufnahme, und zwei Drittel bescheinigen sich eine höhere Arbeitsfähigkeit als zu Beginn.

Besonders häufig als „Highlights“ genannt werden praxisnahe Exkursionen, Arbeitseinsätze, individuelle Beratung und das erlebte soziale Rückhalt durch Mitarbeiter*innen und in der Gruppe. Dem stehen vereinzelt „Downlights“ gegenüber, die vor allem organisatorische Defizite, mangelnde Passung der Maßnahmeninhalte oder Konflikte im Umgang miteinander betreffen. Viele Teilnehmer*innen berichten jedoch ausdrücklich von keinerlei negativen Erfahrungen. Hinsichtlich der wahrgenommenen Unterstützungswirkung zeigt sich ein gemischtes Bild: Während die eigene Motivation und arbeitsmarktbezogene Angebote als sehr wirksam gelten, bleiben infrastrukturelle oder personenbezogene Hindernisse für viele ungelöst.

7 Fokusgruppen mit Mitarbeiter*innen & Koordinator*innen

Ebenso wie die Einzelinterviews zielt das Verfahren der Gruppendiskussion auf unterschiedliche thematische Aspekte ab, die sich wechselseitig inhaltlich ergänzen und auf diese Weise einen umfassenden Blick auf das KOMPAKT Stufenmodell erlauben. Daher nimmt die Diskussionsleitung während der Gruppendiskussion eine zurückhaltende Rolle ein, um den Diskutierenden zu ermöglichen, sich aufeinander zu beziehen (Przyborski & Riegler 2010).

Für den Leitfaden der Gruppendiskussion bedeutet dies, dass dieser nur primär gesprächsanregende Fragen enthält, die die Teilnehmer*innen zu einem selbstläufigen Diskurs anregen. Die Gruppen weisen aufgrund der unterschiedlichen Anstellungsträger innerhalb der Bietergemeinschaft, Aufgabenzuweisungen nach Stellenprofil und Berufsgruppe sowie Dienstsitz, jedoch eine große Heterogenität und Komplexität auf. Zeitgleich haben alle durch die Mitarbeit im KOMPAKT Stufenmodell sowie der Zusammenarbeit und Kooperation in einer Bietergemeinschaft einen gemeinsamen Erfahrungsraum.

Im Rahmen des Projekts wurden daher drei Fokusgruppen mit unterschiedlichen Teilnehmenden durchgeführt, um ein vertieftes Verständnis für die Bedürfnisse, Erfahrungen und Erwartungen der Nutzer*innen zu gewinnen. Ziel war es, qualitative Einblicke zu erhalten, die zur Optimierung des KOMPAKT Stufenmodells beitragen. Diese Methode erlaubt es, differenzierte Perspektiven zu erfassen, die in standardisierten Verfahren häufig nicht zum Tragen kommen. Die Gruppendiskussionen wurden Träger sowie bereichsübergreifend angelegt. Dagegen wurden die beiden Gruppen für die Gruppendiskussionen getrennt nach Hierarchieebene durchgeführt, um so die Auskunfts- und Diskussionsbereitschaft nicht durch Arbeitshierarchien und damit verbundene Abhängigkeitsverhältnisse zu beeinträchtigen.

Methodisches Vorgehen: Die Fokusgruppen fanden an drei verschiedenen Terminen statt, jeweils mit unterschiedlichen Teilnehmer*innengruppen, die sich hinsichtlich ihrer soziodemografischen Merkmale, ihrer Erfahrungen mit öffentlichen Dienstleistungen sowie ihren beruflichen Kompetenzen unterschieden. Zwei Fokusgruppen fanden mit einer nahezu identischen Zusammensetzung der Teilnehmenden statt, da es um die Weiterarbeit der Ergebnisse aus der vorherigen Sitzung ging (Fokusgruppen I & III). Die Teilnehmenden auf der operativen Ebene repräsentierten die multiprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb der Träger, d.h. mit Sozialpädagog*innen/Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Sprachmittler*innen, Jobcoaches, Lehrkräften und Anleiter*innen. Eine weitere Fokusgruppe fand mit den Koordinator*innen der jeweiligen Träger der Bietergemeinschaft sowie Mitarbeiter*innen des Jobcenters statt (Fokusgruppe II). Ziel der Fokusgruppen war es, die Stärken und Ressourcen des Modells, die Erreichung von Zielen, hemmende und fördernde Faktoren sowie Veränderungsbedarfe systematisch zu erfassen und auszuwerten. Die Sitzungen wurden durch erfahrene Moderator*innen begleitet, wobei Leitfragen den Diskussionsverlauf strukturierten. Die Gespräche wurden audiotekhnisch aufgezeichnet, anonymisiert transkribiert und mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Auswertung erfolgte iterativ und theoriegeleitet.

Zentrale Ergebnisse

Stärken und Ressourcen des KOMPAKT-Stufenmodells

Die Befragungen zeigten, dass das KOMPAKT-Stufenmodell auf vielfältige Weise zur Unterstützung der Teilnehmer*innen beiträgt. Besonders hervorgehoben wurden die *Arbeitsbedingungen und Methodik*, insbesondere der geschützte Raum für Adressat*innen, die vorhandenen Freiräume sowie die Fehlerfreundlichkeit im Arbeitsprozess. Des Weiteren die Erkenntnisse aus den Berufsfeldtestungen, die Begleitung im Praktikum, die Nachbetreuung, und die professionsübergreifende Zusammenarbeit. Die *soziale Integration & Unterstützung* wurde als ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor genannt: Menschen unterschiedlicher Herkunft und Lebensgeschichten finden zueinander, bauen soziale Netzwerke auf und erleben soziale Eingebundenheit. Soziale Arbeit als reine Lebenshilfe hat eine Berechtigung und findet statt, damit Menschen nicht aus dem gesellschaftlichen Raster ausgeschlossen werden.

Abb. 76: Kategorisierte Antworten zu Stärken des Stufenmodells Fokusgruppe I (Eigene Darstellung)

Im Bereich der *individuellen Entwicklung* ermöglicht das Modell einen Raum zur Stärkung des Selbstwertgefühls und zur Aktivierung persönlicher Ressourcen. Ein Experimentierraum entsteht, in dem die Aktivierung Vorrang hat. *Lern- und Anpassungsprozesse* werden insbesondere durch die Zusammenarbeit von Menschen mit verschiedenen Biografien gefördert. Menschen können und dürfen unterschiedliche Perspektiven kennenlernen. Des Weiteren werden Berufsfelder realitätsnah ausprobiert, jedoch unter den schützenden Bedingungen der Maßnahme. *Strukturelle Ressourcen & Prozesse* wie bestehende Netzwerke, Berufsfeldtestungen, eine feste Tagesstruktur und die Möglichkeit einer Maßnahmenverlängerung wurden ebenfalls positiv bewertet. Genauso wie die Option der Anwaltschaft für die Maßnahmeteilnehmer*innen durch die Berufsgruppen auf der operativen Ebene sowie rational

Abb. 79: Kategorisierung – Hemmnisse bei der Zielerreichung Fokusgruppe I & II (Eigene Darstellung)

Fördernde Faktoren

Förderlich für die Zielerreichung waren insbesondere *individuelle Unterstützungsangebote* wie der Aufbau stabiler Vertrauensbeziehungen, die persönliche Begleitung, psychologische Unterstützung und Hausbesuche. Des Weiteren wurden die Möglichkeit der individuellen Fokussierung und des Zuhörens auf einer persönlichen Ebene thematisiert. Die Möglichkeit der Verlängerung als auch die individuelle Differenzierung in M1/M2 wurden ebenfalls genannt sowie die Notwendigkeit als Sprachrohr für die Teilnehmer*innen aufzutreten.

Die *Flexibilität und Offenheit* im Rahmen der Maßnahme, sei dies auf Seiten der Teilnehmer*innen sowie der Fachkräfte als auch deren Kompromissbereitschaft und Offenheit für Neues wurden besonders hervorgehoben.

Die Möglichkeit zur individuellen Differenzierung sowie die *emotionale Unterstützung* (Gefühl von Angenommensein, Zuversicht, Gruppendynamik) und *gezielte Sprachförderung* (Deutschkenntnisse vermitteln, Unterstützung Sprachkurs, Gewichtung auf Sprachförderung) trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Abb. 80: Kategorisierung – Fördernde Faktoren für Zielerreichung Fokusgruppe I & II (Eigene Darstellung)

Veränderungsbedarf, Veränderungsbereiche und identifizierte Problemfelder

Anhand einer Abbildung zum Zusammenwirken des eingesetzten Personals im Rahmen der Maßnahme wurden die Teilnehmer*innen gebeten ihren Veränderungsbedarf per im Schaubild kenntlich zu machen. Die Nennungen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abb. 81: Zusammenwirken des eingesetzten Personals im Rahmen der Maßnahme (Eigene Darstellung in Anlehnung an Konzeption KOMPAKT-Stufenmodell S. 76)

In der Folge wurden den Teilnehmer*innen der Fokusgruppen auf operativer Ebene sowie der Ebene der Koordinator*innen verschiedene Bereiche der Arbeitssituation vorgestellt, in denen Veränderungen stattfinden könnten.

Die vorgestellten Veränderungsbereiche der Arbeitssituation umfassten:

- Arbeitstätigkeit: z.B. Klarheit der Arbeitsaufträge, Monotonie, Über-/Unterforderung, Entscheidungsspielraum, Streetwork/Hausbesuche
- Arbeitsumgebung: z.B. Lärm, verbale Angriffe durch Teilnehmer*innen
- Arbeitsorganisation: z.B. Arbeitsplatzgestaltung, Zusammenarbeit der Träger, Arbeitsabläufe: Spitzen, Leerläufe, Unterbrechungen
- Gruppen-/Betriebsklima: z.B. Soziale Anerkennung, Stimmung in der Bietergemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Umgangston
- Vorgesetztenverhalten: z.B. Anerkennung von Leistungen, Unterstützung, Kontrolle, Motivation

Durch die Teilnehmenden wurden folgende Veränderungsbereiche identifiziert und priorisiert, bevor die drei erst genannten Problemfelder *Arbeitsumgebung*, *Arbeitsabläufe* und *Vorgesetztenverhalten* weiter konkretisiert und Lösungen erarbeitet wurden.

Abb. 82: Priorisierung der Veränderungsbereiche Fokusgruppe I und II (Eigene Darstellung)

Arbeitsumgebung, Arbeitsabläufe und Vorgesetztenverhalten

Im Rahmen der Fokusgruppeninterviews wurde eine besondere Schwerpunktsetzung auf konkrete Herausforderungen und Problemlagen im Arbeitsalltag gelegt. Drei zentrale Veränderungsbereiche kristallisierten sich dabei heraus: *Arbeitsumgebung*, *Arbeitsabläufe* und *Vorgesetztenverhalten*. Hier erfolgte eine differenzierte Betrachtung von bestehenden Hindernissen sowie von Lösungsvorschlägen, die sowohl kurzfristige Verbesserungen als auch strukturelle Anpassungen ermöglichen könnten.

Arbeitsumgebung

Die Arbeitsumgebung wurde als ein sensibler Bereich benannt, der direkte Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von Mitarbeitenden sowie die Qualität der Arbeit mit den Teilnehmer*innen hat.

Herausforderungen ergaben sich insbesondere durch:

- *Eindringen in die Privatsphäre*: Einzelne Teilnehmer*innen überschritten Grenzen, was bei Mitarbeitenden teilweise zu Ängsten ("Stalking") führte.
- *Gefährdung des Personals*: Situativ kam es zu Bedrohungen, die den Arbeitsalltag belasteten.
- *Zeitintensität*: Der Umgang mit schwierigen Situationen beanspruchte erhebliche personelle Ressourcen.
- *Begrenzte Platzkapazitäten*: Räumliche Engpässe schränkten die Umsetzung individueller Arbeitsansätze ein.

Lösungsvorschläge umfassten:

- Die gezielte Bereitstellung zusätzlicher Informationen zu den Teilnehmer*innen, um Risiken besser einschätzen zu können.
- Eine individuell gestaltbare Arbeitsumgebung und die Schaffung vielfältiger Lernräume, die den unterschiedlichen Bedarfen besser gerecht werden (z. B. spezialisierte Umgebungen wie Kassen- oder Staplerscheintrainings).
- Höhere Investitionen in die Ausstattung und Übernahme von Fahrtkosten, um den Zugang zu spezialisierten Angeboten zu erleichtern.

Arbeitsabläufe

Der Bereich der Arbeitsabläufe wurde als besonders komplex und herausfordernd beschrieben. Die wichtigsten Problemfelder umfassten:

- *Vorbereitung und Zuweisung der Teilnehmer*innen*: Häufig wurden falsche Erwartungen geweckt, und die Zuweisungen erfolgten unberechenbar. Unterschiedliche Stufenmodelle (M1/M2), Teilzeitoptionen und individuelle Endzeiten erschwerten die Planbarkeit erheblich.
- *Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden*: Die Flexibilität und Leidenschaft der Teams wurden extrem beansprucht. Gruppendynamische Schwankungen durch ständig wechselnde Teilnehmergruppen beeinträchtigten zusätzlich die Arbeitsqualität.
- *Sprachliche Hürden und Suchtproblematiken*: Kaum vorhandene Deutschförderung sowie schwerwiegende psychische Problemlagen belasteten die Zusammenarbeit.
- *Bürokratische Anforderungen*: Umfangreiche Dokumentationspflichten und mangelhafte Abstimmungen mit dem Jobcenter führten zu einem erheblichen Mehraufwand.

Lösungsansätze, die in den Fokusgruppen entwickelt wurden:

- *Regelmäßige professionsübergreifende Teammeetings*, mindestens alle zwei Wochen, um die Arbeit gezielter auf die Teilnehmer*innen abzustimmen.
- *Taktische Festlegungen* im Umgang mit den Teilnehmer*innen, um Abstimmungen zwischen verschiedenen Professionen zu erleichtern.

- *Stärkere Betonung von Erfolgserlebnissen* im Alltag, um Motivation und Durchhaltefähigkeit zu fördern.
- *Optimierung der Kommunikationsstrukturen*, sowohl intern als auch mit dem Jobcenter, z. B. durch feste Ansprechpartner und Synchronisation der Dokumentationsanforderungen.
- *Stärkung der Eigenverantwortung* der Teilnehmer*innen durch gezielte Maßnahmen zur Selbstständigkeitsförderung (Hilfe zur Selbsthilfe).
- *Optimismus und Chancenorientierung*: Teilnehmer*innen sollen aktiv Perspektiven für die Zeit nach der Maßnahme entwickeln.

Gerade im Hinblick auf die Beendigung der Maßnahme wurde zusätzlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, Übergangsstrukturen wie Betreuungsvereine und Tagesstrukturangebote aufzubauen und durch gezielte Vernetzung Hilfestrukturen zu erhalten.

Vorgesetztenverhalten

Auch das Verhalten und die Arbeitsweise der Führungskräfte wurden intensiv diskutiert. Identifizierte Problemfelder waren:

- *Personalmangel*: Der Personalschlüssel entsprach in der Realität oft nicht den Planvorgaben, was zu massiver Arbeitsverdichtung führte. Aufgaben wurden häufig unsystematisch auf verbliebene Mitarbeiter*innen verteilt.
- *Mangelnde Wertschätzung und Kommunikation*: Eine fehlende Kommunikation auf Augenhöhe, mangelnde Transparenz sowie fehlende Lösungsorientierung führten zu Frustration im Team.
- *Unrealistische Anforderungen*: Trotz Personalengpässen wurden weitere Leistungssteigerungen, insbesondere bei Dokumentationen, eingefordert, ohne Entlastungsmechanismen zu schaffen.
- *Unzureichende Vertretungsregelungen*: Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen waren fachlich nicht immer gesichert.

Vorgeschlagene Lösungen:

- *Kommunikation auf Augenhöhe* etablieren und regelmäßige, transparente Informationsweitergabe sicherstellen.
- *Einhaltung des vereinbarten Personalschlüssels*, insbesondere durch zügige Nachbesetzungen bei Personalabgängen.
- *Angebot externer Supervisionen* zur Bearbeitung von Konflikten und zur Prävention von Burnout.
- *Führungskrafttrainings*: Führungspersonal sollte für einen motivierenden und wertschätzenden Umgang sensibilisiert werden.
- *Motivation durch Rückmeldung*: Erfolgsberichte und Anerkennung von Vermittlungserfolgen sollten stärker in den Arbeitsalltag integriert werden, um die Motivation der Mitarbeitenden und Teilnehmer*innen zu erhöhen.

Die intensive Analyse der Bereiche Arbeitsumgebung, Arbeitsabläufe und Vorgesetztenverhalten verdeutlicht, dass die Arbeit im KOMPAKT-Stufenmodell trotz vieler Stärken mit erheblichen strukturellen und prozessualen Herausforderungen verbunden ist. Besonders belastend wirkten sich personelle Engpässe, hohe bürokratische Anforderungen sowie unzureichende Kommunikationsstrukturen aus. Gleichzeitig wurde deutlich, dass praxisnahe Lösungsansätze existieren, die sowohl kurzfristige Verbesserungen als auch nachhaltige strukturelle Anpassungen ermöglichen würden. Eine stärkere Verzahnung von Teamarbeit, transparente Kommunikation, gezielte Ressourcenplanung und eine konsequente Stärkung der Eigenverantwortung auf Teilnehmer*innen- wie Mitarbeiter*innenebene könnten die Wirksamkeit und Stabilität der Maßnahme entscheidend erhöhen. Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die hohe Relevanz von klaren Rahmenbedingungen und unterstützenden Führungsstrukturen für den nachhaltigen Erfolg sozialintegrativer Projekte wie dem KOMPAKT-Stufenmodell.

Auswirkungen der Beendigung der Maßnahme

Da zum Zeitpunkt der Fokusgruppe III die Beendigung der Finanzierung des KOMPAKT-Stufenmodells bekannt gegeben worden war, sind schwerwiegende Folgen auf verschiedenen Ebenen zu erwarten. Den Teilnehmer*innen der Fokusgruppe auf operativer Ebene wurde daher die Möglichkeit gegeben diese Folgen subjektiv aus ihrer professionellen Perspektive auf Makro-, Meso- und Mikroebene einzuschätzen.

1. Auswirkungen auf der Makroebene

Wirkungen auf die gesamte Stadtgesellschaft, Förderlandschaft und Bietergemeinschaft

Bereich	Auswirkungen
Förderlandschaft	Zersplitterung in viele kleine Maßnahmen, erhöhte Unübersichtlichkeit, Verlust der größten Aktivierungs- und Vermittlungsmaßnahme.
Arbeitsmarkt	Verschärfung von Verarmungsprozessen, zunehmende Arbeitsmarktferne, steigende Arbeitslosenzahlen.
Jobcenter	Schlechtere Erreichbarkeit der Klient*innen, fehlende Rückmeldungen zu individuellen Bedarfen, keine passgenaue Maßnahmenvermittlung mehr möglich.
Kooperation & Konkurrenz	Aus ehemals kooperierenden Trägern wird Konkurrenz, der integrative Charakter der Bietergemeinschaft geht verloren.
Kostenfolgen	Trotz eventuell neu entstehender kleinerer Angebote steigen die Gesamtkosten bei gleichzeitig sinkender Erfolgsquote.
Stadtgesellschaft	Zunehmende Schwarzarbeit, Parallelgesellschaften und eine geringere soziale Integration benachteiligter Gruppen.

Tab. 6: Auswirkungen Makroebene (Eigene Darstellung)

2. Auswirkungen auf der Mesoebene

Effekte auf die Organisationen/Träger, die bisher das Projekt durchgeführt haben

Bereich	Auswirkungen
Trägerstruktur	Zerstörung bestehender Strukturen, Auflösung eingespielter Teams, Verlust aufgebauter Netzwerke.
Personal	Entlassungen von Fachkräften, Auslaufen befristeter Verträge, Abwanderung von qualifiziertem Personal in andere Branchen.
Finanzen & Infrastruktur	Finanzielle Einschnitte, weiterlaufende Mietkosten für nicht mehr genutzte Räume, Wegfall von Einnahmen aus Projektförderungen.
Zuarbeit für andere Stellen	Keine Zuarbeit mehr für Beratungsstellen wie ABZ, SPDI, Sozialamt – damit Wegfall von deren Finanzierung wegen sinkender Nachfrage.
Systemeffekte	Verminderte Vermittlungsquoten, verringerte Erreichbarkeit der Kund*innen, weniger professionelle Begleitung der Zielgruppe.
Wettbewerbsdruck	Zunehmende Konkurrenz bei neuen Ausschreibungen, Unsicherheit über Überlebenschancen kleiner Träger.

Tab. 7: Auswirkungen Mesoebene (Eigene Darstellung)

3. Auswirkungen auf der Mikroebene

Direkte Folgen für die Teilnehmer*innen

Bereich	Auswirkungen
Tagesstruktur & soziale Einbindung	Wegfall der Tagesstruktur, Verlust sozialer Kontakte, Anstieg von Vereinsamung und körperlichem Abbau.
Psychische Gesundheit	Zunahme psychischer Beschwerden, Rückfall in Suchtverhalten, fehlende Stützgespräche und therapeutische Unterstützung.
Berufliche Perspektive	Verlust der beruflichen Orientierung, kein Zugang mehr zu Praktika und niedrigschwelliger Qualifizierung.
Selbstwirksamkeit	Überforderung der Teilnehmenden, Gefühl des Alleingelassenseins bei der Problembewältigung.
Verwaltungserfahrungen	Wahrnehmung des Jobcenters nur noch als "Verwaltungsapparat", fehlende individuelle Unterstützung.
Arbeitsmarktchancen	Erhöhte Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit, Anstieg von Schwarzarbeit, Rückzug ins Bürgergeldsystem.

Tab. 8: Auswirkungen Mikroebene (Eigene Darstellung)

Das vorliegende Kapitel der Auswertung der Ergebnisse aus den Fokusgruppen mit Mitarbeiter*innen und Koordinator*innen liefert ein differenziertes und praxisnahes Bild der Maßnahme aus interner Sicht. Die qualitative Auswertung dieser Diskussionen macht zentrale Stärken, förderliche Bedingungen und Veränderungsbedarfe im KOMPAKT-Stufenmodell sichtbar.

Die Fokusgruppen betonen besonders in Bezug auf Stärken und Ressourcen:

- Den geschützten Rahmen für Teilnehmende mit besonderen Lebenslagen.
- Die Fehlerfreundlichkeit und Offenheit im Lern- und Arbeitsprozess.
- Die Berufsfeldtestungen, Praktikumsbegleitung und Nachbetreuung als wertvolle Praxisinstrumente.
- Die professionsübergreifende Zusammenarbeit (z. B. Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, Anleiter*innen), die durch Multiprofessionalität hohe Wirksamkeit erzielt.
- Die soziale Integration als zentrales Ziel, das Gemeinschaftsgefühl und Netzwerke fördert.

Zudem schaffen individuelle Förderung und emotionale Sicherheit (z. B. durch feste Bezugspersonen) Raum für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwertstärkung. Dies wirkt besonders förderlich bei der Aktivierung und Zielklärung der Teilnehmenden.

Zusammengefasst verdeutlichen die Ergebnisse der Evaluation die enorme Bedeutung des KOMPAKT-Stufenmodells für die berufliche Integration und soziale Stabilisierung langzeitarbeitsloser Menschen. Die absehbare Beendigung der Maßnahme stellt sowohl für die Betroffenen als auch für die beteiligten Träger eine gravierende Zäsur dar.

8 Fazit & Empfehlungen

Die Evaluation des KOMPAKT-Stufenmodells verdeutlicht eindrucksvoll, dass die Maßnahme ein bedeutendes Instrument zur arbeitsmarktlichen (Re-)Integration von Menschen mit komplexen und kumulierten Problemlagen darstellt. Sie richtet sich an eine Zielgruppe, die im Kontext klassischer arbeitsmarktpolitischer Programme häufig nicht oder nur unzureichend erreicht wird. Charakteristisch für diese Personen sind nicht nur langanhaltende Erwerbslosigkeit, sondern auch multiple Vermittlungshemmnisse wie psychische und physische Beeinträchtigungen, geringe Bildungsabschlüsse, mangelhafte Sprachkenntnisse, prekäre Lebenssituationen und fehlende berufliche Orientierung. Gerade diese heterogene und besonders belastete Gruppe erfordert ein umfassendes, individuell abgestimmtes Maßnahmendesign – ein Anspruch, dem das KOMPAKT-Stufenmodell in weiten Teilen gerecht wird.

Im Zentrum der Maßnahme stehen die Stufen M1 (Aktivierung und Heranführung) und M2 (Qualifizierung und Integration), die jeweils modular aufgebaut und flexibel miteinander kombinierbar sind. Die Evaluation zeigt, dass insbesondere die niederschwellige, wertschätzende Ansprache, eine verlässliche sozialpädagogische Begleitung und die Möglichkeit zur praktischen Berufserprobung zentrale Wirkfaktoren darstellen. Diese Maßnahmen erzeugen positive Lerneffekte, stärken die Selbstwirksamkeit und führen bei vielen Teilnehmenden zu einer stabileren Lebensführung sowie zu einer veränderten Haltung gegenüber Erwerbstätigkeit. Neben dem Aufbau einer Tagesstruktur gelingt es der Maßnahme, soziale Isolation zu reduzieren und neue berufliche Zielbilder zu entwickeln.

Die qualitative Analyse der Teilnehmendentrückmeldungen entlang des Kirkpatrick-Modells bestätigt die hohe subjektive Zufriedenheit mit der Maßnahme. Positive Reaktionen beziehen sich vor allem auf die respektvolle Begleitung, das Coaching, die Gruppenstruktur sowie die Offenheit für persönliche Themen. Im Bereich des Lernens berichten viele Teilnehmende über eine verbesserte Selbstorganisation, gesteigerte Motivation und mehr Klarheit über eigene berufliche Interessen. Diese Entwicklungen führen nicht selten zu einer höheren Eigeninitiative und konkreten beruflichen Schritten, die in Einzelfällen bereits zu Praktika, Ausbildungsplätzen oder Arbeitsaufnahmen führten. Das Kapitel 4 der Evaluation (S. 37–63) bietet zentrale qualitative Einblicke in die Wirkung der Maßnahme aus Sicht der Teilnehmenden. Im Mittelpunkt stehen leitfadengestützte Interviews, die entlang des Kirkpatrick-Modells (Reaktion – Lernen – Verhalten – Ergebnisse) ausgewertet wurden.

Reaktion auf die Maßnahme: Die Mehrheit der Befragten äußert sich positiv zum Einstieg in die Maßnahme. Sie empfanden die Atmosphäre als wertschätzend und motivierend. Besonders hervorgehoben wurden:

- Der freundliche Empfang und die feste Bezugsperson, die Vertrauen schafft.
- Der Aufbau einer Tagesstruktur, die psychisch stabilisierend wirkt.
- Der Austausch in der Gruppe als Quelle von Motivation, Unterstützung und Reflexion.

Einzelne Kritikpunkte betrafen unklare Informationen im Vorfeld und gelegentlich als wenig zielführend empfundene Inhalte.

Lerneffekte: Teilnehmende berichten von vielfältigen individuellen Lernprozessen, z. B.:

- Verbesserung von Selbstorganisation, Kommunikationsfähigkeit und Umgang mit Belastungen.
- Klarheit über eigene Stärken, Interessen und berufliche Möglichkeiten.
- Stärkung des Selbstbewusstseins und der Fähigkeit zur eigenständigen Lebensgestaltung.

Diese Entwicklungen sind häufig an die enge sozialpädagogische Begleitung und praktische Erfahrungen im Maßnahmenverlauf gekoppelt.

Verhaltensveränderung: Viele Teilnehmende zeigen eine veränderte Haltung zu Arbeit und Beruf:

- Mehr Eigeninitiative und realistischere Selbsteinschätzung.
- Aktiveres Suchverhalten auf dem Arbeitsmarkt.
- Bereitschaft, neue berufliche Wege zu gehen.

Besonders wirkungsvoll erwies sich die Kombination aus Einzelcoaching, psycho-soziale Unterstützung, Berufsfelderprobung und Rückmeldung durch Fachpersonal.

Ergebnisse: Auch wenn noch nicht alle Teilnehmenden eine Integration in Arbeit oder Ausbildung erreicht haben, berichten viele Teilnehmende von Zwischenerfolgen:

- Aufbau einer Tagesstruktur und geregelten Lebensführung.
- Abbau von Ängsten und Isolation.
- Entwicklung realistischer beruflicher Zielbilder.
- Die Mehrheit der Teilnehmenden erlebte eine deutliche Verbesserung auf der Skala zur subjektiven Arbeitsfähigkeit (bis zu +10 Punkte). Faktoren wie psychologische Stabilisierung, Klarheit über berufliche Perspektiven und ein unterstützendes Umfeld trugen maßgeblich dazu bei.

Gleichzeitig offenbart die statistische Auswertung erhebliche Herausforderungen. So ist die Zahl der Nichtantritte insbesondere in der Stufe M1 hoch. Diese spiegeln häufig massive psychosoziale Belastungen wieder, die ein tatsächliches Maßnahmenerreichen von Beginn an erschweren. Die Datenanalyse zeigt, dass eine beachtliche Anzahl an Teilnehmenden nie aktiv in die Maßnahme einmündet oder diese frühzeitig abbricht. Auch unter jenen, die teilnehmen, bleibt der Anteil an Personen ohne Praktikum oder Berufsfelderkundung hoch. Diese Diskrepanz zwischen Maßnahmenkonzeption und realisierter Umsetzung macht deutlich, dass klassische Förderinstrumente allein nicht ausreichen, um die heterogenen Bedarfe dieser Zielgruppe aufzufangen.

Auf Grundlage der Evaluation lassen sich mehrere Handlungsempfehlungen ableiten: Eine gezielte Vermeidung von Nichtantritten durch Vorgespräche, aufsuchende Kontaktarbeit und Vertrauensaufbau kann die Teilnahmebereitschaft erhöhen. Die gezielte Prävention von Nichtantritten könnte somit durch eine intensivere Aufklärung, niedrigschwellige Vorgespräche, Vertrauensaufbau und ggf. begleitende Einstiegslotsen gefördert werden. Zugleich bedarf es eines massiven Ausbaus psychosozialer, psychologischer und therapeutischer Unterstützungsangebote, um die gesundheitlichen und biografischen Belastungen der Teilnehmenden nachhaltig zu adressieren. Die soziale Teilhabe sollte als strategisches Ziel etabliert werden. Ebenso sollte die Flexibilisierung der Berufserprobung vorangetrieben werden – etwa durch individuell angepasste sowie kürzere oder gestufte Praxisphasen. Darüber hinaus ist eine engere Abstimmung mit den Jobcentern notwendig, um nachvollziehbare Zuweisungen und passgenaue Maßnahmeneinstiege zu ermöglichen. Ein kontinuierliches Monitoring durch Teilnehmendenfeedback (auch digitalisiert) kann die Maßnahme agil verbessern und Fehlentwicklungen frühzeitig aufdecken. Die positive Wirkung multiprofessioneller Teams (Sozialarbeit, Psychologie, Fachanleitung) kann durch regelmäßige trägerübergreifende interdisziplinäre Austauschformate weiter verstärkt werden.

Ergänzt wird dieser Optimierungsbedarf durch strukturelle Empfehlungen: So sind etwa Feedbacksysteme zur Qualitätssicherung zu etablieren und interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Bietergemeinschaft zu intensivieren. Die Evaluation belegt, dass eine hohe Maßnahmeneffektivität weniger von zusätzlicher Verbindlichkeit, sondern vielmehr von Individualisierung, Beziehungsgestaltung und differenziertem Ressourcenmanagement abhängt.

Insgesamt belegt die Evaluation die Wirksamkeit des KOMPAKT-Stufenmodells sowohl auf persönlicher als auch arbeitsmarktlicher Ebene. Es leistet einen substanziellen Beitrag zur sozialen Teilhabe, Stärkung der Lebensführungskompetenzen und Heranführung an Erwerbstätigkeit. Die Maßnahme erreicht dabei nicht nur ihre quantitativen Zielsetzungen, sondern schafft vor allem qualitative Entwicklungsimpulse, die für viele Teilnehmende den ersten Schritt in ein selbstbestimmteres Leben darstellen. Damit fungiert das KOMPAKT-Stufenmodell nicht nur als arbeitsmarktpolitische Maßnahme, sondern auch als soziales Integrationsinstrument mit langfristigem Wirkpotenzial. Für zukünftige Förderperioden empfiehlt sich daher eine strukturelle Verstetigung und Weiterentwicklung im Sinne einer ganzheitlich ausgerichteten Arbeitsförderung.

Dresden, 14.05.2025

Alexandra Geisler, Jonas Gelbrich
Fachhochschule Dresden

9 Quellenangaben

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman and Company.
- Bergold, J., & Thomas, S. (2010). Partizipative Forschung. In G. Mey, & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 333-344). Springer.
- Deutsche Gesellschaft für Evaluation e.V. (2008): *Standards für Evaluation* (4. Unveränderte Auflage). DeGeEval: Mainz.
- Donabedian, A. (1966). *Evaluating the Quality of Medical Care*. Milbank Memorial Found Quarterly: Health and Society, 44. S. 166-203.
- Flick, U. (2004). *Triangulation: Eine Einführung*. VS Verlag.
- Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (2017). *Jobcenter-Strategien zur Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen*. IAB-Forschungsbericht 3/2017. Nürnberg.
- Jahoda, M. (1982). *Employment and unemployment: A social-psychological analysis*. Cambridge University Press.
- Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (2015). *Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch* (25. Aufl.). Suhrkamp.
- Kirkpatrick, D. (1998). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (2. Aufl.). Berrett-Koehler Publishers Inc.
- Kirkpatrick, D., & Kirkpatrick, J. D. (2006). *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (3rd ed.). McGraw-Hill Professional.
- Kirkpatrick, J. D. & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. ASTD - Association for Talent Development.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Beltz Juventa.
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch*. Oldenburg Verlag.
- Przyborski, A. & Riegler, J. (2010). *Gruppendiskussion und Fokusgruppe*. In: Mey, G.; Mruck, K. (Hrsg.). *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 436-448.
- Schmid, G. (1993). Übergänge in die Vollbeschäftigung: Formen und Finanzierung einer zukunftsgerichteten Arbeitsmarktpolitik. Discussion Paper FS I 93-208. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Seligman, M. E. P. (2016). *Erlernte Hilflosigkeit* (5. Aufl.). Beltz.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Hrsg.). (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research*. Sage.
- von Kardorff, E., & Schönberger, C. (2010). Evaluationsforschung. In G. Meyer, & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 367-381). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-531-92052-8_26

10 Anhang

- Standardisierter Fragebogen – Fragebogenerhebung mit Teilnehmenden der Maßnahme

- Interviewleitfaden – leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden der Maßnahme

- Begleitendes Material zum Einsatz während der leitfadengestützten Interviews

- Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

- Beobachtungsprotokoll Vor-Ort-Besuche

Standardisierter Fragebogen – Fragebogenerhebung mit Teilnehmenden der Maßnahme

Variablen-Übersicht

Fragebogen-interne Daten

Im Datensatz finden Sie neben Ihren Fragen folgende zusätzliche Variablen, sofern Sie die entsprechende Option beim Herunterladen des Datensatzes nicht deaktivieren.

CASE Fortlaufende Nummer der Versuchsperson

REF Referenz, falls sich eine im Link zum Fragebogen übergeben wurde

LASTPAGE Nummer der Seite im Fragebogen, die zuletzt bearbeitet und abgeschickt wurde

QUESTNR Kennung des Fragebogens, der bearbeitet wurde

MODE Information, ob der Fragebogen im Pretest oder durch einen Projektmitarbeiter gestartet wurde

STARTED Zeitpunkt, zu dem der Teilnehmer den Fragebogen aufrufen hat

FINISHED Information, ob der Fragebogen bis zur letzten Seite ausgefüllt wurde

TIME_001... Zeit, die ein Teilnehmer auf einer Fragebogen-Seite verbracht hat

Bitte beachten Sie, dass Sie die Fragebogen-internen Variablen nicht mit der Funktion `value()` auslesen können. Für Interview-Nummer und Referenz stehen aber die PHP-Funktionen `PHP-Funktion caseNumber()` und

`PHP-Funktion reference()` zur Verfügung.

Details über die zusätzlichen Variablen stehen in der Anleitung: [Zusätzliche Variablen in der Datenausgabe](#)

Rubrik A1: Allgemeine Informationen

Rubrik B1: persönliche Angaben

[B101] Auswahl

Geschlecht

"Wie würden Sie sich zuordnen?"

B101 Geschlecht

1 = Männlich

2 = Weiblich

3 = Divers

4 = keine Angabe

-9 = nicht beantwortet

[B102] Auswahl
Alter
"Wie alt sind Sie?"

B102 Alter
1 = Unter 18 Jahre
2 = 18 - 24 Jahre
3 = 25 - 34 Jahre
4 = 35 - 44 Jahre
5 = 45 - 54 Jahre
6 = 55 - 64 Jahre
7 = 65 Jahre oder älter
-9 = nicht beantwortet

[B103] Auswahl
Familienstand
"Familienstand"

B103 Familienstand
1 = verheiratet
2 = ledig
3 = geschieden / getrennt lebend
4 = verwitwet
5 = in einer Partnerschaft
6 = eingetragene Lebenspartner*innenschaft
7 = andere (bitte spezifizieren)
-9 = nicht beantwortet

B103_07 andere (bitte spezifizieren)
Offene Texteingabe

[B104] Auswahl
Schulabschluss
"Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?"

B104 Schulabschluss
6 = keinen Schulabschluss
1 = einfacher Hauptschule / Volksschule
8 = erweiterter Hauptschulabschluss
2 = Realschule / Mittlere Reife
4 = allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur)
5 = Akademischer Abschluss (Bachelor, Master, Diplom, Promotion)
7 = anderer Schulabschluss
-9 = nicht beantwortet

B104_07 anderer Schulabschluss
Offene Texteingabe

<p>[B105] <input type="checkbox"/> Auswahl Berufsabschluss "Welche Berufsabschluss haben Sie erworben?"</p>	<p>B105 Berufsabschluss 1 = Lehre (berufliche bzw. betriebliche Ausbildung) 2 = Berufsfachschule (Meister-, Technikerschule, Berufs-Fachakademie) 5 = keine Berufsausbildung 6 = andere Berufsausbildung -9 = nicht beantwortet B105_06 andere Berufsausbildung Offene Texteingabe</p>
<p>[B106] <input type="checkbox"/> Auswahl Haushalt "Wie viel Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen?"</p>	<p>B106 Haushalt 1 = Anzahl eintragen -9 = nicht beantwortet B106_01 Anzahl eintragen Offene Eingabe (Ganze Zahl)</p>
<p>[B107] <input type="checkbox"/> Auswahl Haushalt 2 "Wie viele der Personen in Ihrem Haushalt sind 18 Jahre oder älter, Sie mit eingeschlossen?"</p>	<p>B107 Haushalt 2 1 = Anzahl eintragen -9 = nicht beantwortet B107_01 Anzahl eintragen Offene Eingabe (Ganze Zahl)</p>
<p>[B108] <input type="checkbox"/> Auswahl Erwerbsjahre "Wie viele Erwerbsjahre waren Sie bis zum Zeitpunkt der Maßnahme beruflich tätig?"</p>	<p>B108 Erwerbsjahre 1 = Anzahl der Jahre -9 = nicht beantwortet B108_01 Anzahl der Jahre Offene Eingabe (Ganze Zahl)</p>

Rubrik B2: Fragen zur Maßnahme

<p>[B201] <input type="checkbox"/> Auswahl M1/M2</p> <p>"In welche Maßnahmenstufe wurden Sie zugewiesen?"</p> <p>B201 M1/M2</p> <p>1 = Stufenmodell Maßnahme M1 2 = Stufenmodell Maßnahme M2 -9 = nicht beantwortet</p>	<p>[B202] <input type="checkbox"/> Auswahl Wechsel M1/M2</p> <p>"Haben Sie innerhalb des KOMPAKT Stufenmodells die Maßnahme gewechselt?"</p> <p>B202 Wechsel M1/M2</p> <p>1 = Nein 2 = Ja, von M1 zu M2 3 = Ja, von M2 zu M1 -9 = nicht beantwortet</p>	<p>[B203] <input type="checkbox"/> Mehrfachauswahl Berufsorientierung</p> <p>"Welches Berufsfeld haben Sie innerhalb der Maßnahme ausgewählt?"</p> <p>B203 Berufsorientierung: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen Ganze Zahl</p> <p>B203_04 Holz</p> <p>B203_01 Elektro / Elektroinstallation</p> <p>B203_02 Farben und Lacke</p> <p>B203_03 Hoch-, Tief-/Ausbau</p> <p>B203_05 Landwirtschaft, Natur und Umwelt</p> <p>B203_06 Metall</p> <p>B203_08 Pflege- und Soziales</p> <p>B203_07 Lebensmittel und Küche</p> <p>B203_09 Hauswirtschaft</p> <p>B203_12 Kaufmännisch/Büro</p> <p>B203_13 Sicherheit und Wachbetrieb</p> <p>B203_14 Kraftfahrzeugtechnik</p> <p>B203_15 Kreativ/Künstlerisch</p> <p>B203_10 Keine</p> <p>B203_11 Andere</p> <p>1 = nicht gewählt 2 = ausgewählt</p> <p>B203_11a Andere (offene Eingabe) Offene Texteingabe</p>
---	---	---

<p>[B204] <input type="checkbox"/> Mehrfachauswahl Einschränkungen/Hindernisse "Existierten für Sie persönlich zu Beginn der Maßnahme Stufenmodell KOMPAKT Einschränkungen oder Hindernisse...."</p>	<p>B204 Einschränkungen/Hindernisse : Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen Ganze Zahl</p> <p>B204_01 Alleinerziehend</p> <p>B204_02 Betreuung minderjähriger Kinder</p> <p>B204_03 fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit</p> <p>B204_04 Pflege von Angehörigen</p> <p>B204_05 chronische Erkrankung</p> <p>B204_06 eingeschränkte regionale Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln (schlechter Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel)</p> <p>B204_07 eingeschränkte Mobilität mit eigenem Fahrzeug/keine Fahrerlaubnis</p> <p>B204_08 von Häuslicher Gewalt betroffen</p> <p>B204_09 ohne festen Wohnsitz / Wohnungslosigkeit</p> <p>B204_10 Drogenabhängigkeit (illegaler Substanzen)</p> <p>B204_11 Alkoholabhängigkeit</p> <p>B204_12 Spielsucht</p> <p>B204_13 gesundheitliche Einschränkungen (körperlicher Art)</p> <p>B204_14 gesundheitliche Einschränkungen (psychischer Art)</p> <p>B204_15 fehlende Tagesstruktur (früh aufstehen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit)</p> <p>B204_16 geringe Deutschkenntnisse</p> <p>B204_17 Verschuldung</p> <p>B204_18 ich gehe selten nach draußen (gesellschaftlicher Rückzug / soziale Isolation)</p> <p>B204_19 ich bekomme geringe Unterstützung in meinem Alltag (geringes Unterstützungsnetzwerk)</p> <p>B204_20 bereits mehr als ein Jahr arbeitslos (Langzeitarbeitslosigkeit)</p> <p>B204_21 Einträge ins Führungszeugnis</p> <p>B204_22 keine Ausbildung</p> <p>B204_23 wenig Berufserfahrung</p> <p>B204_24 Berufserfahrung liegt Jahre zurück</p> <p>B204_25 geringe Motivation auf Grund von negativ Erfahrungen mit vergangenen Maßnahmen</p> <p>B204_26 höheres Lebensalter</p> <p>B204_27 geringe Lese- und/oder Schreibkenntnisse</p> <p>B204_28 keine Hindernisse oder persönliche Einschränkungen</p> <p>B204_29 Sonstige Einschränkungen 1 = nicht gewählt 2 = ausgewählt</p> <p>B204_29a Sonstige Einschränkungen (offene Eingabe) Offene Texteingabe</p>
---	--

Rubrik C1: Reaktion

<p>[C101] <input type="checkbox"/> Auswahl Zufriedenheit "Ich bin zufrieden mit der Zuweisung in die Maßnahme KOMPAKT Stufenmodell."</p>
<p>C101 Zufriedenheit 1 = Ich stimme vollkommen zu 2 = Ich stimme teilweise zu 3 = Ich stimme eher zu 4 = Ich stimme eher nicht zu 5 = Ich stimme nicht zu 6 = Keine Angaben -9 = nicht beantwortet</p>
<p>[C102] <input type="checkbox"/> Auswahl Informationen "Hatten Sie zu Beginn im Rahmen der Zuweisung durch das Jobcenter alle notwendigen Informationen um sich das ..."</p>
<p>C102 Informationen 1 = Ich stimme vollkommen zu 5 = Ich stimme teilweise zu 2 = Ich stimme eher zu 3 = Ich stimme eher nicht zu 4 = Ich stimme nicht zu 6 = Keine Angaben -9 = nicht beantwortet</p>
<p>[C103] <input type="checkbox"/> Auswahl Wiedereinstieg "Die Maßnahme des KOMPAKT Stufenmodells ist eine gute Grundlage für meinen Wiedereinstieg in das Erwerbsleben."</p>
<p>C103 Wiedereinstieg 1 = Trifft voll zu 2 = Trifft zu 3 = Trifft eher zu 4 = Trifft eher nicht zu 5 = Trifft nicht zu 6 = Trifft überhaupt nicht zu -9 = nicht beantwortet</p>
<p>[C104] <input type="checkbox"/> Auswahl Berücksichtigung Lebensit. "Die Maßnahme berücksichtigt meine aktuelle Lebenssituation."</p>
<p>C104 Berücksichtigung Lebensit. 1 = Stimme nicht zu 2 = Stimme eher nicht zu 3 = Stimme eher zu 4 = Stimme vollkommen zu -9 = nicht beantwortet</p>

<p>[C105] <input type="checkbox"/> Auswahl Dauer "Die Maßnahmedauer ist für mich ..."</p>
<p>C105 Dauer 1 = zu kurz 2 = zu lang 3 = in Ordnung 4 = weiß nicht -9 = nicht beantwortet</p>

<p>[C106] <input type="checkbox"/> Auswahl Überforderung "Ich fühle mich in der derzeitigen Maßnahme ..."</p>
<p>C106 Überforderung 1 = überfordert 2 = genau richtig gefordert 3 = unterfordert -9 = nicht beantwortet</p>

Rubrik C2: Lernen

<p>[C201] <input type="checkbox"/> Auswahl Highlight "Was war für Sie bisher das größte Highlight / die tollste Erfahrung seit Beginn der Maßnahme? (Bitte geben S..."</p>
<p>C201 Highlight 1 = Ihre Antwort 2 = Keine Angaben -9 = nicht beantwortet</p>
<p>C201_01 Ihre Antwort Offene Texteingabe</p>

<p>[C202] <input type="checkbox"/> Auswahl Downlight "Was war bisher das unangenehmste Erlebnis / eine Erfahrung auf die Sie verzichten könnten? (Bitte geben Sie ..."</p>
<p>C202 Downlight 1 = Ihre Antwort 2 = Keine Angaben -9 = nicht beantwortet</p>
<p>C202_01 Ihre Antwort Offene Texteingabe</p>

[C203] Mehrfachauswahl
Fähigkeiten
"In welchen Bereichen haben Sie neue Fähigkeiten oder Kenntnisse durch die Maßnahme erworben? (Sie können max..."

C203 Fähigkeiten: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen
Ganze Zahl

C203_01 meine persönlichen beruflichen Fähigkeiten und Interessen

C203_02 meine soziale Teilhabe im alltäglichen und/oder beruflichen Kontext

C203_03 meine Gestaltung von Bewerbungen

C203_04 meine Vorbereitung und Durchführung von Vorstellungsgesprächen

C203_05 meine Teamfähigkeit / mein Verhalten in Gruppen

C203_06 meine mögliche Beteiligung am Arbeitsmarkt

C203_07 meine sozialen Kompetenzen

C203_08 meine Gestaltung des Alltags (frühes Aufstehen, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit)

C203_09 Stärkung meines Selbstwertgefühls

C203_10 kein Erwerb neuer Fähigkeiten / Kenntnisse

C203_11 Sonstige Verbesserungen
1 = nicht gewählt
2 = ausgewählt

C203_11a Sonstige Verbesserungen (offene Eingabe)
Offene Texteingabe

[C204] Auswahl
Arbeitsaufnahme
"Hat sich Ihre persönliche Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme seit Beginn der Maßnahme verändert?"

C204 Arbeitsaufnahme
1 = ja, zum positiven
2 = nein, gleich geblieben
3 = ja, zum negativen
4 = Ich bin mir nicht sicher/keine Angaben
-9 = nicht beantwortet

[C205] Horizontale Auswahl
persönliche Einstellung
"Wie würden Sie Ihre aktuelle Einstellung zu einer Arbeitsaufnahme beschreiben?"

C205 persönliche Einstellung
5 = sehr positiv
4 = eher positiv
3 = neutral
2 = eher negativ
1 = sehr negativ
-9 = nicht beantwortet

Rubrik C3: Verhalten

<p>[C301] <input type="checkbox"/> Horizontale Auswahl Arbeitsfähigkeit "Wenn Sie Ihre Arbeitsfähigkeit zu Beginn der Maßnahme KOMPAKT mit Ihrer derzeitigen Arbeitsfähigkeit vergleie..."</p>
<p>C301 Arbeitsfähigkeit</p> <p>1 = 5 ausgesprochen positive Veränderung 2 = 4 3 = 3 4 = 2 5 = 1 6 = 0 keine Veränderung 7 = -1 8 = -2 9 = -3 10 = -4 11 = -5 ausgesprochen negative Veränderung -9 = nicht beantwortet</p>

<p>[C302] <input type="checkbox"/> Auswahl Veränderungen "Wenn eine Ihnen nahestehende Person gefragt würde, ob sie seit Beginn der Maßnahme Veränderungen bei Ihnen w..."</p>
<p>C302 Veränderungen</p> <p>1 = Ja, mir ist folgendes aufgefallen: 2 = Nein, mir sind keine Veränderungen aufgefallen -9 = nicht beantwortet</p> <p>C302_01 Ja, mir ist folgendes aufgefallen Offene Texteingabe</p>

Rubrik C4: Ergebnisse

<p>[C401] <input type="checkbox"/> Mehrfachauswahl Einschränkungen/Hindernisse Kontrollfrage "Welche der von Ihnen zu Beginn genannten persönlichen Einschränkungen oder Hindernisse für eine Teilnahme am..."</p>	<p>C401 Einschränkungen/Hindernisse Kontrollfrage: Ausweichoption (negativ) oder Anzahl ausgewählter Optionen</p> <p>Ganze Zahl</p> <p>C401_01 Alleinerziehend C401_02 Betreuung minderjähriger Kinder C401_03 fehlende Kinderbetreuungsmöglichkeit C401_04 Pflege von Angehörigen C401_05 chronische Erkrankung C401_06 eingeschränkte regionale Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln (schlechter Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel) C401_07 eingeschränkte Mobilität mit eigenem Fahrzeug/keine Fahrerlaubnis C401_08 von Häuslicher Gewalt betroffen C401_09 ohne festen Wohnsitz / Wohnungslosigkeit C401_10 Drogenabhängigkeit (illegaler Substanzen) C401_11 Alkoholabhängigkeit C401_12 Spielsucht C401_13 gesundheitliche Einschränkungen (körperlicher Art) C401_14 gesundheitliche Einschränkungen (psychischer Art) C401_15 fehlende Tagesstruktur (früh aufstehen, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit) C401_16 geringe Deutschkenntnisse C401_17 Verschuldung C401_18 ich gehe selten nach draußen (gesellschaftlicher Rückzug / soziale Isolation) C401_19 ich bekomme geringe Unterstützung in meinem Alltag (geringes Unterstützungsnetzwerk) C401_20 bereits mehr als ein Jahr arbeitslos (Langzeitarbeitslosigkeit) C401_21 Einträge ins Führungszeugnis C401_22 keine Ausbildung C401_23 wenig Berufserfahrung C401_24 Berufserfahrung liegt Jahre zurück C401_25 geringe Motivation auf Grund von negativ Erfahrungen mit vergangenen Maßnahmen C401_26 höheres Lebensalter C401_27 geringe Lese- und/oder Schreibkenntnisse C401_28 keine Hindernisse oder persönliche Einschränkungen C401_29 Sonstige Einschränkungen 1 = nicht gewählt 2 = ausgewählt</p> <p>C401_29a Sonstige Einschränkungen (offene Eingabe) Offene Texteingabe</p>
---	--

<p>[C402] <input type="checkbox"/> Auswahl Mut</p> <p>"Meine Teilnahme an der Maßnahme KOMPAKT Stufenmodell hat mir Mut für die berufliche Zukunft gegeben."</p> <p>C402 Mut</p> <p>1 = Trifft voll zu 2 = Trifft zu 3 = Trifft eher zu 4 = Trifft eher nicht zu 5 = Trifft nicht zu 6 = Trifft überhaupt nicht zu -9 = nicht beantwortet</p>	<p>[C403] <input type="checkbox"/> Schieberegler Unterstützung</p> <p>"Welche Bedeutung haben/hatten die folgenden Bereiche für Sie hinsichtlich der Unterstützung durch die Maßnah..."</p> <p>C403_01 Arbeitsmarkt (Kontakt zu potentiellen Arbeitgeber*innen, persönliche Arbeitsmarktanpassung, Berufsorientierung, Kompetenzförderung und Qualifizierung etc.)</p> <p>C403_02 Eigene Motivation</p> <p>C403_03 Infrastrukturelle Hindernisse (Anerkennung von Berufsabschlüssen, Aufenthaltssituation, Wohnsituation, Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr etc.)</p> <p>C403_04 Personenbezogene Hindernisse (Krankheit, familiäre Situation, psychische Belastungen, gesellschaftliche Isolation etc.)</p> <p>1 = 1 - hohe Relevanz 101 = 4 - keine Relevanz -1 = weiß nicht/trifft nicht zu -9 = nicht beantwortet</p>	<p>[C404] Auswahl Schlussbemerkungen</p> <p>"Nun sind Sie am Ende unserer Befragung angelangt. Falls Sie noch Anmerkungen zum Thema unserer Befragung ode..."</p> <p>C404 Schlussbemerkungen</p> <p>1 = Ihre Anmerkungen -9 = nicht beantwortet</p> <p>C404_01 Ihre Anmerkungen Offene Texteingabe</p>
---	---	---

Rubrik D1: Schluss

Interviewleitfaden – leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden der Maßnahme

Interviewleitfaden Teilnehmer*innen

Evaluation des Stufenmodells KOMPAKT

Nr.:

Datum:

Ort:

Teilnehmer*innen:

Interviewbeginn:

Interviewende:

Einleitung

Guten Tag, Frau / Herr _____

bevor wir anfangen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist _____. Ich führe dieses Interview im Rahmen einer Evaluation des Stufenmodells KOMPAKT durch die Fachhochschule Dresden durch. Wir untersuchen, wie das Stufenmodell konkret in der Praxis der verschiedenen Träger umgesetzt wird, welche Wirkungen es zeigt und wie die Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen das Stufenmodell aus ihrer individuellen Sicht wahrnehmen. Wir befragen dabei unterschiedliche Personengruppen, um ein differenziertes Bild zu bekommen. Ganz zentral unter den verschiedenen Gruppen sind selbstverständlich auch Sie als Teilnehmende an der Maßnahme Stufenmodell KOMPAKT. Ihre Erfahrungen und Hinweise können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Maßnahme weiterzuentwickeln. Daher an dieser Stelle schon einmal vielen Dank für Ihre Bereitschaft und die Zeit die Sie sich heute nehmen.

Das Interview ist in folgender Weise untergliedert: Ich werde Ihnen zuerst ein paar Fragen zu Ihrem Hintergrund stellen und anschließend auf ein paar Eckpunkte zu Ihrer Teilnahme an der Maßnahme eingehen. In einem zweiten Teil wird es dann stärker um Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Maßnahme gehen.

Wir **protokollieren** die Gespräche mit dem **Tonband**, allein schon deshalb, damit wir später nicht nur auf unser Gedächtnis angewiesen sind, sondern tatsächlich den genauen Gesprächsverlauf nachvollziehen können. Die Aufnahme wird selbstverständlich nach den geltenden **Datenschutzgesetzen** behandelt. Es werden keinerlei personenbezogene Daten weitergegeben. Außerdem werden sämtliche Angaben, aus denen Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden könnte, bereits bei der Transkription (der Niederschrift) des Interviews **anonymisiert**. Da wir Informationen aus den Interviews im Rahmen der Evaluation der Maßnahme nutzen, benötigen wir Ihr Einverständnis zur Erhebung und Verarbeitung der Interviewdaten.

Wir haben dazu das folgende **Formular zum Einverständnis**. Ich würde Sie bitten dies kurz durchzugehen und vor dem Interviewbeginn zu unterschreiben. Sollten hier noch **Rückfragen** oder Unklarheiten entstehen, können wir diese gerne vor dem Interview besprechen.

Damit ich im Gesprächsverlauf nichts vergesse, habe ich mir meine Fragen noch einmal in diesem Leitfaden festgehalten (zeigen!). Das heißt aber nicht, dass wir alle diese Fragen schematisch abhaken werden. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass wir davon des öfteren abweichen werden. Vielleicht kommt es auch vor, dass Sie mit meinen Fragen nichts anfangen können oder meine Fragen für nicht richtiggestellt halten. In diesem Fall bitte ich Sie, mir das gleich zu sagen.

Im Übrigen möchte ich noch ausdrücklich betonen, dass es in diesem Interview nicht darum geht, was der Maßnahmeträger oder das Jobcenter gerne hören möchte, sondern um Ihre ganz persönliche Sicht der Dinge. Keine Aussagen können in irgendeiner Weise positive oder negative Konsequenzen für Sie haben, denn es besteht durch die Anonymisierung keine Möglichkeit diese auf Ihre Person zurückzuführen.

Gibt es bis hierher irgendwelche Rückfragen Ihrerseits?

→ **Einverständniserklärung unterzeichnet ???**

→ **Tonband einschalten !!!**

Dann lassen Sie uns beginnen.

Komplex: Maßnahme allgemein

→ **Können Sie sich ganz kurz vorstellen und mir erzählen wo Sie aktuell in der Maßnahme sind?**

Falls nicht bereits beantwortet:

→ In welche Maßnahmestufe wurden Sie zu Beginn zugewiesen?

- KOMPAKT Stufenmodell Maßnahme 1
- KOMPAKT Stufenmodell Maßnahme 2

→ Haben Sie bereits einen Wechsel innerhalb des KOMPAKT Stufenmodells hinter sich?

- Nein
- Ja, von Stufenmodell 2 zu Stufenmodell 1
- Ja, von Stufenmodell 1 zu Stufenmodell 2

→ Wie lange befinden Sie sich aktuell nun bereits in der Maßnahme KOMPAKT?

→ Können Sie mir vielleicht kurz Meilensteine in Ihrem persönlichen / beruflichen Werdegang erzählen, die Sie aktuell hierher gebracht haben?

- Bildungsabschluss, Ausbildung, Länge der Arbeitslosigkeit, chronische Erkrankung bzw. Einschränkung der Arbeitsfähigkeit

→ Wie ist Ihr Familienstand und haben Sie Kinder im Betreuungsalter?

- verheiratet / ledig / geschieden / getrennt lebend / verwitwet / in einer Partnerschaft / eingetragene Lebenspartner*innenschaft / andere (bitte spezifizieren)

Komplex: Reaktion

→ **Zuweisung: Wenn Sie sich noch einmal an den damaligen Termin im JobCenter erinnern, an dem Sie von Ihrem Fallmanager / Ihrer Fallmanagerin in die Maßnahme zugewiesen wurden, wie ist das gelaufen / was hätten Sie sich noch gewünscht / noch gebraucht?**

→ Als Sie damals von Ihrem Fallmanager / Ihrer Fallmanagerin beim Jobcenter die Zuweisung in die Maßnahme bekommen haben, was haben Sie gedacht / was war Ihre Reaktion?

→ Sind Sie heute im Rückblick zufrieden mit der Zuweisung und Ihrer Teilnahme an der Maßnahme?

→ Hatten Sie damals alle Informationen für eine Vorstellung der Maßnahme, oder was hätten Sie sich damals noch an Informationen gewünscht / was wäre gut gewesen?

→ **Hemmnisse: Würden Sie sagen, für Sie persönlich existieren Hindernisse oder Einschränkungen im Leben, die eine Teilnahme an solch einer Maßnahme erschweren oder erschwert haben?**

- Für eine Vorstellung geben ich mal ein paar Beispiele – Karten!
- Gibt es irgendwelche Aspekte in diese Richtung in Ihrem Leben – vielleicht fallen Ihnen noch ganz andere ein – und hat dies Auswirkungen auf die Maßnahme?

Komplex: Lernen

→ **neue Fähigkeiten und Kenntnisse: Gibt es Bereiche, in denen Sie durch die Maßnahme neue Fähigkeiten oder Kenntnisse erworben haben?**

- Beispielsweise könnten das sein ... -- Karten!
- Fällt Ihnen da etwas ein?

→ Was war für Sie bisher das größte Highlight / die tollste Erfahrung seit Beginn der Maßnahme? Fällt Ihnen da etwas ein, was Sie gerne teilen möchten?

→ Was war bisher das unangenehmste Erlebnis / eine Erfahrung, auf die Sie verzichten könnten?

→ Wie haben Sie die Berufsfeldtestung /-analyse zu Beginn der Maßnahme empfunden?

→ Und die Berufsorientierung?

Komplex: Verhalten

→ **(Timeline) Entwicklung: Wenn Sie Ihre Arbeitsfähigkeit zu Beginn der Maßnahme KOMPAKT mit Ihrer derzeitigen Arbeitsfähigkeit vergleichen, hat sich da etwas für Sie verändert? – Karte**

→ Wenn jetzt Ihr*e Partner*in / Ihr Kind / Ihr*e Freundin / _____ hier bei uns sitzen würde und ich würde fragen, was für Veränderungen Ihr*Ihm an Ihnen seit der Teilnahme an dem Stufenmodell KOMPAKT aufgefallen sind, was würde er*sie mir erzählen?

→ Hat sich Ihre persönliche Einstellung gegenüber einer Arbeitsaufnahme seit Beginn der Maßnahme irgendwie verändert? (ja, zum positiven – nein, gleichgeblieben, ja, zum negativen, bin mir nicht sicher/keine Angaben)

→ Wie würden Sie Ihre aktuelle Einstellung zu einer Arbeitsaufnahme beschreiben? (sehr positiv, eher positiv, eher negativ, sehr negativ)

Komplex: Ergebnisse

→ Wir sind bereits zu Beginn schon einmal auf Einschränkungen und Hemmnisse eingegangen. Sie hatten u.a. erwähnt _____. Ich würde gerne noch einmal darauf zurückkommen.

→ Wenn wir kurz das folgende Schaubild betrachten: (auf extra Blatt zeigen)

→ Welche Bedeutung haben/hatten die unterschiedlichen Bereiche im Schaubild für Sie im Rahmen der Unterstützung durch die Maßnahme?

→ Kurze Beschreibung des Schaubildes für den*die Interviewte*in

- Es gibt einzelne Bereiche, wie beispielsweise die regionale Arbeitsmarktlage oder personenbezogene Aspekte wie das Alter oder eine chronische Erkrankung die in der Kombination die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich zu anderen Bewerber*innen sehr erschweren können.

→ Wenn Sie sich das Schaubild ansehen, wo würden Sie sagen, haben sich für Sie aufgrund der Maßnahme Dinge verändert?

- (bspw. Anerkennung von Bildungsabschlüssen, Finden einer Wohnung, Beginn einer Therapie, Regelung der Kinderbetreuung etc.)

→ Gibt es hier konkrete Beispiele, die für Sie von Bedeutung sind und wie konnten Sie die Mitarbeiter*innen des Trägers unterstützen?

→ Welches sind in Ihren Augen die wichtigsten Unterstützungsfaktoren im Rahmen des Stufenmodells KOMPAKT?

→ Wissen Sie schon, wie es für Sie am Ende der Maßnahme weitergeht?

→ Abschließend - gibt es Ihrerseits noch etwas, was Sie bzgl. dem Kompakt Stufenmodell erzählen möchten, an das ich bisher nicht gedacht habe?

Damit wären wir am Ende unseres Interviews. Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft und dieses Gespräch.

Postskriptum / Kontextprotokoll

(Interviewverabredung / Situation vor dem Interview / Verlauf mit möglichen Besonderheiten, Störungen / Nachgespräch / Ablauf beschreiben, aber auch eigene Gefühle und Einschätzungen / nachträgliche Kommentare)

Begleitendes Material zum Einsatz während der leitfadengestützten Interviews

Maßnahme allgemein
+ Zuweisung

Hemmnisse

Fähigkeiten + Kenntnisse

Entwicklung

Betreuung
minderjähriger
Kinder o. Angehöriger

fehlende
Tagesstruktur

fehlende
Kinderbetreuungs-
möglichkeiten

alleinerziehend

Konflikte zu Hause
und/oder
Partnerschaft

ohne festen
Wohnsitz

geringe Motivation
(wegen Erfahrungen
aus anderen Maßnahmen)

gesundheitliche
Einschränkungen
(chronische und/oder
psychische Erkrankung)

Abhängigkeiten

Drogen, Alkohol, Spiele etc.

Pflege von
Angehörigen

* Arbeitsfähigkeit Beginn + abtunell

Stärkung des
Selbstwertgefühls

Soziale
Kompetenzen

Teamfähigkeit/
Verhalten in
Gruppen

Gestaltung des Alltags
(frühes Aufstehen,
Pünktlichkeit)

Gestaltung von
Bewerbungen

Vorbereitung +
Durchführung von
Vorstellungsgesprächen

Ihre beruflichen
Fähigkeiten +
Interessen

meine mögliche
Beteiligung am
Arbeitsmarkt

meine soziale Teilhabe im
alltäglichen und/oder
beruflichen Kontext

Wertschätzung durch die Topvalue

Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

Erläuterung

Sie erklären sich dazu bereit, im Rahmen des Evaluationsprojekts „Stufenmodell Kompakt“ an einem Interview teilzunehmen. Sie wurden über Art, Umfang und Ziel sowie den Verlauf des o. g. Forschungsvorhabens informiert.

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann in Schriftform gebracht.

Für die weitere wissenschaftliche Auswertung des Interviewtextes werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung Ihrer Person oder von im Interview erwähnten Personen und Institutionen führen könnten, anonymisiert. Das Transkript des Interviews dient nur zu Analysezwecken und wird lediglich in Ausschnitten zitiert.

Ihre personenbezogenen Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich gespeichert und vertraulich behandelt.

Rektor:
Prof. Dr. Christoph Scholz

Kanzlerin:
Conny Berger

Einverständnis

Sie sind damit einverstanden, im Kontext des o. g. Forschungsvorhabens an der Befragung teilzunehmen. Darüber hinaus akzeptieren Sie die o. g. Form der anonymen Weiterverarbeitung und wissenschaftlichen Verwertung des geführten Interviews und der daraus entstehenden Daten.

Ihre Teilnahme an der Erhebung und Ihre Zustimmung zur Verwendung der Daten sind freiwillig. Durch die Ablehnung entstehen Ihnen keine Nachteile. Ihnen ist bekannt, dass Sie diese Einwilligung jederzeit gegenüber der Fachhochschule Dresden widerrufen können mit der Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nach Maßgabe der Widerrufserklärung, für die Zukunft unzulässig wird. Dies berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung jedoch nicht.

Unter diesen Bedingungen erklären Sie sich bereit, das Interview zu geben und sind damit einverstanden, dass es aufgezeichnet, verschriftlicht, anonymisiert und ausgewertet wird.

Vorname, Nachname in Druckschrift

Ort, Datum / Unterschrift

Beobachtungsprotokoll Vor-Ort-Besuche

Beobachtungsprotokoll

Datum / Uhrzeit:

Ort:

Anwesende Beobachter*innen:

Anwesende Mitarbeiter*innen:

Teil 1: Allgemeine Beobachtung

Physische Einrichtung

Atmosphäre

Stimmung

Interaktion

Beobachter*in/Mitarbeiter*in

Interaktion

Mitarbeiter*in/Adressat*in

Reaktion

Adressat*in/Mitarbeiter*in

Teil 2: Gespräche mit Mitarbeiter*innen

Führung und Motivation der Mitarbeiter*innen

Entscheidungsfindung der Mitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innenzufriedenheit

Herausforderungen im Alltag

Verbesserungswünsche

Ziele

Zukunftsvisionen	
<p>Teil 3: spezifische Beobachtung - Maßnahmenprogramm</p> <p>Einbeziehung der Teilnehmenden in Entscheidungen</p> <p>Berücksichtigung individueller Bedürfnisse</p> <p>Ablauf der Gespräche mit Teilnehmenden</p> <p>Herausforderungen für Teilnehmende</p> <p>Wechsel zwischen M1/M1</p> <p>Gestaltung des Begleitprozesses</p>	
<p>Teil 4: Reflexion und Annahmen</p> <p>Selbstreflexion und eigene Gedanken</p> <p>Annahmen und Ideen</p>	
<p>Teil 5: Abschluss und Schlussfolgerungen</p> <p>Zusammenfassung des Besuches</p>	

Wichtige Erkenntnisse und
Beobachtungen

Nächste Schritte

PHOTOGRAPHE BACK COVER

Foto von [Jean-Philippe Delberghe](#) auf [Unsplash](#)

